

Formaldehit Maruziyeti Sonucu Sıçan Akciğerinde Oluşan Oksidatif Hasara Karşı Melatonin Hormonunun Koruyucu Etkisi: Işık Mikroskopik ve Biyokimyasal Çalışma

İsmail Zararsız*, İltter Kuş*, Neriman Çolakoğlu**, Hıdır Pekmez*, H. Ramazan Yılmaz***, Mustafa Sarsılmaz*

Özet:

Amaç: Bu çalışmada, formaldehitin akciğer üzerine olan toksik etkileri ve bu toksik etkilere karşı melatoninin koruyucu etkisi araştırıldı.

Yöntem: 21 adet Wistar cinsi erkek sıçan üç gruba ayrıldı. Grup I'deki sıçanlar kontrol olarak kullanıldı. Grup II'deki sıçanlara gün aşırı olarak formaldehit enjekte edildi. Grup III'deki sıçanlara ise, formaldehit enjeksiyonu ile birlikte günlük olarak melatonin verildi. 14 günlük deney süresi sonunda bütün sıçanlar dekapitasyon yöntemi ile öldürüldü. Hayvanlardan alınan akciğer doku örnekleri rutin histolojik prosedürlerden geçirilerek ışık mikroskopunda incelendi. Ayrıca doku örneklerinde süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), ksantin oksidaz (XO) ve malondialdehit (MDA) aktiviteleri spektrofotometrik olarak tayin edildi.

Bulgular: Formaldehit uygulanan sıçanlarda SOD, XO ve MDA düzeylerinde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir artışın olduğu tespit edildi. CAT değerlerinde ise, anlamlı bir azalma görüldü. Bu grubun ışık mikroskopik incelemesinde, terminal bronşiolerde kanama ve epitelial hücre dökülmelerinin olduğu gözlemlendi. Ayrıca, pulmoner interstisyumda kanama alanlarının olduğu ve hemosiderin yüklü makrofajların yaygın olarak bulunduğu tespit edildi. Formaldehit maruziyeti ile birlikte melatonin verilen sıçanlarda ise, formaldehitin neden olduğu histolojik değişikliklerin azaldığı tespit edildi. Ayrıca SOD, XO ve MDA düzeylerinde anlamlı bir azalma görüldü.

Sonuç: Sıçanlarda formaldehit maruziyeti sonucu akciğer dokusunda hasarın oluştuğu ve bu hasarın melatonin ile önleildiği tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Formaldehit, melatonin, akciğer, sıçan, ışık mikroskop

Formaldehit (FA) suda çok iyi çözünen, renksiz, keskin kokulu, kimyasal formülü CH_2O olan bir aldehittir. Kuvvetli elektrofilik özelliği nedeniyle oldukça reaktif bir maddedir ve oda sıcaklığında gaz haline geçebilir (1). FA vücuda alındıktan sonra karaciğerde ve eritrositlerde formaldehit dehidrogenaz enzimi (FDH) katalizörülüğünde formik asite metabolize olur. Vücutta depo edilmeyen FA, ya formik asite dönüşerek idrar ve feçes yoluyla ya da karbondioksite okside olarak solunum yoluyla atılır (2). Formaldehit kimyasal özellikleri nedeniyle çok yaygın olarak kullanılan, organizmanın doğal yapısında da yer alan kimyasal bir maddedir.

Endüstriyel alanda kontraplak, sunta, yalıtım malzemeleri, boya ve plastik malzemelerin yapımında kullanılmaktadır. Tıp alanında ise, anatomi, histoloji ve patoloji laboratuvarlarında tespit solüsyonu olarak ve klinikte dezenfeksiyon amaçlı kullanılmaktadır. Özellikle anatomistler ve diseksiyon dersindeki tıp öğrencileri FA gazından çok sık etkilenirler. Ayrıca, günlük hayatta FA içeren ürünlerin ev ve işyerinde kullanılması (duvar boyası, mobilyalar, cila kaplamalar, deodorantlar, temizlik ürünleri v.b), yine çevresel etkenlerle maruziyet (fuel-oil ve odunun yanması ile, ekzos gazı ve sigara dumanı gibi) etkilenmeyi daha da artırmaktadır (1, 2).

Formaldehitin solunum sistemi toksisitesi düşük konsantrasyonlarda (0.5 ppm) bile ortaya çıkmaktadır. Akut etkilenmelerde burun ve boğazda yanma hissi, nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum gibi klinik semptomlara neden olmaktadır. Daha yüksek konsantrasyonlarda ise, pulmoner ödem, inflamasyon ve pnömoni gelişmektedir (3-6). Doğal

* Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ

** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

*** Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Isparta

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Mustafa SARSILMAZ

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Tablo I: Gruplara ait süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), ksantin oksidaz (XO) ve malondialdehit (MDA) değerlerinin karşılaştırılması. n: denek sayısı, değerler ortalama \pm SS şeklinde verildi. * $p < 0.05$ (Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında); ** $p < 0.05$ (FA grubu ile karşılaştırıldığında).

Biyokimyasal Parametreler	Kontrol (n=7)	FA (n=7)	FA + Melatonin (n=7)
SOD (U/mg)	0.141 \pm 0.01	0.176 \pm 0.02 *	0.130 \pm 0.02 **
CAT (k/g)	0.898 \pm 0.07	0.620 \pm 0.09 *	0.684 \pm 0.12
MDA (nmol/g)	1.320 \pm 0.24	4.577 \pm 0.29 *	1.329 \pm 0.08 **
XO (U/g)	0.718 \pm 0.11	2.768 \pm 0.14 *	1.746 \pm 0.12 **

ortamlarda maruz kalınan FA'nın, erişkinlerde ve özellikle çocuklarda solunum yolu hastalıklarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu bulguları oluşturan spesifik mekanizmalar henüz belirlenmemiş olmasına rağmen formaldehitin indirekt olarak solunum epitelinin etkileyerek inflamatuvar reaksiyona neden olduğu bildirilmiştir (7-9). Mesleki olarak formaldehite maruz kalan işçiler arasında akciğer kanserinden ölüm oranının %30 daha fazla olduğu belirtilmiştir (10, 11).

Melatonin pineal bezden karanlıkta ve sirkadiyan ritimde salgılanan bir hormon olup, endokrin sistemin düzenlenmesi, immün fonksiyonun artırılması, düz kas tonusunun ayarlanması ve gonadal fonksiyonların baskılanması gibi bir çok fonksiyonu vardır (12-16). Melatonin hem yağda hem de suda çözünebilir özelliğe sahip olduğu için nükleus dahil hücrenin her organeline ulaşabilir. Bu özellik DNA'nın oksidatif hasara karşı korunmasında melatonine bir üstünlük sağlamaktadır (12, 13). Melatonin güçlü bir antioksidandır ve lipid peroksidasyonu sonucu oluşan oksidatif hasarı önlediği bildirilmiştir (17, 18). Yapılan deneysel çalışmalarda, melatonin hormonunun akciğerleri pulmoner fibrosis ve iskemi sonrası reperfüzyon hasarından koruduğu gösterilmiştir (19, 20). Yapmış olduğumuz bu çalışmada, sistemik olarak uygulanan formaldehitin akciğer üzerine toksik etkileri ve bu toksik etkilere karşı melatoninin koruyucu etkisi histolojik ve biyokimyasal düzeylerde araştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda 310-320 gr ağırlığında toplam 21 adet Wistar-Albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Hayvanlar üç gruba ayrıldı. Grup I (n=7)'deki

kontrol sıçanlara gün aşırı olarak ve intraperitoneal (i.p) yolla sadece serum fizyolojik enjekte edildi. Grup II (n=7)'deki sıçanlara ise yine gün aşırı olarak ve serum fizyolojik ile 1/10 oranında sulandırılmış 10 mg/kg dozundaki formaldehit (FA) i.p olarak uygulandı. Grup III (n=7)'deki sıçanlara da gün aşırı olarak uygulanan FA'nın yanı sıra serum fizyolojik ile 1/10 oranında sulandırılmış 25 mg/kg dozundaki melatonin (Sigma Chemical Co.) yine i.p yolla günlük olarak enjekte edildi. 14 günlük deney süresi sonunda, tüm sıçanlar dekapitasyon yöntemiyle öldürüldü. Hayvanlardan alınan akciğer doku örneklerinin bir kısmı %10'luk formaldehit ile fikse edildi. Normal histolojik takip serilerinden geçirilerek parafine gömüldü. Parafin bloklardan alınan kesitler Hematoksilen-eosin ile boyandı ve preparatlar Olympus BH-2 araştırma mikroskopunda incelendi. Biyokimyasal değerlendirmeler için alınan akciğer doku örnekleri 0.15 M'luk soğuk (+4°C) potasyum klorür (KCl) ile yıkandı ve kurutma kağıdı ile kurutuldu. Daha sonra dokular homojenizatör ile (Ultra Turrax Type T25-B, IKA Labortechnik, Germany) 0.15 M'luk KCl çözeltisi içinde 16000 rpm'de 3 dakika homojenize edildi. Homojenizasyon bir buz kabının içerisinde gerçekleştirildi. Homojenat 5000xg'de 1 saat (+4°C'de) santrifüjlenerek süpernatant elde edildi ve analiz zamanına kadar (1 hafta) -40 °C'de bekletildi. Süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), ksantin oksidaz (XO) enzim aktiviteleri süpernatanda ve malondialdehit (MDA) seviyeleri homojenatta spektrofotometrik olarak tayin edildi.

SOD Tayini: Süperoksit dismutaz enzimi Sun ve arkadaşlarının (21) modifiye ettiği metotla tayin edildi. Bu metodun prensibi nitroblue tetrazolium'un

Resim 1: Kontrol grubuna ait akciğer dokusunun görünümü. Terminal bronşiol (ok) normal yapıda izlenmekte. H.E X20.

Resim 2: FA verilen sıçanlarda, terminal bronşiolde kanama (yıldız), epitelial hücre dökülmeleri (ince ok) ve makrofajlar (kalın ok) gözlenmektedir. H.E X20.

(NBT) süperoksit üreticisi olan ksantin-ksantinoksidaz sistemi tarafından indirgenmesi esasına dayanmaktadır. SOD aktivitesi ünite/mg doku proteini olarak ifade edildi.

CAT Tayini: Katalaz aktivitesi Aebi metoduna göre çalışıldı (22). pH 9.7 glisin tamponunda bakır (Cu) kaplı kadmium granülleri deproteinize numune süpernatantı ile 90 dakikalık inkübasyona bırakılarak

nitratın redüksiyonu sağlandı. Üretilen nitrit; sülfanilamid ve buna bağlı N-naftiletillen diamin (NNDA) diazotizasyonu ile reaksiyon sonucu oluşan pembe rengin 545nm dalga boyunda spektrofotometrede okunması ile (k/g protein) olarak belirlendi.

XO Tayini: Doku XO aktivitesi Prajda ve Weber'in (23) metoduna göre ksantinden oluşan ürik asit

Resim 3: Formaldehite maruz kalan sıçanlarda, pulmoner interstisyumda kanama alanları (yıldız) göze çarpmakta. H.E X20.

Resim 4: Formaldehit uygulanan grupta, pulmoner interstisyumda hemosiderin pigmenti yüklü makrofajlar (ok) ayırt edilmekte. H.E X40.

Resim 5: FA maruziyeti ile birlikte melatonin verilen sıçanlarda, terminal bronşioldeki kanama (yıldız) ve epitelyal hücre dökülmeleri (ok) dışında doku yapısının kontrol grubuna benzediği göze çarpmakta. H.E X20.

absorbasının 293 nm dalga boyunda okunmasıyla spektrofotometrik olarak tayin edildi pH 7.5 ve 37 °C’de oluşan 1 µmol ürik asit bir ünite aktivite olarak belirlendi. Sonuçlar ünite/gram protein (U/g protein) olarak ifade edildi.

MDA Tayini: Lipid peroksidasyon ölçüm metodu olan Esterbauer metodu uygulanarak yapıldı (24). Tiyobarbutirik asit ile 90-95 °C’de reaksiyona giren malondialdehit, pembe renkli kromojen oluşturmaktadır. Onbeş dakika sonra hızla soğutulan numunelerin absorbansları 532 nm’de spektrofotometrik olarak okundu. Elde edilen değerler nmol/gr protein cinsinden belirtildi.

İstatistik Analizi: PC ortamında “SPSS 9.05 for windows” istatistik programı kullanıldı. Grupların dağılımları non-parametrik testlerden one-sample Kolmogorov-Smirnov Test ile değerlendirildi. Grupların karşılaştırılmasında parametrik testlerden one-way ANOVA testi ve Post Hoc testlerden LSD kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 olan değerler anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamızda, FA uygulanan sıçanlarda oksidatif antioksidan enzimlerden olan CAT enzim değerlerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düştüğü (p<0.05), SOD enzim seviyelerinin ise arttığı görüldü (p<0.05). Ayrıca oksidatif hasarı belirlemede önemli bir parametre olarak alınan MDA ve XO değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artış gösterdiği tespit edildi (p<0.05). FA maruziyeti ile birlikte melatonin verilen sıçanlarda ise, SOD değerlerinde anlamlı (p<0.05) bir azalma, CAT enzim düzeylerinde anlamlı olmayan bir artış gözlemlendi. Aynı grubun MDA ve XO miktarlarının ise, istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir şekilde azaldığı tespit edildi (Tablo 1).

Çalışmamızın ışık mikroskopik incelemelerinde hematoksilen-eosin ile boyanan kontrol grubuna ait akciğer doku kesitlerinin normal görünümde olduğu tespit edildi. Bronş, bronşiol ve alveoller normal yapıda gözlemlendi (Şekil 1). FA uygulanan sıçanlarda ise, terminal bronşiolde kanama ve epitelyal hücre dökülmelerinin olduğu gözlemlendi. Ayrıca, pulmoner interstisyumda kanama alanlarının olduğu, hemosiderin yüklü makrofajların yaygın olarak bulunduğu ayırt edildi (Şekil 2, 3, 4). Formaldehit maruziyeti ile birlikte melatonin verilen sıçanlarda ise, terminal bronşioldeki epitelyal hücre dökülmeleri ve kanama alanlarının dışında doku yapısının kontrole benzediği tespit edildi (Şekil 5).

Tartışma

Formaldehitin (FA) deri, göz, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, testis ve menstrüel fonksiyonlar üzerinde toksik etkilere sahip olduğu

bildirilmiştir (25-28). FA nonenzimatik yolla protein, DNA, RNA ve doymamış yağ asitleri ile güçlü bir şekilde birleşme eğilimindedir. Bu birleşme allerjik reaksiyon, sitotoksosite, genotoksosite, mutajenik ve kanserojenik etkilerin görülmesine neden olmaktadır (1, 2).

Akut olarak düşük doz FA solunması insanların çoğunda ve hayvanlarda üst solunum yollarında inflamatuvar hücre değişikliklerine yol açmaktadır. Formaldehit 10-20 ppm seviyelerinde öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi pulmoner etkilere neden olmakta, ayrıca yüksek konsantrasyonlarda ise, larynx’te ödem ve spazm görülmektedir. Pulmoner inflamasyon, ödem ve pnömoni ise 50-100 ppm dozlarında gelişmektedir (4-6). Formaldehite mesleki olarak maruz kalan işçilerde akciğer kanseri insidansı artmaktadır (29).

Organizmada herhangi bir patolojik olay veya fizyolojik şartlarda oluşan serbest radikaller ile bunların süpürücüsü olan antioksidan savunma sistemi arasında bir denge vardır. Bu dengeyi serbest radikaller lehine kayması oksidatif stresi gösterir. Canlılar oksidatif hasara karşı antioksidan sistem ve moleküllerle korunur. Hücre seviyesinde etkili olan enzimatik antioksidan sistemler içerisinde katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) yer alır (30).

Teng ve ark. (31) izole sıçan hepatositlerinde yaptıkları deneysel çalışmada formaldehitin düşük konsantrasyonlarının bile oksidatif hasara yol açtığını bildirmişlerdir. Sarsılmaz ve ark. (32) sıçanlara solunum yoluyla FA uygulayarak karaciğer dokusunda CAT aktivitesinin azaldığını ve SOD aktivitesinin arttığını tespit etmişlerdir. Benzer şekilde biz de yapmış olduğumuz bu çalışmada, formaldehite maruz kalan sıçanların akciğer dokusunda CAT enzim düzeylerinin azaldığını, SOD enzim aktivitelerinin ise arttığını tespit ettik. SOD, süperoksit radikallerini hidrojen peroksit (H₂O₂) ve moleküler oksijene çevirir. Çalışmamızda formaldehit uygulamasından dolayı akciğer dokusunda süperoksit radikalleri artmış olabilir. Buna bağlı olarak SOD enziminin aktivitesinde de artış olabilir. SOD enzim aktivitesinin artmasıyla da ortamda H₂O₂ miktarı artacaktır. H₂O₂, CAT ve glutatyon peroksit (GSH-Px) enzimleri tarafından suya çevrilerek ortamdaki uzaklaştırılır. Çalışmamızda CAT enzim aktivitesindeki azalma, FA etkisiyle CAT enzim proteininin yapısındaki değişiklik ya da sentezinin azalmasından dolayı olabilir. Ayrıca ortamda artan H₂O₂ fenton reaksiyonu ile güçlü bir oksidan olan hidroksil radikali (OH) çevrilmiş olabilir. Bu radikal de membran lipidlerinden olan esansiyel çoklu doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu nedeniyle MDA düzeyinde artışa neden olmuş olabilir.

MDA ve XO oksidatif stresi göstermede yaygın olarak kullanılan parametrelerdir ve dokuda herhangi bir hasar meydana geldiği zaman seviyeleri artmaktadır (30). Topal ve ark. (33) sıçanlar üzerinde yaptıkları çalışmada, hiperbarik oksijen uygulamasının akciğer dokusunda oksidatif hasar oluşturduğunu ve MDA miktarlarının yükseldiğini tespit etmişlerdir. Yine Kamal ve ark. (34) yaptıkları çalışmada silica ve asbeste maruz kalan işçilerde MDA düzeylerinin anlamlı bir şekilde arttığını bildirmişlerdir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada, formaldehite maruz kalmış akciğer dokusunda XO ve MDA aktivitelerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığı görüldü. MDA düzeyindeki bu artış FA'nın akciğer dokusunda lipid peroksidasyonuna ve doğal olarak oksidatif hasara yol açtığını ortaya koymuştur. Ayrıca çalışmamızın ışık mikroskopik incelemelerinde, FA maruziyeti sonucu akciğer dokusunda meydana gelen hasar histolojik olarak da gösterilmiştir.

Melatonin hormonu pineal bez tarafından salgılanır ve vücutta bir çok fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesinde görev alır. Güçlü bir antioksidan olan melatonin (35) SOD, GSH-Px ve glutatyon redüktaz gibi antioksidan enzimlerin aktivitesini stimüle ederek (36) dokularda lipid peroksidasyon sonucu oluşan oksidatif hasarı önler (37).

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda melatoninin antioksidan özelliği vurgulanmış ve melatonin hormonunun oksidatif strese bağlı olarak oluşan akciğer hasarına karşı koruyucu etkisinin olduğu ortaya konmuştur (20, 33, 38). Arslan ve ark. (20), melatonin hormonunun sıçan akciğerinde bleomisinle oluşturulmuş pulmoner fibrozisi önlediğini bildirmişlerdir. Yine Topal ve ark. (33) yaptıkları çalışmada, hiperbarik oksijen maruziyeti ile sıçan akciğerinde oluşan oksidatif strese karşı melatonin uygulamasının koruyucu etki oluşturduğunu göstermişlerdir. Benzer şekilde Şener ve ark. (38) yapmış oldukları çalışmada, sıçan akciğerinde civa ile indüklenmiş oksidatif hasarın melatonin uygulaması ile engellendiğini tespit etmişlerdir.

Çalışmamızda, akciğer dokusunda FA maruziyetine bağlı olarak oluşan hasarın melatonin tarafından önlendiğini gösteren bulgular tespit edildi. Yani, FA maruziyeti ile birlikte melatonin verilen sıçanlarda, MDA ve XO seviyelerinin azaldığı, SOD enzim düzeylerinin azalarak kontrol grubu seviyesine geldiği tespit edildi. FA maruziyetine bağlı olarak SOD enzim aktivitesindeki artışın, melatonin tedavisi sonucu azalması, melatoninin süperoksit radikallerinin üretimini azaltıcı etkisi ile açıklanabilir. Ayrıca bu gruba ait akciğer dokusunun histolojik incelenmesinde, terminal bronşioldeki epitelyal hücre dökülmeleri ve kanama alanlarının dışında doku yapısının düzeldiği saptandı.

Sonuç olarak, FA maruziyetinin akciğer dokusunda hasara yol açtığı ve bu hasara karşı melatonin hormonunun koruyucu etki gösterdiği tespit edildi.

Protective Effects of Melatonin Hormone Against Exposure of Formaldehyde-Induced Oxidative Damage in Lung of Rats: Light Microscopic and Biochemical Study.

Abstract:

Aim: *The toxic effects of formaldehyde on lung and protective effects of melatonin against these toxic effects were investigated in this study.*

Method: *21 adult male Wistar rats were divided into three groups. Rats in group I were used as control. Rats in group II were injected with formaldehyde every other day. Rats in group III daily received melatonin with injection of formaldehyde. At the end of 14-days experimental period, all rats were killed by decapitation. The lung tissue specimens which were taken from the rats were examined in light microscope with passing on the routine histological procedures. The activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), xanthine oxidase (XO) and malondialdehyde (MDA) were determined in the lung specimens by using spectrophotometric methods.*

Results: *In our study in rats which were performed formaldehyde, it was determined that there is a significant increase in the levels of SOD, XO and MDA compared to control group statistically. It was observed that there was a significant decrease in the level of CAT. In the light microscopic examination of this group, it was observed bleeding and epithelial spilt on terminal bronchioles. Furthermore hemosiderin loaded macrophages and bleeding areas in interstitium. It was determined that the histological changes were decreased which caused by formaldehyde exposure in rats that were received melatonin. Additionally, it was seen that a significantly decrease in the levels of SOD, XO, MDA in this group.*

Conclusion: *It was determined that the damage was occurred in lung tissue of rats exposed to formaldehyde and this damage was prevented by melatonin.*

Key words: *Formaldehyde, melatonin, lung, rat, light microscopy.*

Kaynaklar

1. Smith AE. Formaldehyde. *Occup Med* 42: 83-88, 1992.
2. Usanmaz SE, Akarsu ES, Vural N. Neurotoxic effects of acute and subacute formaldehyde exposures in mice. *Envir Toxicol Pharmacol* 11: 93-100, 2002.
3. Occupational Safety and Administration. Preliminary assesment on the health effects of formaldehyde. *Occup Safety and Health Rep* 14: 476-483, 1984.
4. Blair A, Stewart PA, Hoover RN. Mortality from lung cancer among workers employed in formaldehyde industries. *Am J Ind Med* 17: 683-699, 1990.

5. Heck H, Casanova M. Pharmacodynamics of formaldehyde: Applications of a model for the arrest of DNA replication by DNA-protein cross- links. *Toxicol Appl Pharmacol* 160: 86-100, 1999.
6. Kriebel D, Myers D, Cheng M, Woskie S, Cocanour B. Short term effect of formaldehyde on peak expiratory flow and irritant symptoms. *Arch Environ Health* 56: 11-18, 2001.
7. Franklin P, Dingle P, Sticks S. Reised exhaled nitric oxide in healthy children is associated with domestic formaldehyde levels. *Am J Respir Crit Care Med* 161: 1757-1759, 2000.
8. Özen O, Sarsılmaz M. Solunan havadaki formaldehit toksisitesi ve alınması gereken önlemler. *Fırat Tıp Dergisi* 2: 6-12, 2000.
9. Riedel F, Hasenauer E, Barth PJ, Koziorowski A, Rieger CH. Formaldehyde exposure enhances inhalative allergic sensitization in the guinea pig. *Allergy* 51: 94-99, 1996.
10. Halperin WE, Goodman M, Stayner L, Elliot LJ, Keenlyside RA, Landrigan PJ. Nasal cancer in a worker exposed to formaldehyde. *JAMA* 249: 510-512, 1983.
11. Hayes RB, Raatgever JW, de Bruyn A, Gerin M. Cancer of the nasal cavity and paranasal sinuses and formaldehyde exposure. *Ind J Cancer* 37: 487-492, 1986.
12. Arendt J. Melatonin. *Clin Endocrinol* 29: 205-209, 1988.
13. Kuş İ, Sarsılmaz M. Pineal bezin morfolojik yapısı ve fonksiyonları. *T Klin J Med Sci* 22: 221-226, 2002.
14. Forsling ML, Stoughton RP, Zhou Y, Kelestimur H, Demaine C. The role of the pineal in the control of the daily patterns of neurohypophysial hormone secretion. *J Pineal Res* 14: 45-51, 1993.
15. Kus I, Akpolat N, Ozen OA, Songur A, Kavakli A, Sarsılmaz M. Effects of melatonin on Leydig cells in pinealectomized rat: an immunohistochemical study. *Acta Histochem* 104: 93-97, 2002.
16. Guerrero JM, Reiter RJ. A brief survey of pineal gland-immune system interrelationships. *Endocr Res* 18: 91-113, 1992.
17. Zang LY, Cosma G, Gardner H, Vallyathan V. Scavenging of reactive oxygen species by melatonin. *Biochim Biophys Acta* 1425: 469-477, 1998.
18. Longoni B, Salgo MG, Pryor WA, Marchiafava PL. Effects of melatonin on lipid peroxidation induced by oxygen radicals. *Life Sci* 62: 853-859, 1998.
19. Inci I, Inci D, Dutly A, Boehler A, Weder W. Melatonin attenuates posttransplant lung ischemia-reperfusion injury. *Ann Thorac Surg* 73: 220-225, 2002.
20. Arslan SO, Zerim M, Vural H, Coskun A. The effect of melatonin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. *Pineal Res* 32: 21-25, 2002.
21. Sun Y, Oberley LW, Li Y. A simple method for clinical assay of superoxide dismutase. *Clin Chem* 34: 497-500, 1988.
22. Aebi H. Catalase In: Bergmeyer U, ed. *Methods of enzymatic analysis*. New York and London, Academic Press, 1974, pp: 673-677.
23. Prajda N, Weber G. Malignant transformation-linked imbalance: decreased xanthine oxidase activity in hepatomas *FEBS Lett* 59: 245-549, 1975.
24. Esterbauer H, Cheeseman KH. Determination of aldehydic lipid peroxidation products: malonaldehyde and 4-hydroxynonenal. *Methods Enzymol* 186: 407-421, 1990.
25. Songur A, Akpolat N, Kus I, Ozen OA, Zararsiz I, Sarsılmaz M. The effects of the inhaled formaldehyde during the early postnatal period in the hippocampus of rats: a morphological and immunohistochemical study. *Neurosci Res Commun* 33: 168-178, 2003.
26. Nilsson JA, Zheng X, Sundqvist K, Liu Y, Atrozi L, Elfving A. Toxicity of formaldehyde to human oral fibroblast and epithelial cells: influences of culture conditions and role of thiol status. *J Dent Res* 77: 1896-1903, 1998.
27. Sarsılmaz M, Özen OA. Subkronik dönem boyunca formaldehit soluyan sıçanların leydig hücrelerindeki histopatolojik değişiklikler. *Fırat Tıp Dergisi* 2: 1-5, 2000.
28. Thrasher JD, Kilburn KH. Embryo toxicity and terotogenicity of formaldehyde. *Arch Environ Health* 56: 300-311, 2001.
29. Callas PW, Pastides H, Hosmer DW Jr. Lung cancer mortality among workers in formaldehyde industries. *J Occup Environ Med* 38: 747-751, 1996.
30. Pompella A. Biochemistry and histochemistry of oxidant stress and lipid peroxidation. *Int J Vitam Nutr Res* 67: 289-297, 1997.
31. Teng S, Beard K, Pourahmad J, Moridani M, Easson E, Poon R. The formaldehyde metabolic detoxification enzyme systems and molecular cytotoxic mechanism in isolated rat hepatocytes. *Chem Biol Interact* 130: 285-296, 2001.
32. Sarsılmaz M, Özen OA, Özyurt H. Subakut ve subkronik formaldehit inhalasyonundan sonra sıçanlarda karaciğer enzimatik antioksidan sistemin değerlendirilmesi. *Van Tıp Dergisi* 7: 84-89, 2000.
33. Topal T, Oter S, Korkmaz A, Sadir S, Metinyurt G, Korkmazhan ET, Serdar MA, Bilgic H, Reiter RJ. Exogenously administered and endogenously produced melatonin reduce hyperbaric oxygen-induced oxidative stress in rat lung. *Life Sci* 75: 461-467, 2004.
34. Kamal AA, Goma A, el Khafif M, Hammad AS. Plasma lipid peroxides among workers exposed to silica or asbestos dust. *Environ Res* 49: 173-180, 1989.
35. Stastica P, Ulanski P, Rosiak JM. Melatonin as a hydroxyl radical scavenger. *J Pineal Res* 25: 65-66, 1998.
36. Reiter RJ, Carneiro RC, Oh CS. Melatonin in relation to cellular antioxidative defense mechanisms. *Horm Metab Res* 29: 363-372, 1997.

Zararsız ve ark.

37.

Rat Midesinin Otonomik Denervasyonu : Anatomik ve Histolojik Bir Çalışma

Necat Koyun, Nihat Ekinci

Özet:

Peptik ülser hastalığının klinik takibinde önemli ilerlemeler olduğu halde patogenezinin anlaşılmasında henüz fazla adım atılamamıştır. Bu çalışmanın amacı; otonom sinir sisteminin mide ülser oluşumuna etkisini inceleyerek devam eden çalışmalara katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada, ortalama 200-300 gr ağırlığında iki grup için 5'er adet, toplam 10 adet Sprague-Dawley cinsi rat kullanıldı. Cerrahi işlemlerden önce ratlar 24 saat aç bırakıldı. Cerrahi uygulama (vagotomi) için abdomen median insizyonla açıldı. Özofagusun ön ve arka yüzündeki truncus vagalis anterior ve truncus vagalis posterior bulunarak kesildi. Diğer grupta, kimyasal sempatektomi işlemi için intraperitoneal 6-hydroxydopamine uygulandı. Alınan doku kesitleri Hematoksilen + Eozin ve Periodik Asid Schiff (PAS) reaksiyonu ile boyanarak incelemeye alındı. Vagotomi grubunda; mukoid salgının ve parietal hücrelerin azaldığı, kimyasal sempatektomi sonucunda ise parietal hücrelerin arttığı, mukuslu hücre oranının arttığı gözlemlendi.

Çalışmamızda sonuç olarak N. vagus'un gastrik lezyonları artırdığı, sempatik sinir sisteminin ise gastrik lezyon oluşumunda koruyucu bir rol oynadığı söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Rat, sempatektomi, vagotomi, mide

Peptik ülser toplumda en çok rastlanılan hastalıklardan birisidir. Bu hastalığın klinik takibinde önemli ilerlemeler olduğu halde patogenezinin anlaşılmasında henüz fazla adım atılamamıştır. Nervus vagus'un gastrik asit sekresyonu üzerindeki kontrol mekanizması ve hücre proliferasyonuna etkisi iyi bilinmemekte ve bununla ilgili geniş sayıda çalışmalar yapılmaktadır. Buna rağmen sempatik sinir sisteminin ülser etyolojisindeki önemi hakkında detaylı çalışmalar sınırlı sayıdadır (1). Kimyasal veya cerrahi sempatektomi sonucunda gastrik mukozanın hücre proliferasyonu inhibe olmuştur. Şiddetli stress, vasküler şok, gastrik kan dolaşımının bozulması, gastrik anoksi sonucunda fokal olarak dokunun kendi kendini sindirmesiyle erozyonlar meydana gelmektedir. Vasküler olaylar stressle ilgili erozyonların patogenesinde önemli bir yere sahiptir. Gastrik kan akımının düzenlenmesinde esas rolü sempatik sinir sistemi oynadığından bu olay sempatik sinir sisteminin ülser patogenesindeki önemini düşündürmektedir. Vagotomiden sonra tekrarlayan peptik ülser ağrıları ancak bilateral sempatektomi ile kaybolur (2). Bu çalışmanın amacı; otonom sinir sisteminin mide mukozasında yapmış olduğu değişiklikleri ve ülser oluşumuna etkisini inceleyerek devam eden çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Yazışma Adresi: Dr.Necat Koyun

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kayseri

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi klinik ve deneysel araştırma laboratuvarı'nda yapıldı. Çalışmamızda, iki ayrı grup için ortalama 200-300 gr ağırlığında 5'er adet, toplam 10 adet Sprague-Dawley cinsi rat kullanıldı.

Birinci grupta preoperatif dönemde, ratlar 24 saat aç bırakıldı. Cerrahi uygulama öncesinde hayvanların anestezisi için ketamin kullanıldı (60-100 mg/kg). Abdomen median insizyonla açıldı. Karın içerisindeki organlar tanımlanıp özofagus bulundu. Özofagusun ön ve arka yüzündeki truncus vagalis anterior ve truncus vagalis posterior kesildi.

İkinci grupta, kimyasal sempatektomi işlemi için intraperitoneal yol ile 120 mg/kg dozunda 6-hydroxydopamine 1 cc serum fizyolojik ile dilue edilerek uygulandı.

Hayvanların tümü 8 gün sonra dekapite edildi ve disseksiyonla mideleri çıkarıldı. Parçalar %10'luk formalinde tesbit edildi. 24 saatlik fiksasyondan sonra %50, %70, %80, %96 ve %100 alkol serilerinden sırasıyla geçirilerek dehidrate edildi. Şeffaflandırma işlemi, ksilol serilerinden geçirilerek sağlandı. Erimiş parafinde bir gece tutulan dokular parafin içinde bloklandı. Mikrotom (Euromex Arnhem Rotary) ile 6-7 mikron kalınlığında kesitler alındı. Alınan doku kesitleri histokimyasal teknikler olan Hematoksilen + Eozin ve Periodik Asid Schiff (PAS) reaksiyonu ile boyandı. Boyanmış doku

Resim 1. Vagotomi grubu. Ön mide ve kardia bez bölgesi. C, st. corneum ; L, st. lucidum. Boyası: PAS x 100

Resim 2. Vagotomi grubu. Kardia bölgesi; bez lümeni (L), nucleus (N). Boyası: H-E, x 400

kesitleri ışık mikroskobu (Nikon Japan) ile mikrofotografları çekilerek incelemeye alındı.

Bulgular

Vagotomi Grubu

Ön midede, stratum corneum'un bölge olarak stratum lucidum'dan ayrıldığı gözlemlendi (Resim 1). Kardia bölgesinde, yüzey epiteli ve gastrik bezlerdeki düzen kısmen bozulmuş, gastrik çukurcukların derinliği azalmış ve muköz bez yapı PAS (+) boyasını daha soluk almış olarak bulundu. Gastrik

bezlerin lümeni daralmış ve bezleri oluşturan hücrelerin nükleuslarının oval olduğu izlendi (Resim 2). *Fundus (Corpus) bölgesinde*, yüzey epiteli ve gastrik çukurcukta bulunan mukoid salgı azalmış, gastrik bezleri oluşturan hücrelerin düzeni bozulmuş ve boyları kısalmıştı. Ayrıca bu bölgede bol miktarda bulunması gereken parietal hücrelerin azlığı dikkati çekti (Resim 3). *Pylor bölgesinde*, gastrik bez yapısı bozulmuş ve nisbeten yapı bütünlüğü kaybolmuştu. Kısmi olarak yüzey epitelinde dökülme ve gastrik çukurcukların derinliğinde azalma görüldü.

Resim 3. Vagotomi grubu.Fundus bölgesinde gastrik bezler. Foveola gastrica (FG), nucleus (N).Boyası: PAS, × 400

Resim 4. Vagotomi grubu. Pylor bölgesi. Boya almayan bölgeler (b).Boyası: PAS, × 200

Gastrik bezleri oluşturan hücrelerin düzenli bir yapıya sahip olmadığı izlendi. Yer yer PAS (+) boyası almayan sahalara gözlemlendi (Resim 4).

Kimyasal Sempatektomi Grubu:

Kardia bölgesinde, gastrik çukurcukların derinliği artmış, gastrik bezlerin lümeni genişlemiş ve boyları uzamış bulundu. Ayrıca, parietal hücre sayısında artış gözlemlendi. *Fundus (Corpus) bölgesinde*, mukozal ve submukozal damarlarda dilatasyon ve konjesyon görüldü (Resim 5). *Pylor bölgesinde*, yüzey epitelinin bütünlüğü korunmuş bulundu. Gastrik çukurcukların uzunluğunda azalma görüldü. İncelenen kesitlerin bir kısmında mukoid hücre görünümünde bazı yapılar tespit edildi. Bu yapılar PAS boyası ile zayıf olarak boyandı (Resim 6).

Tartışma

Vagotominin Etkisi

Literatürde, vagotominin mide mukozası üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar mevcuttur. İkinci ve ark. vagotominin rat ön mide bölümü üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu çalışmada, vagotomili ratların ön midesinde tunica mucosa'nın incelendiği ve bütün tabakaları ile birlikte bütünlüğünü kaybettiği gösterilmiştir. Aynı zamanda stratum corneum'un stratum granulosum'dan ve lamina propria'nın lamina muscularis mucosa'dan ayrıldığı tespit edilmiştir (3). Çalışmamızda stratum corneum'un stratum lucidum'dan kısmi olarak ayrılması İkinci ve ark.'nın sonucunu desteklerken ön

Resim 5. Sempatektomi grubu. Fundus bölgesinde mukozal ve submukozal damarlarda konjesyon (Kd).Boyası: H-E, ×100

Resim 6. Sempatektomi grubu. Pylor bölgesinde mukoid hücre görünümünde yapılar (M).Boyası: H-E, ×200

midenin diğer tabakaları normal özellik göstererek farklı bir sonuç ortaya koymuştur. Çalışmamızda ön midedeki değişikliğin az olması ve diğer tabakalarda değişikliğin olmaması vagotomi sonrası sürenin az olmasından kaynaklanabilir.

Konu ile ilgili olarak yapılan diğer çalışmalarda, vagotominin gastrik bez hücrelerine etkisi incelenmiştir. Birçok araştırmacı tarafından vagotomi sonrası parietal hücreler incelenmiş ve bu hücrelerin miktarında ve salgı aktivitesinde relatif olarak azalma olduğu tespit edilmiştir (4-7). Öztürk'ün çalışması

vagotomili ratlarda parietal hücrelerinin sayı ve yapı bakımından kontrol grubuna göre değişmediğini göstermiştir (8). Hypotalamus'un kronik stimülasyonu müköz boyun hücreleri ve esas hücrelerin hiperplazisine neden olurken vagotomi bu etkileri azaltmaktadır (9). Unilateral trunkal vagotomi yapılan ratlarda, mide endokrin hücrelerinin bölgesel alanlarının daha küçük olduğu görülmüş ve sebep olarak vagusun endokrin hücrelerinin büyümesini, proliferasyonunu ve fonksiyonunu etkileyebileceği düşünülmüştür (10).

Çalışmamızda vagotomi grubunda, corpus bölgesinde bol miktarda bulunması gereken parietal hücrelerin azlığı dikkati çekti. Çalışmamızın sonuçları Öztürk'ün çalışmasını desteklemektedir.

Kaminishi ve ark. (11) trunkal vagotomi sonrası ratların midesinde mikroskobik olarak ciddi gastrik bez atrofisi ve kistik olarak genişlemiş adenomatöz lezyonların proliferasyonunu tespit etmişlerdir. Başka bir çalışmaya göre, vagotomi pylorik bez uzunluğunda önemli bir etkiye sahip olmamakta ve sadece inflamatuvar değişimlerin azalmasına öncülük etmektedir (5).

Çalışmamızda tespit edilen bulgular yani; kardial bölgesinde yüzey epiteli ve gastrik bezlerdeki düzenin kısmen bozulması, pylor bölgesinde kısmi olarak yüzey epitelinde dökülme ve yer yer PAS boyası almayan sahalar ve pylor bez hücrelerinin düzensiz yapısı bazı çalışmalarını desteklemektedir (3, 12).

Kimyasal Sempatektominin Etkileri

Gastrik lezyon oluşumunda, gastrik asit sekresyonunun artması ve gastrik kan akımının azalmasının önemli bir yere sahip olduğu, santral ve periferik adrenerejik sistemlerin her ikisinin de gastrik sekresyonun düzenlenmesinde görev aldığı bildirildi (13,14). Fakat mukozal savunmada alfa ve beta adrenoreseptörlerin yani sempatik sinir sisteminin rolü hakkında çok az şey bilinmektedir (14).

Kimyasal sempatektomi ajanı olan guanethidine hücre proliferasyonunu ve hücre göç hızını azaltarak sindirim sistemindeki hücrelerin yenilenme hızını % 25 'ten daha fazla uzatmaktadır (2). Nakajima ve ark. (15) kimyasal sempatektominin gastrik mukozanın farklılaşması ve proliferasyonunda inhibitör bir etkiye sahip olduğunu öne sürdüler. Sempatik sinir sistemi yüksek derecede aktif olan hipertansif ratlarda gastrik motilite ve asit sekresyonu inhibe olmaktadır (16).

Çalışmamız kardial bölgesinde gastrik bezlerin lümeninde genişleme, parietal hücre sayısında ise artış olduğunu gösterdi. Parietal hücrelerde görülen artış gastrik asit sekresyonunun artışına işaret etmekte ve Orloff ve ark. (16) çalışmasını desteklemektedir. Çalışmamıza göre, vagotomi etkisiyle mukoid salgı ve parietal hücrelerin azaldığı gözlenirken diğer yandan, kimyasal sempatektomi parietal hücrelerde artışa, mukozal ve submukozal damarlarda dilatasyon ve konjesyona ayrıca mukuslu hücre oranında artışa yol açmaktadır.

Sonuç olarak, n. vagus'un parietal hücre ve mukus yapımı üzerinde uyarıcı bir etkiye sahip olduğu, gastrik lezyonları artırdığı, bunun yanı sıra, sempatik sinir sisteminin kan dolaşımını düzenleyerek gastrik lezyon oluşumunda koruyucu bir rol oynadığı söylenebilir.

The Examination of Morphological Changes in Stomach of Autonomic Denerved Rats

Abstract:

In this study, we used 10 Sprague Dawley rat in order to investigate the morphological changes in stomach of vagotomised and sympathectomised rats.

It was observed to decrease mucosal secretion and the number of parietal cells in vagotomised animals. In the other group, after chemical sympathectomy with 6-Hydroxidopamine, the number of parietal cells increased. Dilatation in submucosal vessels and congestion were also found.

Our study indicated that autonomic nerve system plays a role in the pathogenesis of gastric lesion. Sympathetic system prevents the gastric lesion and parasympathetic system induces the gastric lesion.

Key words: Rat, sympathectomy, vagotomy, stomach

Kaynaklar

1. Marcos FM., Lloyd MN., Nicholas G., et. al. Role of the sympathetic nervous system in peptic ulcer production in rats. *Surgery*; 83(2):194-199,1978.
2. Toth T. The effect of chemiosympathectomy on the incidence of stress-induced gastric erosions. *Br. J. exp. Path.*; 67:349-352,1986.
3. Ekinci N., Köktürk İ. Beyaz sıçanlarda abdominal trunkal bilateral vagotomi sonrası midenin epitel ve bez hücrelerindeki değişiklikler. *Erciyes Tıp Dergisi.*, 11: 277-286,1989.
4. Orrin T, Roosaar P, Arend A. Long-term changes in the rat gastric mucosa after truncal vagotomy and pyloroplasty. *Morfologia*; 114(6):63-67,1998.
5. Babekov IM, Kalish IuI, Sadykov RA. Effect of truncal vagotomy on the state of pyloric muciferous cells. *Arkhiv Patologii.*; 46(5):60-64,1984.
6. Nakamura R. Quantitative light and electron microscopical studies of the effect of vagotomy on parietal cells in rats. *Tohoku Journal of Experimental Medicine.*; 145(3):269-282,1985.
7. Babekov IM, Mavlian KRS. Epitheliocytes of fundal glands and the relative volume of the parietal microflora of the stomach and small intestine mucosa in experimental chronic duodenal ulcer. *Biulleten Experimentalnoi Biologii Meditsiny.*; 103(4):499-501,1987.
8. Öztürk F. Vagotomi Yapılan ve H2 Reseptör Antagonisti Verilen Ratlarda Midede Gastrin ve Somatostatin Salgılayan Hücrelerde Oluşan Değişiklikler, Uzmanlık Tezi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri 1991.
9. Junichiro H., Masahiro I., and Ichiro S. The effect of the autonomic nervous system on cell proliferation of the gastric mucosa in stress ulcer formation. *Journal of the Autonomic Nervous System*; 43:179-188,1993.
10. Cao G, Zhu L, Liao D. The influence of vagotomy on stomach endocrine cells in rat. *Journal of West China University of Medical Sciences.*; 22(3):282-286,1991.

11. Kaminishi M, Oohara T, Chiu ML. Severe gastric mucosal changes following vagotomy with duodenogastric reflux. *J.Clin. Gastroenterology*; 14(1):15-24,1992.
12. Somasundaram K, Ganguly AK. The effect of subdiaphragmatic vagotomy on the gastric mucus barrier in rats. *Clinical & Experimental Pharmacology & Physiology*.; 14(9):735-741,1987.
13. Sano M, Tobe T, Fujiwara M. The rol of vagotomy in healig of gastric ulcers induced in rats. *Jpn. J. Surg.*; 12(3):214-219,1982.
14. Brzozowski T, Konturek SJ, Sliwowski Z. Role of beta-adrenoceptors in gastric mucosal integrity and gastroprotectin induced by epidermal growth factor. *Digestion*.; 58(4):319-331,1997.
15. Nakajima C, Azuma T, Magami Y. The effect of chemical sympathectomy on the cell kinetics of gastric mucoza in golden hamsters. *Japanese Journal of Gastroenterology*.; 86(3):685-693,1989.
16. Orloff LA, Orloff MS, Bunnett NW. Dopamine and neropinephrine alimentary tract changes after chemical sympathectomy and surgial vagotomy. *Life Sciences*.; 36(17):1625-31,1985.

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanamaya Bağlı Revizyon Operasyonları

Hasan Ekim, Veysel Kutay, Halil Başel, Erdal Turan, Abdüssemed Hazar, Melike Karadağ

Özet:

Amaç: Açık kalp cerrahisini takiben, en sık revizyon gerektiren komplikasyon erken postoperatif dönemde olan kanamadır. Bu çalışmamızda erken postoperatif kanama nedeniyle revizyon operasyonu yapılan hastaları retrospektif olarak değerlendirdik.

Yöntem: Ana bilim dalımızda Ocak 2000 ile Mart 2004 tarihleri arasında 520 hastaya açık kalp cerrahisi uygulandı. Bu hastalardan sekizine postoperatif kanama nedeniyle re-eksplorasyon yapıldı. Re-eksplere edilen hastaların; yaşları, primer operasyon tipleri, kardiyopulmoner bypass süreleri ve kanama odakları analiz edildi.

Bulgular: Re-eksplorasyon nedenleri, 1 hastada kardiyak tamponad, 2 hastada LİMA yatağından kanama, 1 hastada LİMA yan dalından kanama ve 1 hastada sternum arka yüzünden kanama idi. Geri kalan üç hastada ise bir aktif kanama odağı bulunamadı. Bir hastada revizyon sonrası cerrahi debridman gerektiren sternal yara enfeksiyonu gelişti. Biri hariç revizyon yapılan tüm hastalarda kardiyopulmoner bypass zamanı 120 dakikanın üzerinde idi.

Sonuç: Serimizde kanama nedeniyle yapılan revizyon operasyonlarının oranı düşük bulunmuştur. Bunda uygulanan cerrahi tekniğin ve kanama riskini artıran aspirin gibi ilaçların operasyondan önce kesilmesinin rolü olabilir.

Anahtar kelimeler: Açık kalp cerrahisi, revizyon operasyonu

Kalp ameliyatı olan hastaların yaklaşık %5'i postoperatif erken dönemde re-eksplorasyon gerektirmektedir. Aşırı kanama, tamponad, koroner greftlerin trombozu, kapak disfonksiyonu başlıca re-eksplorasyon gerektiren komplikasyonlardır. En sık kanama nedeniyle re-eksplorasyon yapılır (1). Postoperatif erken dönem kanama revizyonları erken dönem re-eksplorasyon nedenlerinin %80'ini oluşturur (2). Çalışmamızda postoperatif erken dönemde kanama nedeniyle revizyon yaptığımız olgular gözden geçirildi.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2000 ile Mart 2004 tarihlerinde hastanemizde açık kalp cerrahisi yapılan 520 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Hastalarımızda yapılan cerrahi girişimler ve yaş dağılımı tablo 1'de gösterilmiştir. Atan kalpte koroner bypass yapıldığı için kardiyopulmoner bypass (CPB) uygulanmayan 70 hasta, Kapalı mitral kommissurotomi yapılan 10 hasta,

Patent duktus arteriosus'u ligatüre veya divize edilen 19 hasta, aorta koarktasyonu nedeniyle opere edilen 6 hasta çalışmamızın kapsamına alınmamıştır. Daha önce mekanik mitral veya aort kapak replasmanı yapılan ve yapay kapakta pannus veya trombüs oluşumu nedeniyle acil şartlarda opere edilen 6 hasta dışındaki aspirin kullanan tüm hastalarda aspirin operasyondan 7-10 gün önce kesilmiştir.

CPB için hastalara aktive koagülasyon zamanı (ACT) 450-600 saniye arasında olacak şekilde 3-4 mg/kg dozunda heparin uygulandı. CPB sonrası heparini nötralize etmek için 1mg heparine karşılık 1 mg protamin kullanıldı. ACT 130'un üzerinde ise ek protamin yapıldı. Miyokard korunmasında konjenital olgularda antegrad, aort yetmezliği olan olgularda devamlı retrograd ve diğerlerinde de antegrad-retrograd kombine devamlı izotermik hiperpotasemik kan kardiyoplejisi kullanıldı. Aprotinin rutin kullanılmadı.

Bulgular

Hastalarımızdan 8'inde (%1,5) postoperatif erken dönemde kanama nedeniyle revizyon yapılmıştır. Bu hastalardan 4'üne koroner bypass, 3'üne mitral kapak replasmanı ve 1'ine aort

Yazışma Adresi: Dr. Hasan Ekim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kalp ve Damar Cerrahisi AD, VAN

kapak replasmanı yapılmıştır. Revizyona giden 7olguda 3-8 saat içinde 800-1200 cc hemodinamiyi bozan drenaj olmuştur. Bir olgumuzda ise kısa sürede 300 cc drenaj olması ve tamponad gelişmesi nedeniyle revizyon yapıldı. Tamponad gelişen bu hastamızda yoğun bakımda revizyon yapıldı. Diğer 7 hastaya ameliyathanede revizyon uygulandı. Serimizde ameliyattan sonra hastaların yoğun bakıma alınmasından sonra revizyon yapılanlara kadar geçen süre ortalama 219±121 dakika idi. En erken revizyon 45 dakika sonra, en geç ise 8 saat sonra uygulandı. Revizyona giden tüm olgularda trombosit sayısı 100 000'nin üzerinde idi.

Revizyon uygulanan 1 olguda redo aort kapak replasmanı yapılmıştı. Revizyon esnasında bu vakada kanama odağı bulamadık ve revizyondan 4 saat sonra düşük kalp debisi nedeniyle kaybettik. Revizyon uygulanan diğer 7 hastamız daha önce kardiyak bir operasyon geçirmemişlerdi ve şifa ile taburcu edildiler.

Revizyona alınan 3 olguda bir kanama odağı tespit edilmedi, 2 olguda sol mammaryan arter (LİMA) yatağında, 1 olguda LİMA yan dalında ve 1 olguda sternum alt yüzünde kanama tespit edildi (Tablo 2). Revizyon uygulanan tüm koroner bypass hastalarında greftler açıldı. Koroner bypass yapılan 70 yaşındaki bir hastamızda mediastinit gelişti ve tedavi ile olumlu sonuç alınarak şifa ile taburcu edildi.

Tartışma

Moulton ve arkadaşları (3) CPB ile opere edilen hastaların %4,2'sinde, Dacey ve arkadaşları (4) %3,6'sında, Sellman ve arkadaşları (5) %4,4'ünde, Kaiser ve arkadaşları (6) %3,1'inde, Gerçekoğlu ve arkadaşları (7) ise %1,7'sinde kanama revizyonu nedeniyle reoperasyon gerektiğini bildirmişlerdir. Bizim serimizde ise revizyon oranı %1,5 idi.

Moulton ve arkadaşları (3) kanama revizyonundan sonra %11 mortalite olduğunu bildirmişlerdir. Dacey ve arkadaşları (4) koroner cerrahisi sonrası yapılan kanama revizyonunun mortalitesinin %10, Sellman ve arkadaşları (5) %5,8 Kaiser ve arkadaşları (6) ise %26 olduğunu bildirmişlerdir. Bizim seride ise %12,5 idi.

Kalp cerrahisi sonrası sternal enfeksiyon mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Reeksplorasyonlardan sonra yara enfeksiyonu oranı %2'dir (1). Reeksplorasyonlardan sonra Kaiser ve arkadaşları (6) %6,1, Sellman ve arkadaşları (5) %1,9, Moulton ve arkadaşları (3) ise %2,4 sternal enfeksiyon geliştiğini bildirmiştir. Bizim seride ise bu oran %12,5 idi. Ayrıca; postoperatif kanama, enfeksiyon, solunum ve böbrek yetmezliği gelişme riskini artırır.

İnfeksiyon gelişimi, 2 üniteye kadar kan transfüzyonu yapılanlarda %3,9 iken, 3-5 ünite transfüzyon yapılanlarda %6,9 ve 6 ünite ve üzerinde transfüzyon yapılanlarda %22 oranında görülmektedir. Ayrıca, transfüzyon için fazla miktarda kan ürünü gereksinimi antikor oluşumunu uyarır ve destek süresini uzatır (8).

Reeksplorasyona giden birçok hastanın durumu stabil olmadığından ve acil müdahale gerektiğinden reoperasyonların yoğun bakımda yapılması önerilmiştir (1). Serimizde 1 olguda yoğun bakımda revizyon yapılmıştır. Yoğun bakım şartlarının ameliyathane şartlarına uygun hale getirilmesinin ve gerektiğinde çok acil olguların yoğun bakımda re-eksplere edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Ancak, rutin uygulamaya ise karşıyız.

CPB esnasında yeterli heparinizasyona rağmen fazla miktarlarda trombin oluşumu ve onu izleyen fibrinojen oluşumu aktive edileceğinden, cerrah özellikle ciddi hemodinamik ve metabolik değişiklikler varsa olası DIC oluşumuna karşı ihtiyatlı olmalıdır. Dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) tek bir 'hiperkoagülabilité' kelimesiyle özetlenebilir. Patolojik bir durum olup, bir veya birçok tetikleyici yollarla hemostatik sistemlerin yaygın bir aktivasyonu oluşur. Bu tetiklemeler sonucu yaygın trombin, fibrin ve plazmin oluşumu ve neticede vasküler sistemin içinde lizis oluşumuna neden olur. Bu da mikro tromboz ve trombositlerin tüketimine yol açar. Aynı zamanda pıhtılaşma faktörleri ve inhibitör faktörler de tüketilir (8). Sistemik bir inflamatuvar yanıt sendromu olduğu zaman, CPB uzun sürerse, koagülasyon kısır döngüsünü kırmak ve tromboplastik materyali nötralize etmek için gerektiğinde heparin verilir (8).

İleri yaş, küçük vücut yüzey alanı, diyalize bağımlı böbrek yetmezliği, CPB süresinin uzaması, distal anastomoz sayısının artması ve internal mammaryan arter (IMA) greftinin kullanılması kanama revizyonu yüzdesini artırmaktadır. Serimizde revizyon yapılan 3 koroner hastasında da üçlü bypass yapılmış ve LİMA kullanılmış idi. Antifibrinolitiklerin kullanılması postoperatif hemoraji profilaksisinde gittikçe artan bir ilgi görmüştür ve reoperasyon oranlarının azalmasında etkili bulunmuştur (9).

Redo kardiyak operasyonlardan sonra kanamanın artmasının olası nedenleri, açılma esnasında yapışıklıklara bağlı yırtıkların oluşması ve uzamış CPB nedeniyle kanamaya eğilim artmasıdır (7). Ayrıca, operasyon öncesi aspirin ve antikoagülan kullanmaya devam edildiği için resternotomi yapılan hastalarda pıhtılaşma testlerinde anormallikler nedeniyle kanama fazladır. Revizyona karar verirken ACT,

Tablo I: Çalışma kapsamına giren Hastalarımızın yaş dağılımı ve uygulanan cerrahi prosedürler.

Hasta sayısı	Uygulanan cerrahi prosedür	Yaş dağılımı (ortalama±SD)
191	Koroner bypass	28-87 (55,9±9,7)
160	Mitral kapak replasmanı	9-67 (38,1±13,2)
37	Aort kapak replasmanı	6-61 (35,7±17,7)
20	Mitral+Aort kapak replasmanı	16-54 (32,5±11,7)
30	Atriyal septal defekt	4-66 (29,6±15,5)
26	Ventriküler septal defekt	2-27 (10,5±6,7)
14	Fallot tetralojisi	3-23 (9,3±5,3)
42	Diğerleri (Bental, intrakardiyak tümör, koroner+kapak, vs)	30-70 (47±2,1)

Tablo II: Revizyon yapılan hastalarda yaş dağılımı, kanama odakları, drenaj miktarları, CPB süreleri ve revizyon uygulanana kadar geçen süreler. (CABG, Koroner arter bypass grefti uygulaması; MVR, Mitral kapak replasmanı; AVR, Aort kapak replasmanı; LİMA, Sol internal mammaryan arter)

Yaş	Yapılan ameliyat	Kanama odağı	Drenaj (mililitre)	CPB süresi (dakika)	Revizyon uygulanana kadar geçen süre (dakika)
9	MVR	Tamponad	300	123	45
60	AVR	Belli bir odak yok	800	142	186
55	CABG	Sternum alt yüzü	800	125	182
70	CABG	LİMA yatağından kanama	1200	115	480
30	MVR	Belli bir odak yok	900	160	238
40	MVR	Belli bir odak yok	850	140	248
58	CABG	LİMA yatağından kanama	900	128	201
65	CABG	LİMA yan dalından kanama	1150	130	178

trombosit sayısı ve hemogram değerlendirilmelidir. Ayrıca, Reeksplorasyonun operatif mortaliteyi ve intraaortik balon pompası kullanımını arttırdığı; mekanik ventilasyon ve yoğun bakımda kalış süresini uzattığı; atriyal aritmi ve sternal infeksiyon görülme sıklığını arttırdığı bildirilmiştir (10). Ancak, Redo olgulardaki kanama oranının primer olgulardaki kanama oranına yakın (%4,2) olduğunu bildiren otörlerde vardır (2).

Uzamış CPB zamanı, kanama riski artışında önemli bir faktördür ve 120 dakikanın üzerinde kanama riski 9 kat daha fazladır (3). Bizim serimizde kanama revizyonu yapılan 7 olguda CPB zamanı 120 dakikanın üzerinde idi. CPB zamanı uzayan hastalar ile preoperatif böbrek yetmezliği olan hastalarda hemostatik ajanların kullanımı tavsiye edilmiştir (11,12). Aprotinin ve desmopressin'in kombine kullanılması ile postoperatif kanamalar ciddi oranda azalır (13).

Reeksplorasyonun mediastinit ve sternal yara infeksiyonunu arttırdığı gözlenmiştir. Reeksplorasyon uygulanan hastalarda cerrahi alanın kanlanmasının bozulması, mikroorganizmalara maruz kalma süresinin uzaması, uzun süreli ventilatör desteği ve hastanede kalma süresinin uzaması mediastinit ve sternal yara infeksiyonuna eğilimi artırmaktadır (7). Bizim serimizde revizyon yapılan 1 olguda mediastinit gelişti ve tedavi ile olumlu sonuç alındı.

İleri yaşlarda doku frajilitesinde yaşla paralel görülen artış ve artan kalsifikasyonlar nedeniyle aorta ve diğer arterlere yapılan cerrahi girişimler sonrası kanamaya eğilim artmaktadır (2).

Postoperatif hemorajilerde, erken dönem de hematokrit güvenilir değildir. Serimizde tansiyonun düşmesi, taşikardi, terleme ve idrar miktarının azalması kanama revizyonuna giden olgularda dikkati çeken bulguları. Drenaj miktarı ve makroskopik özellikler de kanamanın

izlenmesinde yol göstericidir. Drenaj miktarının fazla ve hematokritin yüksek olması genellikle aktif kanamanın lehinedir (14).

CPB pek çok mekanizmayla kanamaya eğilimi artırır, bunlar içerisinde trombosit fonksiyonlarının etkilenmesi önemli bir nedendir. Koroner arter hastalığı olan hastalarda kullanılan aspirin, trombosit fonksiyonlarını bir hafta süreyle bozmaktadır (15). Desmopressin, trombosit fonksiyonlarını düzelterek kanama bozukluğu olan hastalarda (siroz, hemofili gibi) başarılı bir kardiyak cerrahi girişimi sağlayabilir. Özellikle aspirin kullanılan hastalarda desmopressin'in postoperatif drenaj ve transfüzyonu azaltmak için kullanılması önerilmiştir (15).

Kalp cerrahisi uygulanan hastaların %10-20'sinde hemostazda bozulma olur. CPB esnasında fibrinojen, protein S ve protein C değerlerinde azalma olur. Protein C mevcut trombin, dolaşımdan hızla uzaklaştırır. Protein C değerinin CPB esnasında azalması koagülasyon sisteminin aktivasyonunda önemli rol oynar. Fibrinolitik aktivitenin artışı ise tPA'daki (doku plasminojen aktivatörü) artışla ilgilidir. Yani CPB esnasında önce koagülasyon aktivasyonu daha sonra da fibrinolizis aktivasyonu olur (16).

CPB esnasında, kanın ekstrakorporeal dolaşımın nonendotelial yapay yüzeyi ile sürekli temasının olası sonucu platelet adezyonu ve protein yıkımıdır. Eritrosit membranlarının denatürasyonu, ADP salınımına yol açar, bu da agregasyona neden olur. CPB devresinin yapay yüzeylerinin albumin ile kaplanması ile plateletlerin sentetik yüzeylere affinitesi azalmaktadır (16). Son zamanlarda operasyon öncesi CPB süresinin uzayacağı tahmin edilen hastalarda, reoperasyon yapılan hastalarda ve kanama riski olan hastalarda albumin ile kaplı perfüzyon devrelerini kullandık ve olumlu sonuç aldık. Serimizde 3 olguda olduğu gibi, reeksplorasyonda hiçbir kanama odağı bulunamayan olguların çoğunda perikardiyal pıhtıların kaldırılıp operasyon kesisinin kapatılmasından sonra kanama olmamaktadır. Bu muhtemelen perikardiyal koagulumun neden olduğu lokalize fibrinolizisin aktivasyonunun elimine edilmesine bağlıdır. Böylece fibrinolizisin uyardığı kanama kısır döngüsü kırılarak sürekli kan kaybı önlenmektedir (17).

Operasyondan önce aspirin gibi trombosit fonksiyonlarını etkileyen ilaçların kesilmesi, operasyon esnasında CPB süresinin uzatılmaması ve iyi bir hemostaz, operasyondan sonra hipotermi düzeltilmesi ve olası hipertansiyonun önlenmesi kanama riskini

azaltarak kan veya kan ürünü gereksinimini azaltacaktır.

Revizyonun geciktirilmesi kan transfüzyonlarında artışa neden olacağından birçok olumsuzluklara neden olacaktır. Ayrıca renal yetmezlik ve solunum yetmezliği gelişmesinde ve infeksiyon riskinin artmasında kanamanın önemli bir rolü vardır. Özellikle reoperasyon yapılan olgularda perioperatif hemostatik ajanların kullanılması yararlı olacaktır. Serimizde diğer serilere göre kanama oranının düşük olmasında aspirin gibi ilaçları kullanan hastalarda operasyondan 10 gün önce kesmemizin ve uyguladığımız cerrahi tekniğin rolü olabilir.

Revision Operations For Hemorrhage After Open Heart Surgery

Aim: Following open heart surgery most frequent complication requiring revision operation is early postoperative bleeding. In this study we retrospectively evaluated patients that underwent revision operation for early postoperative bleeding.

Methods: Between January 2000 and March 2004, 520 patients underwent open heart surgery in our hospital. Eight of them were re-explored due to postoperative hemorrhage; their ages, primary operation types, cardiopulmonary bypass times and bleeding sites were analyzed.

Results: Causes of the re-exploration were cardiac tamponade in one patient, bleeding from harvested area of internal mammary artery in two patients, bleeding from side branch of internal mammary artery in one patient and bleeding from posterior sternal area in one patient. The remaining three patients had no active bleeding site. Sternal wound infection requiring operative debridement occurred in one patient after revision operation. All patients who underwent revision operation except one had cardiopulmonary bypass time more than 120 minutes.

Conclusion: In our series, low rate of revision operation seen after open heart surgery due to bleeding reveals the importance of appropriate surgical technique and ceasing of the drugs enhancing bleeding such as aspirin.

Key words: Open heart surgery, revision operation

Kaynaklar

1. Fiser SM, Tribble CG, Kern JA, et al. Cardiac reoperation in the intensive care unit. *Ann Thorac Surg*;71:1888-1893,2001.
2. Ateş M, Kayacıoğlu İ, Şaşkın H, ve ark. Açık kalp cerrahisi sonrası kanama nedeniyle yapılan revizyon ameliyatları (2 yıllık izlem) *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg*;11:207-210,2003.
3. Moulton MJ, Creswell LL, Mackey ME, et al. Reexploration for bleeding is a risk factor for

- adverse outcomes after cardiac operations. *J Thorac Cardiovasc Surg*;111:1037-1046,1996.
4. Dacey LJ, Munoz JJ, Barbeau YR, et al. Reexploration for hemorrhage following coronary artery bypass grafting: incidence and risk factors. Northern New England Cardiovascular Disease Study Group. *Arch Surg*;133:442-447,1998.
 5. Sellman M, Intonti MA, Ivert T. Reoperation for bleeding after coronary artery bypass procedures during 25 years. *Eur J Cardiothorac Surg*;11:521-527,1997.
 6. Kaiser GC, Naunheim KS, Fiore Ac, et al. Reoperation in the intensive care unit. *Ann Thorac Surg*;49:903-908,1990.
 7. Gerçekoğlu H, Keser S, Şimşek S, ve ark. Açık kalp cerrahisi sonrası kanama nedeniyle yapılan reeksplorasyonun risk faktörü olarak değerlendirilmesi. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg*;7:435-437,1999.
 8. Pavie A, Szefer J, Leger P, et al. Preventing, minimizing, and managing postoperative bleeding. *Ann Thorac Surg*;68:705-710,1999.
 9. Munoz JJ, Birkmeyer NJO, Dacey LJ, et al. Trends in rates of reexploration for hemorrhage after coronary artery bypass surgery. *Ann Thorac Surg*;68:1321-1325,1999.
 10. Unsworth-White MJ, Herriot A, Valencia O, et al. Resternotomy for bleeding after cardiac operation: a marker for increased morbidity and mortality. *Ann Thorac Surg*; 56:664-667,1993.
 11. Woodman RC, Harker LA. Bleeding complications associated with cardiopulmonary bypass. *Blood*;76:1680-1697,1990.
 12. Mannucci PM, Remuzzi G, Pusineri F, et al. Deamino-8-D-arginine vasopressin shortens the bleeding time in uremia. *N Eng J Med*;308:8-12,1983.
 13. Salzman EW, Weinstein MJ, Weintraub RM, et al. Treatment with desmopressin acetat to reduce blood loss after cardiac surgery. *N Eng J Med*;314:1402-1406,1986.
 14. Sayar A, Metin M, Ölçmen A, ve ark. Retorakotomiye neden olan postoperatif kanamalar: Etyoloji, tedavi ve sonuçları. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg*;6:342-346,1998.
 15. Çatalyürek H, Oto Ö, Açikel Ü ve ark. Desmopressin ve düşük doz aprotinin aspirin etkisi altında uygulanan koroner bypass cerrahisinde postoperatif drenaj üzerine etkileri. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg*;7:75-78,1999.
 16. Ünlü Y, Ateş A, Tekin S, ve ark. Ekstrakorporeal dolaşımın ve farklı priming solüsyonlarının hemostaz üzerine etkileri. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg*;6:310-317,1998.
 17. Hartstein G and Janssens M. Treatment of excessive mediastinal bleeding after cardiopulmonary bypass. *Ann Thorac Surg*;62:1951-1954,1996.

Değişik Yaş Gruplarındaki Hastalarda Atriyal Septal Defekt Onarımının Erken ve Orta Dönem Sonuçları

Hasan Ekim*, Veysel Kutay* , Mustafa Tuncer**, Abdüssemed Hazar*, Halil Başel*, Melike Karadağ*

Özet:

Amaç: Atriyal septal defekt yetişkinlerde en sık görülen konjenital kalp hastalıklarındandır. Hasta yaşının cerrahi tedaviye etkisi tartışmalıdır. Burada amacımız değişik yaşlarda opere edilen ASD'li hastalarda cerrahi onarımı değerlendirmektir.

Yöntem: Ocak 2000 ile Mart 2004 tarihleri arasında, hastanemizde 30 hastaya ASD nedeniyle cerrahi onarım uygulanmıştır. Hastalardan 23 kadın ve 7'si erkek olup, yaşları 4 ile 66 arasında değişmekte ve ortalama yaşta $29,90 \pm 16,04$ yıl idi.

Bulgular: Operatif mortalite olmadı. Bir hastamızda ASD ile birlikte koroner arter hastalığı da vardı. ASD onarımı ve koroner bypass cerrahisi birlikte uygulandı. ASD'nin kapatılması sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda artış, pulmoner arter basıncında ve kardiyotorasik oranda azalma ile sonuçlandı. Cerrahi sonrası NYHA göre fonksiyonel kapasitede düzelme oldu.

Sonuç: Serimizde, değişik yaşlarda ASD'leri kapatılan hastalarda cerrahi sonuçlar olumlu idi.

Anahtar kelimeler: Atriyal septal defekt, cerrahi onarım, yaş

Biküspid aort kapak ve mitral kapak prolapsusundan sonra yetişkinlerde en sık rastlanan konjenital kardiyak patoloji olan sekundum atriyal septal defekt(ASD), konjenital kalp hastalıklarının %8-9'unu oluşturur ve kızlarda erkeklerden daha sık rastlanır (1). ASD'ler medikal tedavi ile ancak 35-49 yaşına kadar yaşayabilirler ise de 80'li yaşlara kadar asemptomatik kalan hastalar da bildirilmiştir (2). Ancak 40 yaşın üzerinde opere edilen hastalarda uzun dönem yaşam tartışmalıdır (3). 20'li yaşlarda ASD'li hastaların çoğunluğu asemptomatik olsa da, 30'lu ve 40'lu yaşlarda genellikle sağ kalp yetmezliği ve ritim bozukluğuna bağlı efor toleransında bir azalma olabilir. Bu komplikasyonlar gelişmeden operasyon yapmakta yarar vardır. Cerrahi tedavi, pulmoner arter basıncını düşürür ve sağ yüklenmeyi kaldırarak sağ kalp yetmezliği gelişmesini önler.

ASD perkütan transkateter uygulamasıyla da kapatılabilirse de rezidüel şant, dislokasyon ve vasküler komplikasyonlar gibi nedenlere bağlı olarak sonuçta yine cerrahi gerektirebilir. Cerrahinin mortalitesi %0-1 arasında değişir ve cerrahi sonrası rekürrens de %1'in altındadır (4).

Gereç ve Yöntem

Ana bilim dalımızda Ocak 2000 ile Mart 2004 tarihleri arasında 30 hasta ASD nedeniyle opere edilmiştir. Operasyon öncesi hastaların fizik muayene, rutin tetkikler ve ekokardiyografik incelemeleri sonrası sağ kalp kateterizasyonu yapıldı. 40 yaşın üzerindeki hastalara koroner arter hastalığı olup olmadığını belirlemek için koroner anjiyografi de yapıldı. Opere edilen tüm hastalarda pulmoner akımın, sistemik akıma oranı 1,5'den fazlaydı.

Medyan sternotomiye takiben aortik arteriyel ve bikaval venöz kanülasyon uygulanarak perfüzyona girildi. Kros klemp'i takiben antegrad kardiyopleji verilerek diyastolik kardiyak arrest sağlandı ve her 15-20 dakikada bir tekrarlanarak miyokard korundu. Sol kalbin dekompresyonu için sağ superiyör pulmoner venden ven kanülü yerleştirildi. Orta derecede hipotermi (28-32°C) uygulanarak kaval kanüllerin snerleri iyice sıkılarak sağ atriyotomi yapıldı. Yama gereken olgularda perikard yama tercih edildi. Perikard özel hazırlanmış %0,6'lık

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı.

*Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve damar Cerrahisi Servisi.

*Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve damar Cerrahisi Servisi.

*Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve damar Cerrahisi Servisi.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan EKİM

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı VAN/ Turkey

gluteraldehit solüsyonunda 15 dakika kadar bekletilerek sertleştikten sonra kullanıldı.

Hastalarımız 2 ay ile 4 yıl arasında takip edildi (Ortalama 23 ay). Ameliyat öncesi ve sonrası New York Heart Association (NYHA) fonksiyonel sınıflandırması, kardiyotorasik oranları ve pulmoner arter basınçları karşılaştırıldı.

İstatistiksel analizler için, student t-testi ve chi-square testi kullanıldı. P değerinin 0,05'den küçük olması anlamlı kabul edildi.

Tablo I: Yaş gruplarına göre hastaların dağılımı.

Yaş grubu (yıl)	Hasta sayısı	Yüzde
4-10	5	16,5
11-15	3	9,9
16-20	4	13,2
21-30	7	23,1
31-40	5	16,5
40 yaş ve üzeri	6	19,8

Tablo II: Ameliyat öncesi ve sonrası, fonksiyonel kapasite, pulmoner arter basıncı ve kardiyotorasik oran değerlerinin karşılaştırılması.

	Preoperatif değer	Postoperatif değer
Ortalama NYHA fonksiyonel kapasitesi	2,2±0,3	1,4±0,1
Ortalama pulmoner arter basıncı (mmHg)	50,87±16,07	36,6±12,3
Ortalama kardiyotorasik oran (%)	65±4	59±3

Bulgular

Hastalarımızın 23 kadın ve 7'si erkek olup yaşları 4 ile 66 arasında değişmekte ve ortalama yaş 29,90±16,04 idi (tablo 1). Hastalarımızda başlıca yakınmalar nefes darlığı, çarpıntı ve göğüs ağrısı olup 3 hastamızda ise semptom yoktu. 40 yaşın üzerinde olan 2 hastamızın EKG'sinde atriyal fibrilasyon (AF) vardı. Sinüs venosus tip defekti olan 2 hastada pulmoner venöz dönüş anomalisi de vardı. Elli üç yaşında olan bir hastamızda koroner anjiyografisinde koroner arter hastalığı tespit edildi. Aynı seansta hem ASD kapatıldı, hem de koroner bypass yapıldı (LİMA-LAD). Pulmoner kan akımının sistemik kan akımına oranı 1,5 ile 3,5 arasında değişmekte ve ortalama şant oranı ise 2,1± 0,5 idi. Atriyal septal defektlerin büyüklüğü ise 1,2 cm ile 4 cm arasında ve ortalama defekt büyüklüğü ise 2,7±0,9 cm idi. Altı hastada yama greft ile onarım

yapılırken, 24 hastada primer onarım yapıldı. Ayrıca, ileri triküspid yetmezliği olan 2 hastada DeVega annuloplasti yapıldı. Hastaların total perfüzyon süreleri 25-90 dakika arasında değişmekte ve ortalama 48,16±51 dakika; kros klemp süreleri ise 13-60 dakika arasında değişmekte ve ortalama 25,88±11,09 dakika idi.

Operasyon sonrası dönemde, tüm hastalarımızda EF'unda artış oldu. Operasyondan önce ortalama class 2,2±0,3 olan fonksiyonel kapasite (NYHA), operasyondan sonra ortalama class 1,4±0,1 oldu ve istatistiksel olarak anlamlıydı (P<0,05). Postoperatif dönemde hastalarımızın NYHA Fonksiyonel kapasitelerinde ve pulmoner arter basınçlarında anlamlı düzelme oldu (P<0,05) (Tablo 2).

Tartışma

Atriyal septal defekt'li hastalarda, gelişme geriliği dikkati çekse de erken çocukluk dönemini genellikle semptomsuz geçirirler. Orta ve geniş defektlerde ise efor intoleransı gibi semptomlar çocukluk döneminde başlayabilir ve yirmili yaşlarda barizleşir; diğer semptomlar ise otuzlu yaşlarda başlar. İnfant ve erken çocukluk döneminde ender rastlanan kalp yetmezliği, 40 yaşından sonra daha siktir (5). ASD'li hastalarda ölüm, genellikle sağ ventrikül yetmezliği veya aritmiden kaynaklanır. Sağ ventrikül disfonksiyonuna bağlı olarak sekonder sol ventrikül yetmezliği de gelişebilir ve mortalite nedenlerinden birisi olabilir. Volüm yüklenmesine bağlı sağ ventrikül yetmezliği, pulmoner hipertansiyon gibi komplikasyonları önlemek için şant oranı 1,5 ve üzerinde olan tüm ASD'li hastalar opere edilmelidir.

İnteratriyal septumdaki defektler yerleşim yerine göre primum veya sekundum olarak adlandırılır. Primum tip defektler günümüzde artık inkomplet atriyoventriküler kanal defekti olarak ayrı bir anatomopatolojik sınıflandırmaya dahil edilmiştir (6,7).

İnteratriyal septumdaki anatomik lokalizasyonu ne olursa olsun ASD'nin fizyolojik etkileri kanın sol atriyumdan sağ atriyuma geçmesinden kaynaklanır. Şantın büyüklüğü; ASD'nin büyüklüğünden ziyade, her iki ventrikülün relatif kompliyansları etkilidir. Süt çocukluğu döneminde, her iki ventrikül hipertrofik ve relatif olarak nonkompliyant oldukları için şant minimaldir. Çocuk büyüdükçe sağ ventrikülün kompliyansı relatif olarak sola göre daha fazla olacağından, sağa doğru olan şant artacaktır.

ASD'li hastalarda sol-sağ şantın artması muhtemelen sağ ventrikül disfonksiyonu ve troponin seviyelerinde artışla sonlanır. Sağ ventrikül disfonksiyonu ve onun sonucu subakut myokardiyal nekroz ASD'li hastalarda oluşabileceğinden yaşlı ASD'li hastalar bile opere edilmelidir (8).

ASD'li hastalarda AF'nin yaygınlığı mitral ve triküspid rejürjütasyonunun derecesiyle kuvvetle

bağlantılıdır. Mitral rejürjitasyon ostium primum tip ASD'li hastalarda daha siktir. Ama ostium sekundum ve sinüs venosus tip defektlerde de bulunabilir. ASD'li hastalarda; yaşa bağlı sol ventrikül geometrisinde bozulma, kordolarda kısalma, fibröz ve miksomatöz dejenerasyon nedeniyle mitral yetmezliği artar (9).

Triküspid yetmezliği ile ASD arasındaki ilişki; mitral yetmezliği ile ASD arasındaki ilişki kadar güçlü değildir. Ama yetişkin ASD'lilerde bu durum olmayabilir. Hastaların 1/3'de orta veya ciddi triküspid rejürjitasyonu bulunabilir. Bu anormal leaflet yapısına veya miksomatöz dejenerasyona bağlanabilir. Ama en sık annüler dilatasyon veya sağ ventrikülün hemodinamik bozukluğuna bağlıdır. Bunların sonucu oluşabilecek geç AF oluşumunu azaltmak için mitral veya triküspid kapak yetmezliğini de ASD kapatılırken düzeltmek gerekir (9).

ASD'li çocukların %15-20'sinde sonunda pulmoner vasküler hastalık gelişir. 20 yaşın sonuna kadar gelişmezse, ilerde gelişme ihtimali daha azdır. Yaşlı hastalarda, sağ ventrikül disfonksiyonu ve triküspid yetmezliği gelişirken, sol-sağ şantın derecesi azalabilir. Ancak, hastaların bir kısmında ise hipertansiyon ve sol ventrikül kompliyansında azalma nedeniyle, sol-sağ şant artabilir.

40 yaşından sonra ASD'si onarılan hastalarda postoperatif komplikasyonlar artar. Çocuklarda ve genç erişkinlerde yapılan ASD onarımlarının da ise komplikasyonlara pek rastlanmaz (10).

Kronik AF atriyal myokardiyumda değişikliklere yol açtığından, serimizdeki 3 hastada olduğu gibi, kronik AF'nin cerrahi sonrası da sürmesi sürpriz sayılmamalıdır (11).

AF'nin yaygınlığı ileri yaş, sol atriyal genişleme ile mitral ve triküspid yetmezliğinin derecesi ile ilgilidir. Cinsiyet, anatomik tip, defekt büyüklüğü, pulmoner ve sistemik akımların oranı, pulmoner arter basıncı, sağ ventrikül boyutu veya sol ventrikül sistolik fonksiyonunun geç dönemde gelişen AF ile ilişkisi yoktur (9).

Sinüs venosus tip ASD'ler tüm ASD'lerin %10'unu oluşturur ve serimizdeki üç hastada olduğu gibi, sıklıkla sağ pulmoner venlerin anormal dönüşü ile seyredir. Sinüs venosus tip ASD'ler, diğer konjenital kalp hastalıklarıyla birlikte daha sıkça görülür ve pulmoner basınç ile dirençlerin daha yüksek olması nedeniyle ayrıcalık gösterir. Sinüs venosus tipi ASD'lerin lateral kavatomi yoluyla perikardiyal yama kullanılarak kapatılması postoperatif sinüs düğümü disfonksiyonunu ve pulmoner ven ile kaval ven daralmasını azaltacağı bildirilmiştir (12).

ASD'li hastaların doğal seyrini kötüleştiren ve ölüm riskini artıran nedenler; sol ventrikül disfonksiyonuna bağlı konjestif kalp yetmezliği,

tekrarlayan pulmoner ve paradoksik emboliler, aritmiler ve tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlardır (12). Pulmoner vasküler hastalık nihayetinde şantın tersine dönmesine ve hipoksi gelişmesine neden olur. Şantın bu geri dönmesi triküspid rejürjitasyonuna ve sağ ventrikül fonksiyonuna bağlı olarak aralıklı da olabilir.

Geniş şanlı ASD'lilerde sol ventrikülün end-diastolik kompliyansı azalma eğilimindedir. Şant nedeniyle sağ ventrikülün volümünün artması, sol ventrikülün dilatasyonunu bozar. Sol atriyumdan sağ atriyuma doğru olan şant akımı sistolun ortasından erken diastole kadar olan dönemde ve atriyal kontraksiyon esnasında görülür. Erken diastol ve atriyal kontraksiyon esnasında, sağ ventrikül volüm artması sol ventrikül volümünden fazla olabilir (13).

Sekundum tip ASD'li hastalarda sol ventrikül disfonksiyonu özellikle 40 yaşından sonra görülür. Bunun nedeni dolum azlığından dolayı sol ventrikülün hipoplastik bir hal alması ve kompliyansında azalma meydana gelmesidir (12).

ASD'nin elektif kapatılma yaşı 3-5 yaşdır; daha önce opere edilmesinin bir faydası yoktur. Ancak, ileri yaşa ertelenmesi sağ atriyum ve sağ ventrikül üzerinde uzun süreli volüm yükünün oluşturacağı irreversibl değişiklikler nedeniyle atriyal aritmilere yol açar. Eğer ASD'ye bağlı kalp yetersizliği veya pulmoner hipertansiyon gelişir ise infant ve küçük çocukluk döneminde de operasyon gereklidir. Primum tip ASD'lerde mitral kapak yetersizliğine sekonder gelişen kalp yetmezliği varsa yine daha erken bir cerrahi girişim gereklidir (5).

Serimizde olduğu gibi, ASD'nin cerrahi olarak kapatılması, pulmoner vasküler yatakta irreversibl değişiklikler oluşmamış ise her yaşta başarıyla yapılabilir. Cerrahi sonrası hastaların NYHA fonksiyonel sınıflandırmasında belirgin düzelme olur ve pulmoner arter basınçları ile kardiyotorasik oranlarında belirgin azalma olur.

Early and Mid-Term Results of Surgical Treatment for Atrial Septal Defect in Patients With Various Ages

Abstract:

Aim: Atrial septal defect is one of the most common congenital heart diseases in adults and there is controversy about the influence of patient age on the benefit of surgical repair. The aim of our study was to assess the surgical repair in patients with atrial septal defect operated on various ages.

Methods: Between January 2000 and March 2004, 30 consecutive patients with atrial septal defect underwent surgical repair in our hospital. There were 23 female and 7 male patients, ranging in age from 4 to 66 years with a mean age of 29,90±16,04 years.

Results: There were no operative deaths. One patient had coronary artery disease associated with atrial septal

defect. Single stage operation for coronary artery disease and ASD was performed. ASD closure resulted in an increase in left ventricular ejection fraction, and decreases in pulmonary artery pressure and cardiothoracic ratio. There was a significant improvement in NYHA functional class after surgical closure of the ASD.

Conclusion: In our series, surgical closure of ASD in various ages was found to be successful.

Key words: Atrial septal defect, surgical repair, age

Kaynaklar

1. Guray U, Guray Y, Yılmaz B, et al. Evaluation of P wave duration and P wave dispersion in adult patients with secundum atrial septal defect during normal sinus rhythm. International Journal of Cardiology;91:75-79,2003.
2. Çetin L, Erdil N, İşcan HZ, ve ark. Otuzbeş yaş üzerinde izole sekundum Tipp atriyal septal defektli hastalarda cerrahi tedavi: Uzun dönem sonuçları. Mersin Tıp Derg;2:184-190,2001.
3. Attie F, Rosas M, Granados N, et al. Surgical treatment for secundum atrial septal defects in patients >40 years old. J Am Coll Cardiol;38:2035-2042,2001.
4. Ryan WH, Cheirif J, Dewey TM, et al. Safety and efficacy of minimally invasive atrial septal defect closure. Ann Thorac Surg;75:1532-1534,2003.
5. Saylam GS. Atriyal septal defekt. T-Klinik Kardiyol Derg.;16:220-236,2003.
6. Jacobs JP, Quintessenza JA, Burke RP, et al. Congenital heart surgery nomenclature and database project: Atrial septal defect. Ann Thorac Surg;69:S18-24,2000.
7. Kırallı K, Mansuroğlu D, Özen Y ve ark. Mitral kapak ön yaprakçoğuna ait kleft ve eşlik eden atriyal septumdaki defektlerin kombine onarımı. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg ;105: 5-10,2002.
8. Cavarocchi NC. Atrial septal defect and myocardial infarct. Ann Thorac Surg;74:1694-1695,2002.
9. Oliver JM, Gallego P, Gonzales A, et al. Predisposing conditions for atrial fibrillation in atrial septal defect with and without operative closure. Am J Cardiol;89:39-43,2002.
10. Murphy JG, Gersh BJ, McGoon MD, et al. Long-term outcome after surgical repair of isolated atrial septal defect: Follow-up at 27 to 32 years. N Engl J Med;323:1645-1650,1990.
11. Berger F, Vogel M, Kramer A, et al. Incidence of atrial flutter/fibrillation in adults with atrial septal defect before and after surgery. Ann Thorac Surg;68:75-78,1999.
12. Bingöl H, Cingöz F, Demirkılıç U ve ark. Erişkin sinus venozus tip atriyal septal defektlerde kardiyak insizyon ile ritm bozukluğunun ilişkisi. Anadolu Kardiyol Derg;3:309-312,2003.
13. Satoh A, Katayama K, Hiro T, et al. Effect of right ventricular volume overload on left ventricular diastolic function in patients with atrial septal defect. Jpn Circ J.;60:758-766,1996.

Diyarbakır ve Çevresi Okul Çocuklarında Boy Kısaldığı, Düşük Ağırlık ve Obezite Sıklığı

Aydın Ece*, Ali Ceylan**, Fuat Gürkan*, Bünyamin Dikici*, Meki Bilici***, Mehmet Davutoğlu***, Zühre Karaçomak****

Özet:

Bu çalışmada Diyarbakır ve çevresinde seçilen 23 okuldaki 9-17 yaş arası 3040 çocukta (yaş ortalaması 12.1±1.5 yıl; 2230'u erkek, 810'u kız) boy kısaldığı ve obezite sıklığı araştırılmıştır. Çocuklara medikal, sosyal ve demografik özelliklerini içeren ayrıntılı bir anket uygulandıktan sonra boy ve ağırlık ölçümleri yapıldı. Erkek ve kızlarda, boy ve ağırlık persentil değerleri NCHS değerlerinden ve İstanbul'daki çocuklara ait değerlerden daha düşüktü. Boyu 5. persentilin altında olan çocuk sayısı 419 (% 13.8), 3. persentilin altında olanların sayısı 300 (%9.9) idi. Çocukların kalabalık ailede olması (ev halkı >5), yatılı okulda olması ya da kırsal bölgeden olmaları boy kısaldığı sıklığı üzerinde etkili değildi. Relatif ağırlığa göre 660 çocuk (%21.7) düşük ağırlıklı bulundu. Vücut kitle indeksi (kg/m²) sonuçlarına göre 64 çocuk (%2.1) fazla kilolu, 30'u obez (% 0.9) bulundu. Erkek ve kız çocukları arasında boy kısaldığı (sırasıyla, %8.9 ve %12.3, p=0.007) sıklığı bakımından anlamlı farklılık gözlenirken, obezite sıklığı erkek ve kızlarda eşit bulundu (sırasıyla, %1.0 ve %1.0, p>0.05). Düşük ağırlıklı çocukların oranı (relatif ağırlığa göre); kentlerde kırsaldan (sırasıyla, %26.7 ve %17.1, p<0.001), kızlarda erkeklerden (sırasıyla, %30.9 ve %18.4, p<0.001), evde kalanlarda yatılı okuyanlardan (sırasıyla, %23.5 ve %19.1, p=0.002) daha yüksekti. Sonuçlar gelişmiş ülkeler ve ülkemizin batı bölgeleriyle karşılaştırıldığında, obezite sıklığının çok düşük, boy kısaldığı ve düşük ağırlık sıklığının yüksek olduğu görüldü.

Anahtar kelimeler: Okul çocuğu, boy kısaldığı, düşük ağırlık, obezite, prevalans

Okul taramaları, özellikle ekonomik, coğrafi, sosyal ya da kültürel nedenlerle sağlık sistemine ulaşmanın zor olduğu bölgelerde toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu bölgelerde aileler genellikle çocuklarını rutin sağlık kontrollerine götürmemekte sadece ağır hasta olduklarında sağlık kurumlarına başvurumaktadırlar (1). Böylece hastalıklara erkenden tanı konmadığı için, tedavi gecikebilmekte ve hastalık kronikleşebilmektedir. Büyüme, çocuk sağlığının en duyarlı göstergelerinden olup, hem beslenme ve hem de genetik faktörlerden etkilenir. Boy kısaldığı beslenme yetersizliği sonucu gelişebileceği gibi, altta yatan konjenital veya uzun süredir devam eden edinilmiş bir hastalığın tek belirtisi olabilir (2). Boy kısaldığı ve obezite toplumda çoğu zaman ihmal edilen çocukluk çağı sorunlarından (3). Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ülkemizin diğer bölgelerine göre sosyo-ekonomik ve kültürel bakımdan belirgin olarak geri olduğu

bilinmektedir. Bölgede daha önce boy kısaldığı, obezite ve sosyo-demografik özellikler ile ilgili bir çalışmaya rastlayamadığımız için çalışma planlandı.

Bu çalışma, bir pilot tarama programı çerçevesinde şu anki durumu saptamak ve gelecekte oluşabilecek ekonomik, sosyal ve kültürel iyileşmelerin etkisini değerlendirmede bir baz oluşturmak üzere gerçekleştirildi. Bu amaçla ailelerin eğitim, sosyal, ekonomik ve sağlık öz geçmişleriyle ilgili bilgiler içeren bir anket uygulanıp, çocukların antropometrik ölçümleri yapıldı. Bu şekilde boy kısaldığı ve obezite prevalansı belirlenerek, ülkemizin diğer bölgeleri ve dünyanın diğer bölgelerinden yapılan çalışmalarla karşılaştırılması amaçlandı. Ayrıca çalışılan değişkenler üzerinde etkili olabilecek risk faktörleri de araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Diyarbakır'daki ilköğretim okullarında değişik sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının gittiği 23 okul kümelili örnekleme yöntemi ile seçildi. Bu okullardan 10 tanesi yatılı bölge okulu, diğerleri şehir içi veya taşınmalı eğitimle öğrenci alan okullardı. Gerekli izinler alındıktan sonra ilk etapta 3040 okul çocuğunda boy ve ağırlıkları ölçüldü. İlk ölçüm sırasında öğrencilerin öz geçmiş ve soy geçmişleri, şu anki şikayetleri; sosyal kültürel ve demografik özellikleri gibi değişkenler ile ilgili sorular içeren

Bu çalışma TÜBİTAK SBAG-AYD-386 (102S017) no'lu proje ile desteklenmiştir.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi *Pediatri Doçenti, **Halk Sağlığı Yardımcı Doçenti, ***Pediatri Uzmanı, ****Halk Sağlığı Araştırma Görevlisi

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Aydın Ece

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hast. ABD
DİYARBAKIR

Not: 11.Cilt, 4.Sayı, 2004 Yılında, 128-136 Sayfa Numarası İle Basılan Makalenin Tablolarında Oluşan Hatadan Dolayı Makale Tekrar Basılmıştır.

Tablo I: Tarama yapılan çocukların yaş ve cinse göredağılımı.

Yaş (yıl)	Cinsiyet			
	Erkek		Kız	
	n	%	n	%
<10	243	55.1	198	44.9
11	429	63.6	246	36.4
12	636	73.8	226	26.2
13	487	80.9	115	19.1
14	244	91.7	22	8.3
>15	191	98.5	3	1.5
Toplam	2230	73.4	810	26.6

ayrıntılı bir anket uygulandı. Çocukların boy ve ağırlıkları 1.cm ve 100 grama kadar hassas olan terazi ve boy ölçerle ölçüldü (NAN marka). Her çocuk için vücut kitle indeksi (VKİ) (kg/m^2) ve relatif ağırlık (çocuğun ölçülen ağırlığı, aynı boydaki normal çocuğun ağırlığına oranlanıp 100 rakamı ile çarpılarak) hesaplandı (4,5). Referans değerler esas alınarak boy kısalığı (3. ve 5. persentil altı) bulunan çocuklar belirlendi (6). Düşük ağırlık ve obezite bulunan çocuklar, VKİ (95. persentil üstü) ve relatif ağırlığa (<%80 ve >%120) göre ayrı ayrı belirlendi (4-6). Çalışma için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan onay alındı. İstatistiksel analiz için SPSS 10.0 (SPSS Inc., Chicago. III) programı kullanılarak; Chi-square testi, korelasyon analizi, çok değişkenli regresyon analizi ve tanımlayıcı istatistikler uygulandı. P değeri <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Toplam 23 ilköğretim ve yatılı bölge okulunda okuyan 1448'i (% 47.6) kentte, 1592'si (% 52.4) kırsal kesimde oturan, 2230'u (%73.3) erkek, 810'u (%26.7) kız toplam 3040 çocuk çalışmaya alındı (Tablo I). Çocukların yaşları erkekler için 9 ile 17 yıl, kızlar için 9- 15 yıl arasında değişiyordu. Çocukların yaş ortalamaları toplam olarak 12.1 ± 1.5 yıl, erkekler için 12.3 ± 1.5 yıl, kızlar için 11.4 ± 1.1 yıl idi. Çocukların kardeş sayıları ve evde birlikte oturdukları kişi sayıları Tablo II' de verilmiştir. Ortalama kardeş sayısı 6.3 ± 2.8 idi. Tablo III'de çocukların baba ve annelerinin öğrenim durumu verilmiştir. Annelerin %70'inin, babaların %28.7'sinin okur yazar olmadığı, üniversite mezunu anne ve baba oranının (sırasıyla, %2.0 ve %4.9) çok

Tablo II: Kardeş sayısı ve evde bulunan kişi sayısı.

Kardeş ve evde bulunan kişi sayısı	Kardeşler	Evde bulunan kişi
	n (%)	n (%)
0	24 (0.8)	-
1-2	201 (6.7)	-
3-5	1089 (35.8)	435 (14.3)
6-8	1107 (36.4)	1247 (41.0)
9-11	507 (16.7)	968 (31.8)
12-14	99 (3.3)	316 (10.4)
≥15	13 (0.4)	78 (2.6)
Toplam	3040 (100.0)	3040 (100.0)

düşük olduğu görüldü. Bu arada annelerin 2910'unun (%95.7) ev hanımı olduğu, sadece 130'unun (% 4.3) gelir getiren bir işte çalıştığı görüldü. Baba mesleği bakımından %32.2'si çiftçi. %23.7'sinin serbest meslek, %13.6'sinin işçi, %8.3'ünün memur ve %18'inin açık işsiz olduğu görüldü. Sosyal güvenlik durumunun kent ve kırsal bölgelere göre dağılımı Şekil I'de verilmiştir. Toplam olarak öğrenci ailelerinin %44.8'nin hiç sosyal güvencesi yok iken, %27.8'inde yeşil kart, %11.8'inde emekli sandığı, %9.0'unda SSK ve %6.6'sında Bağ-Kur sigortası mevcuttu.

Çocukların boy ve ağırlık persentil değerleri bulunarak bu değerler tablo haline getirildi (Tablo IV-VII). Bu persentil değerlerinin Amerikan çocukları için elde edilen normal NHCS boy ve ağırlık değerlerinden (7) düşük olduğu gözlemlendi (Şekil II'de erkek çocuklarla ilgili karşılaştırılmış veriler gösterilmiştir, kız çocuklar sayıca az olduğu için karşılaştırma yapılmamıştır). Elde ettiğimiz ağırlık ve boy değerlerinin Neyzi ve ark.nın İstanbul'da elde ettiği persentil değerlerinin de altında olduğu görüldü (data verilmemiştir) (6). Boyu 5. persentilin altında olan kısa boylu çocuk sayısı 419 (% 13.8). 3. persentilin altında olanların sayısı 300 (%9.8) idi (6). Boy kısalığı (3. persentil altı) (9) sıklığı cinsiyete göre farklılık gösteriyordu (erkeklerde %8.9; kızlarda %12.3; $p=0.007$) (Tablo VIII). Kırsal ve kentsel bölgeler arasında boy kısalığı oranları farksız olduğu gibi, kalabalık aileler (birey sayısı >5) ile diğerleri ve yatılı okulda kalanlar ile evde kalanlar arasında boy kısalığı prevalansı bakımından farklılık yoktu ($p>0.05$) (Tablo IX-XII).

Çocukların VKİ'leri hesaplanıp, referans değerlerle karşılaştırıldığında (5) 64 çocuk (% 2.1) fazla ağırlıklı, 30 çocuk obez (% 0.9) bulundu. Waterlow

Tablo III: Baba ve annenin öğrenim durumu.

Öğrenim durumu	Baba	Anne
	N (%)	n (%)
Okur-yazar değil	873 (28.7)	2128.(70.0)
Okur-yazar	235 (7.7)	160 (5.3)
İlkokul -mezunu	1290 (42.4)	510 (16.8)
Ortaokul mezunu	263 (8.6)	101 (3.3)
Lise mezunu	227 (7.5)	80 (2.6)
Üniversite	150 (4.9)	61 (2.0)
Toplam	3040 (100.0)	3040 (1001)

sınıflamasına (8) göre, relatif ağırlığı %90'ın altında olan düşük ağırlıklıların oranı kızlarda ve erkeklerde sırasıyla %30.9 ve %18.4 iken ($p<0.001$); relatif ağırlığı %120'nin üzerinde olanların oranı sırasıyla %4.3 ve %2.5 idi ($p>0.05$) (Tablo X).

Boy kısalığı (3. persentilin altı esas alındığında) ile kalabalık aile arasında bir ilişki saptanmazken ($p>0.05$), VKİ veya relatif ağırlık esas alındığında hem düşük ağırlıklı hem de obezlerin oranı ailede birey sayısı 5 ve altında olanlarda daha yüksek idi (Tablo IX). Kentteki düşük ağırlıklı çocukların oranı kırsaldan (relatif ağırlığa göre, sırasıyla, %26.7 ve %17.1, $p<0.001$) daha yüksek bulunurken; 3. persentilin altında bulunanların oranı farklılık göstermiyordu ($p>0.05$) (Tablo X). Öğrencileri yatılı okulda ve evde kalanlar olarak ikiye ayırdığımızda, yatılı okulda ve evde kalanlar arasında 3. persentil altı çocukların oranı bakımından anlamlı fark bulunmazken ($p>0.05$). fazla ağırlıklı olanların oranı (hem VKİ, hem de relatif ağırlığa göre) evde kalanlarda daha yüksekti (Tablo XI).

Tartışma

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle kırsal alandan Diyarbakır kent merkezine iç göçle gelen çocuklar kötü yaşam koşulları, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinden yeterli yararlanamama durumu ile karşı karşıyadırlar. İç göç veya ekonomik durumun kötülüğü nedeniyle çocukların iyi beslenememesinden kaynaklanan büyüme geriliğinin olması beklenir. İsviçre'de 1991 yılında elde edilen verilere dayanarak, çocukluk çağındaki ekonomik zorluklar, büyük aile ve

ailenin dağılmasının erişkinlerdeki kısa boyluluk üzerine olan etkisi araştırılmış ve çocuklukta ekonomik ve psikososyal olumsuzlukların erişkin dönemdeki boy kısalığı üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır (9). Bu çalışmamızda bir pilot tarama programı çerçevesinde çoğunluğu 10-15 yaş arası okul çocuklarında boy ve ağırlık persentillerinin uluslararası (NHCS) ve Türkiye standartları (Neyzi) ile karşılaştırılması yapılmış, elde edilen sonuçların bir baz oluşturacak şekilde ileride bölgemizde olacak ekonomik ve sosyal iyileştirmelerin etkilerini değerlendirmek bakımından faydalı olacağı düşünülmüş ve sunulmuştur. Örneğin Malatya için 1995 ve 1999 yılları arasında Malatya ekonomisinde meydana gelen iyileşmeye paralel olarak okul çocuklarının büyüme durumunda düzelme olduğu bildirilmiştir (10). Benzer şekilde Çin'de 980.000 çocuğu içeren ulusal kayıt sonuçlarına dayanarak; adolesan ve çocuklarda obezite ve aşırı kilolu olma oranlarının 1985-1991 yıllarına göre 1995 ve 2000 yıllarında büyük değişim gösterdiği bildirilmektedir (11). Obezite oranları Çin'de, 1985 yılında erkek ve kızlarda sırasıyla %0.2 ve %0.1 iken, 1990 da %4'lere, 1995'te %6-8'e ve 2000 yılına %9-12'ye çıkmıştır. Ancak orta sınıflarda obezite %1.5, köylerde yaşayanlarda %0.9-1.2 olarak devam etmiştir (11). Tarama ve antropometrik ölçümlerini yaptığımız 3000'den fazla çocuğun yarısından fazlası kırsal kesim (köy ve kasaba), kalanı kentlerde (il ve ilçe merkezinde) oturanlardı. Güneydoğu bölgesinde birçok il ve ilçe merkezinin kırsal kesime benzer yaşam koşulları içerdiği bilinmektedir. Bu nedenle örnekleme ile aldığımız populasyonun hem kent, hem de kırsal kesimdeki çocukların durumunu yeterince yansıttığını söyleyebiliriz. Kız çocuklarının toplam öğrenci sayısının %26.7'sini oluşturması, bölgede kız çocuklarının tümünün okula gönderilmemesi ya da yatılı bölge okullarının çoğunlukla erkek öğrencileri barındırmasından kaynaklanmış olabilir. Özellikle 14 yaşından sonra kız öğrencilerin oranı belirgin olarak azalmaktadır (Tablo I). Çocukların büyük çoğunluğunun (%62.9) 4-8 kardeşi vardı ve %64'ünün aile birey sayısı 6-10 arasında değişmekteydi. Bu durum bölgenin bilinen kalabalık aile yapısını yansıtmaktadır (Tablo II). İstanbul'da sağlam çocuk polikliniğine getirilen çocukların incelendiği bir çalışmada demografik özelliklerin bölgemizden çok farklı olduğu görülmektedir (12). Örneğin İstanbul merkezinde 3 ve daha fazla sayıda çocuk sahibi olan ailelerin oranı %10.6 iken, bölgemizde bu oran %98.4 idi. Baba ve annenin tahsil durumuna baktığımızda 2000'lerin Türkiye'sinde, özellikle kadınların eğitimine ne kadar önem verilmesi gerektiğini vurgular şekilde, annelerin %70'inin ilkökul mezunu bile olmadığı, okur-yazar olmayan babaların oranının %28.7 olduğu, lise veya üniversite bitirenlerin oranının çok düşük olduğu görülmektedir (Tablo III).

Tablo IV: Erkekler için elde edilen boy persentili değerleri (n=1817).

Yaş (yıl)	Persentil değerleri (cm)									Sayı
	3.	5.	10.	25.	50.	75.	90.	95.	97.	
10	126	127	129	132	136	140	144	148	151	210
11	127	129	131	135	139	144	148	153	155	359
12	130	133	135	140	144	149	153	158	161	505
13	134	136	139	144	149	154	161	164	165	425
14	139	141	145	151	157	164	170	173	174	200
15	143	145	148	155	162	168	174	178	179	118

Tablo V: Kızlar için elde edilen boy persentil değerleri (n=670).

Yaş (yıl)	Persentil Değerleri (cm)									Sayı
	3.	5.	10.	25.	50.	75.	90.	95.	97.	
10	122	124	125	130	134	139	143	146	148	165
11	129	130	132	136	141	146	151	153	155	200
12	132	134	137	142	147	152	156	160	161	200
13	134	139	142	147	152	157	161	163	164	105

Tablo VI: Erkekler için elde edilen ağırlık persentili değerleri (n=1817).

Yaş (yıl)	Persentil değerleri (kg)									Sayı
	3.	5.	10.	25.	50.	75.	90.	95.	97.	
10	23.6	24.2	26.1	27.5	30.0	32.3	36.3	40.6	43.5	210
11	24.9	26.0	27.7	29.7	32.3	35.0	39.0	42.3	46.7	359
12	27.4	28.1	29.6	32.1	35.3	39.0	43.6	48.6	52.7	505
13	28.6	29.9	31.2	34.5	38.5	43.9	49.9	53.9	56.5	425
14	33.0	34.0	36.0	39.7	45.5	53.0	57.9	62.9	64.9	200
15	36.3	37.0	37.6	42.6	51.0	56.7	63.2	66.0	68.0	118

İstanbul'daki çalışmada ise babası ve annesi okur yazar olmayanların oranı, bizim sonuçlarımızdan çok farklı olarak, sırasıyla %0.6 ve %2.5 olarak verilmektedir (12). Bütün bu rakamsal değerler bölgede çocukların eğitimi yanında erişkinlerin eğitimi için halka yönelik programlar uygulanması gereğini ortaya koymaktadır. Sosyal güvence olarak

%44.8'inin hiçbir sosyal güvencesi yokken, yeşil kartın %27.8 oranıyla önemli bir gereksinimi karşıladığı görülmektedir. Diğer sosyal güvenlik sistemlerinden (SSK, Bağ-kur ve emekli) yararlananların oranı %27.4'dir (Şekil 1). İstanbul'da sağlam çocuk kliniğine getirilen çocuklarda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı %54.5, sosyal güvencesi

Tablo VII. Kızlar için elde edilen ağırlık persentil değerleri (n=670)

Yaş (yıl)	Persentil değerleri (kg)									Sayı
	3.	5.	10.	25.	50.	75.	90.	95.	97.	
10	21,0	22,0	22,9	25,6	28,0	32,0	36,0	39,1	43,0	165
11	24,2	25,0	26,2	29,0	32,4	37,1	40,9	47,6	52,3	200
12	26,5	27,3	30,0	32,0	36,1	42,0	48,2	53,6	56,0	200
13	30,5	31,0	32,0	35,9	41,8	46,9	52,0	53,9	58,0	105

Tablo VIII. Erkek ve kız çocuklarda boy kısalığı, düşük kilolu olma ve obezite sıklıkları

		Cinsiyet, n (%)		Toplam	P
		Erkek	Kız		
Boy	<3. persentil	200 (8.9)	100 (12.3)	300	0.007
	>3. persentil	2030 (91.1)	710 (87.7)	2740	
VKİ	<%85	2179 (97.7)	767 (94.7)	2946	<0.001
	Fazla kilolu (%85-95)	29 (1.3)	35 (4.3)	64	
	Obez (>%95)	22 (1.0)	8 (1.0)	30	
Relatif ağırlık	<%80	410 (18.4)	250 (30.9)	660	<0.001
	%80-120	1764 (79.1)	525 (64.8)	2289	
	>%120	56 (2.5)	35 (4.3)	91	
Toplam		2230 (100.0)	810 (100.0)	3040	

VKİ: Vücut kitle indeksi

Tablo IX. Kalabalık aile ve diğerlerinde boy kısalığı, malnutrisyon ve obezite sıklığı

		Ailede birey sayısı, n (%)		Toplam	P
		≤5 kişi	>5 kişi		
Boy	<3. persentil	34 (7.6)	266 (10.3)	300	AD
	>3. persentil	415 (92.4)	2325 (89.7)	2740	
VKİ	<%85	419 (93.3)	2527 (97.5)	2946	<0.001
	Fazla kilolu (%85-95)	20 (4.5)	44 (1.7)	64	
	Obez (>%95)	10 (2.2)	20 (0.8)	30	
Relatif ağırlık	<%80	121 (26.9)	539 (20.8)	660	<0.001
	%80-120	305 (67.9)	1984 (76.6)	2289	
	>%120	23 (5.1)	68 (2.6)	91	
Toplam		449 (100.0)	2591 (100.0)	3040	

VKİ: Vücut kitle indeksi; AD:Anlamli değil

Tablo X. Kent sel ve kırsal kesimde boy kısalığı, malnütrisy on ve obezite sıklığı

		Kent-Kırsal, n (%)		Toplam	P
		Kent	Kırsal		
Boy	<3. persentil	142 (9.8)	158 (9.9)	300	AD
	>3. persentil	1298 (89.6)	1442 (90.6)	2740	
VKİ	<%85	1389 (95.9)	1557 (97.8)	2946	0.011
	Fazla kilolu (%85-95)	44 (3.0)	20 (1.3)	64	
	Obez (>%95)	15 (1.1)	15 (0.9)	30	
Relatif ağırlık	<%80	387 (26.7)	273 (17.1)	660	<0.001
	%80-120	982 (67.8)	1297 (81.5)	2289	
	>%120	69 (4.8)	22 (1.4)	91	
Toplam		1448 (100.0)	1592 (100.0)	3040	

VKİ: Vücut kitle indeksi; AD:Anlam lı de ğil

Tablo XI. Yatılı okulda ve evde kalan çocuklarda boy kısalığı, malnütrisy on ve obezite sıklığı

		Ev-Yatılı Okul, n (%)		Toplam	P
		Ev	Yatılı Okul		
Boy	<3. persentil	176 (9.7)	124 (10.1)	300	AD
	>3. persentil	1636 (90.3)	1104 (89.9)	2740	
VKİ	<%85	1742 (96.1)	1204 (98.0)	2946	0.004
	Fazla kilolu (%85-95)	52 (2.9)	12 (1.0)	64	
	Obez (>%95)	18 (1.0)	12 (1.0)	30	
Relatif ağırlık	<%90	426 (23.5)	234 (19.1)	660	0.002
	%90-120	1324 (73.1)	965 (78.6)	2289	
	>%120	62 (3.4)	29 (2.3)	91	
Toplam		1812 (100.0)	1228 (100.0)	3040	

VKİ: Vücut kitle indeksi; AD:Anlam lı de ğil

olmayanlar %43.4 oranında bildirilmiştir (12). Boy ve veri elde edilen erkek ve kız çocuklar için, erkeklerde 10-15 yaşları, kızlarda 10-13 yaşları için hesaplanmış ve Amerikan standartları (NCHS) (7) ile bizim değerlerimizden daha yüksekti. Ayrıca kısa boy (5. ve 3. persentillerin altı: sırasıyla %13.8 ve %9.9) ve düşük ağırlıklı çocuk (relatif ağırlığa göre, %20.5) oranları bir çok çalışmanın sonuçlarından yüksek, obezite oranı (% 0.9) çok düşük bulunmuştur (3,13). Zafer ve arkları (14) Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine boy kısalığı

ağırlık persentilleri yeterli sayıda (yüzün üzerinde) karşılaştırıldığında her ikisinden de düşük olduğu görülmüştür (Şekil 2). Neyzi'nin (6) İstanbul'daki Türk çocukları için bulunduğu persentiller değerleri de nedeniyle 1990-1995 yılları arasında getirilen, 2-16 yaş arası 1013 hastanın dosyalarını retrospektif olarak incelediklerinde %56'sının normalin varyantı boy kısalığı, %29'unun patolojik boy kısalığı olduğunu saptamışlardı. Patolojik boy kısalıkları içinde büyüme hormonu eksiklikleri ve kronik hastalıklar en büyük grubu oluşturmaktadır (14).

Şekil 1: Sosyal güvenlik durumunun kent ve kırsala göre dağılımı.

Şekil 2: Bizim persentil değerlerinin NCHS (7) değerleri ile karşılaştırılması.

*Bizim boy persentil değerlerimiz, **NCHS boy değerleri; #Bizim ağırlık persentil değerlerimiz, ##NCHS ağırlık değerleri;

Bizim çalışmamızda kısıtlı bütçe olanakları nedeniyle boy kısalığı etyolojisi araştırılmamıştır. Düşük ağırlıklı olanların kızlarda erkeklerden, kentlerde kırsal alandan ve evde kalanlarda yatılı okulda kalanlardan daha yüksek olması; kızların aile içinde daha fazla ihmale uğraması, iç göçle kente gelenlerde ekonomik koşulların köylerden daha kötü olması ve yatılı okuldaki beslenmenin evlerden daha iyi olması ile açıklanabilir (Tablo VIII-XI). Bu durumlar düşük sosyo-ekonomik düzeyin sonucu olarak eksik beslenmeden ve/veya genetik nedenlerden kaynaklanmış olabilir. Kısa boyda genetik nedenler etkili olabilir ancak obezite ve düşük ağırlıklı olmak çoğunlukla beslenme ile ilgili bir durumdur. Obezitenin bu kadar düşük olmasının bir nedeni de çocukların kırsal alanda olduğu gibi kentlerde de

sedanter bir hayat yaşamıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bölgemizde şehir merkezlerinin yaşam koşulları kırsal alanla büyük benzerlik göstermektedir. Kocaeli'de 2148 okul çocuğunda kısa boy oranı %5.1, obezite oranı %12.1 olarak rapor edilmektedir (3). Murata (13) Japonya'da toplam enerji alımının giderek artması ve sedanter yaşam tarzı nedeniyle okul çocuklarında obezite oranının giderek arttığı ve 2000 yılında %10'lar civarında olduğunu bildirmektedir. Bizim araştırdığımız populasyon şehirde otursa bile kırsal yaşantı tarzını benimseyen ve aşırı kalorik alımı olmayan bir toplum olduğu için obezite oranı düşük bulunmuş olabilir. Çin'de üst ekonomik sınıfların çocuklarında obezite oranlarının son 15 yılda düzenli bir artış trendi gösterdiği halde, köy ve kırsal kesimde

biraz artmakla birlikte görece sabit bir oranda kaldığı gösterilmiştir (11). Çocuk ve adolesan dönemi obesite prevalansı endüstrileşmiş ülkelerde son 20 yılda giderek artmaktadır. Yakın zamanlarda gelişmiş ülkelerde obesite sıklığı % 6-30 civarında bildirilmektedir (15). Ülkemizde yapılan iki saha çalışmasında obezite prevalansı %9.1 ve %12.8 olarak bulunmuştur (16, 17). Birçok çalışma kilo alımı için risk faktörleri olarak düşük fiziksel aktivite ve ailesel çevre faktörlerinin (ebeveynin eğitim durumu ve işi, ailedeki birey sayısı, televizyon izleme süresi vb.) göstermektedir. İtalya'da 11-19 yaş arası 1357 çocuk ve ailesi araştırılmış ve %8.4 oranında obezite saptanmış (erkeklerde %9.8, kızlarda %6.5) (15). Ailenin beslenme alışkanlığı, annenin eğitim durumu ve haftalık fiziksel aktivite çocukta obezite risk faktörleri olarak saptanırken, ailede çocuk sayısı, ebeveynin yaşı ve işi obezite gelişimi üzerinde etkili bulunmamıştır (15). Başka bir çalışma da ABD'de 11-15 yaş arası 878 adolesandan %45.7'si aşırı kilolu bulunmuş (18). Bu çalışmada günlük bir saatten az zorlu fizik aktivite, TV başında fazla vakit geçirme, fazla kalori alımı aşırı kiloluluk üzerinde en belirleyici etkenler olarak bulunmuştur (18).

Kayseri'de Çıracılık Eğitim Merkezine devam eden 4000 çırak arasından rasgele yöntemle seçilen, yaş ortalaması 14.7 yıl olan 200 çırak üzerinde yapılan çalışmada, bu çocukların %20'sinde boya göre, %12.5' inde ağırlığa göre büyüme geriliği, %1.5'unda obezite saptanmıştır (19). Bizim çalışmamızda araştırılan popülasyon çocuk işçiler olmayıp okul öğrencileridir. Ancak bizim okul çocuklarının büyük bir kısmı yazın tatilde tarla veya işyerlerinde çalışmaktadır.

Sonuç olarak Diyarbakır ve çevresindeki 9-16 yaş arası okul çağı çocuklarında boy ve ağırlık gelişiminin standartların altında olduğu, bölgede eğitim ve sağlık sorunları ile daha fazla ilgilenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Pilot çalışmamızda elde ettiğimiz boy kısalığı ve düşük tartılı çocuk oranının yüksek olması, sağlık ve sosyal yardım sistemi iyileştirilinceye kadar, birçok ülkede yapıldığı gibi kitlesel okul taramaları yapılmasının ve taramalarda boy kısalığı ve düşük ağırlık saptananların belirli fonlarla tetkik edilmesinin gerekliliğini göstermektedir.

The Prevalence of Short Stature, Underweight and Obesity in Schoolchildren in Diyarbakır, Turkey

Abstract:

In this study, the prevalence of short stature, underweight and obesity were investigated in schoolchildren in Diyarbakır, Turkey. A total of 3040 children aged 9 to 17 years (mean age, 12.1±1.5 years, 2230 boys, 810 girls) were screened. All children filled their medical, social and demographic characteristics in a questionnaire before

measurements. Weight and height percentiles of boys and girls were lower than normal standard percentile curves of NHCS and those of children in Istanbul. Short stature, as height under 5th percentile, was detected in 419 children (13.8%) and under 3rd percentile in 300 children (9.9%). Crowded family, boarding school and rural origin were not effective on the frequency of short stature. According to body mass index 64 (2.1%) of children were overweight and 30 (0.9%) were obese. There was significant difference between boys and girls for the ratios of short stature (8.9% vs.12.3%, p=0.007) but prevalence of obesity was the same in two gender (1.0% vs. 1.0%, p>0.05). The total prevalence of underweight was 21% (660 children). The ratio of underweight children (according to relative weight) was higher in urban compared to rural areas (26.7% vs. 17.1%; p<0.001), in girls than in boys (30.9% vs. 18.4, p<0.001), and in students staying home compared to boarding school (23.5% vs. 19.1%, p=0.002). Our results show a very low-prevalence of obesity and high prevalence of short stature and underweight comparing with developed countries and western parts of Turkey.

Key words: Schoolchildren, underweight, obesity, short stature, prevalence

Kaynaklar

1. Sweeney KA: School health screening; costs, benefits and alternatives. Urban Health 11: 46-48,1982.
2. Özer G, Yüksel B, Önenli-Mungan N, Yıldızdaş D, Hergüner Ö, Can Z: Büyüme geriliği nedeniyle getirilen hastaların etiyolojik yönden değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 43: 139-145, 2000.
3. DüNDAR Y, Evliyaoglu O, Hatun Ş: Okul çocuklarında boy kısalığı ve obezite: İhmal edilen bir sorun. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 9: 19-22, 2000.
4. Alikashioglu A, Yordam N. Obez çocuğun beslenmesi. Katkı 17: 341-372, 1996:
5. Hammer LD, Kraemer HC, Wilson DM, Ritter PL, Dornbusch SM: Standardized percentile curves of body-mass index for children and adolescents. Am J Dis Child 145 (3): 259-263, 1991.
6. Neyzi O, Binyıldız P, Alp H: Türk çocuklarında ağırlık ve boy persentilleri. İstanbul. Tıp Fak Mecmuası 41: Suppl, 74, 1978.
7. NCHS Growth curves for children, Birth-18 years, U.S. Department of Health Education and Welfare, Public Health Services 1997; 11: 1-74.
8. Coşkun T: Malnütrisyonlu hastanın beslenmesi. Katkı 17:311-325, 1996.
9. Peck MN, Lundberg O: Short stature as an effect of economic and social conditions in childhood. Soc Sci med 41: 733-738, 1995.
10. Yakıncı C, Durmaz Y, Kutlu O, Yoloğlu S, Akıncı A: Malatya ilinde 1995 ve 1999 yıllarında ilkököl çocuklarının büyüme durumlarındaki değişiklikler. Çocuk Sağlığı ve

- Hastalıkları Dergisi 43; 233-239, 2000.
11. Ji CY, Sun JL, Chen TJ: [Dynamic analysis on the prevalence of obesity and overweight school-age children and adolescents in recent 15 years in China] (Abstract). *Zhonghua Liu Xing Bing Xue 2a Zhi* 25: 103-108, 2004.
 12. Türkçü F, Alikashifoğlu M, Arvas A, Gür E, Can G: Sağlam çocuk kliniğinde düzenli getirilen bebeklerin demografik özellikleri. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi* 43: 158- 164, 2000.
 13. Murata M: Secular trends in growth and changes in eating patterns of Japanese children. *Am J Clin Nutr* 72 (5 Suppl): 1379S-1383S, 2000.
 14. Zafer Y, Kandemir N, Yordam N: Boy kısalığının etyolojik dağılımı:1013 vakanın incelenmesi. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi* 42: 205-213, 1999.
 15. De Vito E, La Torre G, Langiano E, Berardi D, Ricciardi G: Overweight and obesity among secondary school children in Central Italy. *Eur J Epidemiol* 15: 649-654, 1999.
 16. Kalkan S, Özcan T, Darcan Ş, Dizdärer C: İzmir ili Bornova ilçesinde 6-10.5 yaş arasında 4548 çocuğun obezite prevalansı ve risk faktörleri açısından değerlendirilmesi. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi Özet Kitabı. Trabzon, 2002, s 161.
 17. Sağlam H, Erokutan İ, Tarım O: Bursa il merkezinde 6-12 yaş grubu okul çocuklarında obezite prevalansı ve etkileyen faktörler. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi Özet Kitabı. Trabzon, 2002, s 93.
 18. Patrick K, Norman GJ, Calfas KJ, Sallis JF, Zabinski MF, Rupp J, Cella J: Diet, physical activity and sedentary behaviors as risk factors for overweight in adolescence. *Arch Pediatr Adolesc Med* 158: 385-390, 2004.
 19. Patiroğlu T, Gür C, Tahan F: Çocuk işçilerin fiziksel değerlendirilmesi. *Erciyes Tıp Dergisi* 23: 124-127, 2001.

Doğurganlık Çağındaki Kızlarda ve Kadınlarda Rubella IgG ve IgM'nin ELISA ile Araştırılması

S. Aslıhan Cengiz*, Lügen Cengiz**, Ebru Us***, A. Tevfik Cengiz***

Özet:

Amaç: Kızamıkçık gebeliğin ilk trimestrinde geçirildiğinde fetal enfeksiyonlara, çeşitli anomalilere, ölü doğum ve spontan düşüklere neden olabilmektedir. Bu nedenle kızamıkçık açısından risk grubunu oluşturan seronegatif kadınların oranını tesbit etmek amacıyla ELISA ile Rubella IgG ve IgM antikorlarını araştırdık.

Yöntem: Bu çalışmamızda, doğurganlık çağındaki 276 kız veya kadın serumunda, Novum ve Meddens EIA kitleri kullanılarak Rubella IgG ve IgM antikorları aranmıştır. Çalışma grubundaki olgulardan 8-10 ml venöz kan alınmış, steril koşullarda serumları ayrılarak -20°C'de saklanmıştır. EL9 Microplate Reader Elisa aygıtında, test kitlerindeki önerilere göre Rubella IgG ve IgM antikorlarına bakılmıştır. IgM pozitif serumlarda latex yöntemiyle RF aranmıştır.

Bulgular: Bu çalışma grubundaki 18 yaşından küçük 11 olgudan 4'ünde IgG negatif bulunurken, 2'sinde IgM seropozitifliği saptanmıştır. 40 yaş üstündeki 7 olgunun tamamında IgG pozitif, IgM negatif bulunmuştur. Rubella IgG seropozitifliği 237 olguda (%86) saptanmıştır. 276 olgudan 39'unda (%14) ise Rubella IgG negatifliği gözlenmiştir. Bu 39 olgu Rubella risk grubunda bulunmaktadır. Konjenital rubella sendromunun önemi nedeniyle, seronegatif genç kızların ve anne adaylarının aşılama yoluyla immunize edilmelerinin yararı açıktır.

Sonuç: Bu çalışmada 19 olguda Rubella IgM seropozitifliği saptanmıştır. Bu serumların tamamında RF negatif bulunmuştur. Rubella IgM'si pozitif olguların serumlarında Rubella IgG seronegatifliği gözlenmiştir. Gençlerde ve erişkinlerde ateş, artrit ve artralji gibi atipik belirtiler gösteren kızamıkçık için bu Rubella IgM seropozitifliğinin, primer enfeksiyonun akut fazından sonraki dönemle ilgili olabileceği üzerinde durulmuştur. IgG seropozitifliği ile, risk grubunda yer alan olguların hiçbirisinde tipik kızamıkçık bulguları saptanmamıştır.

Anahtar kelimeler: Kızamıkçık, rubella IgG ve IgM antikorları, Elisa

Rubella virusu Togaviridae familyası, rubivirus genusunda bulunan, 60 nm büyüklüğünde, zarflı ve tek sarmallı RNA virusudur (1,2). Kızamıkçık virusu, duyarlı konağa yukarı solunum yolları mukozasından, enfekte damlacıklarla girmekte, özellikle servikal lenf bezlerinde çoğaldıktan sonra, viremi yaparak, sistemik bir hastalık oluşturmaktadır. Hastalığa yakalananların %40'ını 5-9 yaş grubu çocuklar oluşturmaktadır. Bu hastalığın %15'inden azı ise 0-5 yaş grubu çocuklarda görülmektedir. Kulak arkası ve suboksipital lenfadenopatiye, makülopapüler döküntüler eşlik etmektedir (3,4). Kızamıkçığın, gebeliğin ilk trimestrinde konjenital enfeksiyon geliştirme riski oldukça fazladır (5,6). Bu nedenle risk grubunu oluşturan seronegatif kadınların konumu oldukça önemli görülmektedir.

Doğurganlık yaş grubunun seropozitiflik oranlarında, ülkeden ülkeye belirgin farklılıklar görülmektedir. Örneğin Fildişi Sahili'nde %59.4, Taiwan'da doğurganlık yaş grubunda %80.65, Kuveyt'te %94.5, Avustralya'da %97.5 seropozitiflik bildirilmiştir (7-10). Amerika toplumunda rubella aşısından önce %15-20 seronegatiflik ve bunların %0.1-0.2'sinde konjenital rubella sendromu bildirilmiştir (11). Bu konuda ülkemizde de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Şengül ve ark (12) 222 kız öğrencinin serumlarında 191 (%86.03) seropozitiflik saptamışlardır. Kocabeyoğlu ve ark (13) %86.2, Leblebicioğlu ve ark (14) %91.9, Balcı ve ark (15) %84.2, Köksal ve Ustaçelebi (16) %93 seropozitiflik oranlarını vermişlerdir.

Moleküler epidemiyolojik araştırmalar için reverse transkriptaz PCR ve sekanslama, teşhis için ise oral sıvıda rubella-spesifik IgG ve IgM tükrük antikor yanıtının saptandığı testler şu anda mevcuttur (17).

Teratojenik potansiyeli olmayan başka viruslar tarafından oluşturulan rubella-benzeri hastalıklar nedeniyle, gebelik şüphesi olan ve rubella veya rubella-benzeri hastalığı olabilecek bir kişiyle yakın teması olmuş kişilerde serolojik inceleme önemlidir. Rubella virus 1-2 hafta veya daha fazla bir süre atılmaya devam edebilir ve döküntülerin

XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi'nde (30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya) Poster olarak sunulmuştur

*Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara.

*** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Yazışma Adresi: Dr. S. Aslıhan CENGİZ

Ziya Gökalp Cad. No: 29/9 (06420) Kızılay-ANKARA

Tablo I: Rubella IgG ve IgM antikorlarının yaş gruplarına göre dağılımı

Yaş Grubu	Rubella IgM			Rubella IgG		
	Pozitif	Negatif	Toplam	Pozitif	Negatif	Toplam
<18	2	9	11	7	4	11
18-20	8	22	30	20	10	30
21-25	3	83	86	73	13	86
26-30	4	68	72	65	7	72
31-35	2	53	55	50	5	55
36-40	-	15	15	15	-	15
>40	-	7	7	7	-	7
Toplam	19	257	276	237	39	276

başlamadan önceki hafta boyunca nazofarinksten elde edilebilir (17). Bu çalışmada doğurganlık çağındaki 276 kız veya kadın serumunda ELISA ile Rubella IgG ve IgM antikorları aranmış ve seropozitiflik oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma grubundaki 276 kız-kadından 8-10 ml venöz kan alınmış, steril koşullarda serumları ayrılarak, çalışma anına kadar derin dondurucuda -20°C'de saklanmıştır. Bu serumlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Seroloji laboratuvarında, EL9 Microplate Reader Elisa aygıtında, Novum ve Meddens EIA kitlerinin önerilerine göre test edilmiş ve Rubella IgG-IgM antikorları saptanmıştır (18,19). IgM pozitif serumlarda latex yöntemiyle RF aranmıştır (20).

Bulgular

Bu çalışma grubundaki 18 yaşından küçük 11 olgunun 4'ünde IgG negatif bulunurken, 2'sinde IgM seropozitifliği saptanmıştır. 40 yaş üstündeki 7 olgunun tamamında IgG pozitif, IgM negatif bulunmuştur. Rubella IgG ve IgM antikorlarının yaş gruplarına göre dağılımı Tablo-1'de verilmiştir.

Tablo II: Rubella IgG ve IgM'nin karşılıklı olarak değerlendirimi

Rubella IgG	Rubella IgM		Toplam
	Pozitif	Negatif	
Pozitif	-	237	237
Negatif	19	20	39
Toplam	19	257	276

Rubella IgG seropozitifliği toplam 237 olguda (%86) saptanmıştır. 276 olgudan 39'unda (%14) ise Rubella IgG negatifliği gözlenmiştir. Bu 39 olgu

rubella risk grubunda bulunmaktadır. Bu çalışmada 19 olguda Rubella IgM seropozitifliği saptanmıştır. Bu serumların tamamında RF negatif bulunmuştur. Rubella IgM'si pozitif olguların serumlarında Rubella IgG seronegatifliği gözlenmiştir. Rubella IgG ve IgM'nin karşılıklı olarak değerlendirimi Tablo-2'de düzenlenmiştir.

Tartışma

Rubella olgularının %20-30'u klinik tanı konamayacak kadar asemptomatik seyirli olabilmektedir. Bu arada diğer döküntülü hastalıklarla karışabilme olasılığı da bulunmaktadır. Bu nedenle erişkinlerin çoğu çocukluk çağlarında kızmıkçık geçirip geçirmediğini tam bir doğrulukla açıklayamamaktadır. Bunun için serolojik yöntemlerle antikor ölçümlerinin yapılması gerekmektedir (21). Kızmıkçık hafif seyirli olmasına karşın, gençlerde ve erişkinlerde artrit ve artralji gibi atipik belirtiler oluşturabilmektedir (6,22). Bu çalışmamızda belirlenen %14 gibi yüksek seronegatiflik oranı, rutinde aktif immünizasyonun yapılmıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Zira rubella aşısının yaygın kullanımı, hem rubella hem de konjenital rubella sendromunun insidansının belirgin azalmasına yol açmıştır. 1986'da Amerika'da 951 rubella olgusu ve 14 konjenital rubella sendromu bildirilmiştir (23). Almanya'da ise yılda en az 50 tane konjenital rubella sendromu beklenmektedir (24). DSÖ'nün konjenital rubella'yı 2000 yılında yok etme amacına Almanya'da ulaşamamıştır. Bunun nedeni bu hastalıklara immünizasyon oranının Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerine göre düşük olmasından kaynaklanmaktadır (25). Rubella prevalansı orta ve doğu Avrupa'da, özellikle 1998-2000 yılları arasında büyük epidemilerin yaşandığı yeni kurulan bağımsız devletlerde (eski Sovyetler Birliği) dikkati çekecek şekilde artmıştır (26). Yunanistan'da da 1993'te büyük bir rubella epidemisi ortaya çıkmış, sonucunda da konjenital rubella sendromu insidansının arttığı

görülmüştür (100.000 canlı doğumda 24.6). Çünkü bu yıllarda Yunanistan'da rubella aşısı isteğe bağlı yapılmaktaydı ve 1990'dan önce aşılama oranı sadece %50-60'tı (27). Beyaz İngiliz kadınlarında antenatal inceleme yapıldığında kuzey Londra'da (1996-99) rubella duyarlılık oranı düşük (%1.6) olarak saptanırken, Hindistan ve özellikle Sri Lanka'dan gelen kadınlarda daha yüksek bulunmuştur (Sri Lanka'da %16) (28,29).

Rubella virusu ile doğal enfeksiyon geçirenler ve aktif bağışıklanma ile immünize edilenlerde hayat boyu kalıcı bağışıklık geliştirmekte ve reinfeksiyonlar gözlenmektedir (30,31). Taheri ve ark (31) %93.4 rubella seropozitiflik oranı verirken, enfeksiyon insidansının %78 oranı ile 5-9 yaş grubu çocuklarda en fazla olduğuna işaret etmişlerdir. Söyletir ve ark (32) %90.5, Yılmaz ve ark (33) %93.9, Hossain ve ark (34) %90 seropozitiflik oranlarını vermektedir.

A.B.D'de ve çoğu Avrupa ülkelerinde vahşi rubella virusunun sirkülasyonu engellenmiştir ve konjenital rubella sendromu elimine edilmiştir. Rubella'nın eliminasyonu ve konjenital rubella sendromunun kontrol altına alınmasındaki başarı, büyük ölçüde aşılama programlarının oluşturulmasına bağlıdır (17).

Rubella virusuna karşı bağışıklık kazananların yaş, sosyoekonomik durum ve coğrafik bölgeye göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bizim çalışmamızda yaşla birlikte seropozitifliğin arttığı ve Rubella IgM'nin <25 yaş grubunda 13 olguda pozitif olduğu gözlenmiştir. 276 olgudan 39'unun (%14) risk grubunda bulunduğu anlaşılmıştır. Konjenital rubella sendromunun önemi nedeniyle, seronegatif genç kızların ve anne adaylarının aşılama yoluyla immünize edilmesi veya rubella aşısının rutin aşılama programına alınmasının yararı açıktır.

Investigation of Rubella IgG and IgM antibodies by Elisa in women at the reproductive period

Abstract:

Aim: Rubella may lead to fetal infections, several anomalies, stillbirth and spontan abortus, if maternal infection occurs at the first trimester. Therefore we investigated rubella IgG and IgM antibodies rate by Elisa in attempt to determine the seronegative women constituting of the risk group with respect to rubella.

Method: The sera of 276 women at the reproductive age were detected with Novum and Meddens EIA kits for Rubella IgG ve IgM antibodies by EL-9 Microplate Reader in accordance with test guides. . 8-10 ml venous blood was taken under sterile conditions. The sera were kept at -20°C until study time. The IgM positive sera were evaluated with latex agglutination method for RF.

Results: In this study group, IgG antibodies were found negative in 4 out of 11 cases younger than 18 years and IgM antibodies were found positive in 2 out of 11 cases. In all of 7 cases older than 40 years, IgG antibodies were

found positive and IgM negative. Rubella IgG seropositivity was seen in 237 cases (86 %). Rubella IgG antibodies were found negative in 39 (14 %) out of 276 cases. These 39 cases were at the rubella risk group. Because of the significance of congenital rubella syndrome, it is useful to vaccinate the seronegative girls and women.

Conclusion: In this study, Rubella IgM seropositivity was found in 19 cases. In all of these sera, RF was found negative. Rubella IgG seronegativity was seen in sera of Rubella IgM positive cases. Rubella has atypical symptoms like fever, arthritis and arthralgia This Rubella IgM seropositivity could be connected with the period after acute phase of the primary infection. None of the cases at the risk group and IgG seropositive group showed typical rubella symptoms.

Key words: Rubella, rubella IgG and IgM antibodies, Elisa

Kaynaklar

1. Horzinek MC: Togaviruses, In: Infectious Diseases and Medical Microbiology. Edited by Braude AI, Davies LE, Fierer J.(2nd ed.) Philedelphia, London, Toronto, Mexico, WB Saunders Company, 1986, pp: 529.
2. Özbal Y, Dönmez M, Kurtoğlu S, Kılıç H: Genç anne ve bebeklerinde kızamıkçık ve sitomegalovirus antikor bulguları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 18(3-4): 145, 1988.
3. Akan E: Rubella Özel Viroloji. Adana, Çukurova Ü. Yayını 262, 1978.
4. Onul M: Kızamıkçık, Sistemik Enfeksiyon Hastalıkları. 2. Baskı, Ankara, Ayyıldız Matbaası 248, 1983.
5. Cooper LZ, Klein EB: Rubella. In: Virology. Edited by Fields BN, Knipe DM, Chnock RM, Melnick JJ, Roizman B, Shope RE. New York, Rawen press, 1985, p: 1005.
6. Gershon AA: Rubella Virus. In: Principles and Practice of Infectious Disease. Edited by Mandell, Douglas, Bennett. New York, Churchill Livingstone, 1985, pp: 926.
7. Al-Nakib W, Ibrahim ME, Hathout H, Moussa MA, Deverajan LV, Thorburn H, Yousof AM: Seroepidemiology of viral and toxoplasmal infections during pregnancy among Arab women of child-bearing age in Kuwait. Int J Epidemiol.;12(2):220-3,1983.
8. Ouattara SA, Brettes JP, Aron Y, Akran V, Meite M, Sanogo I, Kodjo R: Rubella in pregnant women in Abidjan (Ivory Coast)]Bull Soc Pathol Exot Filiales 80(2):149-54,1987.
9. Sfameni SF, Skurrie IJ, Gilbert GL: Antenatal screening for congenital infection with rubella, cytomegalovirus and toxoplasma. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 26(4):257-60,1986.
10. Yuan C, Ng HT, Hu MM, Liu WT: Seroepidemiologic study of rubella in selected Chinese females. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei) 43(2):85-8, 1989.

11. Ingalls TH, Plotkin SA, Meyer HM Jr, Parkman PD. Rubella: Epidemiology, virology, and immunology. *Am J Med Sci* 253(3):349-73, 1967.
12. Şengül AZ, Tuncer İ, Günaydın M, Baykan M, Özeral İH: Genç kızlarda Rubella IgG antikorü insidansı. *Mikrobiyoloji Bül* 25: 47-50, 1991.
13. Kocabeyođlu Ö, Gün H, Yılmaz E, Güngör S, Emekdaş G, Yücel N: 17-20 yaş grubundaki kız öğrencilerde Rubella virus IgG ve IgM antikor düzeylerinin ELISA ve fluoresan antikor testleriyle araştırılması. *Mikrobiyol Bül.* 22: 36-44, 1988.
14. Leblebiciođlu H, Günaydın M, Durupınar B, Pirinççiler M: Doğurganlık yaş grubundaki kadınlarda anti-Rubella, anti-toksoplazma ve anti-CMV antikorlarının dağılımı. *Ank Hst Tıp Bül* 27 (1): 39-42, 1992.
15. Balcı İ, Güngör S, Berктаş M: Gaziantep sađlık meslek lisesi kızöğrencilerinde Rubella virus IgG ve Ig M antikor düzeylerinin Elisa testi ile araştırılması. *Gaziantep Ü Tıp Fak Derg* 3. 43-48, 1992.
16. Köksal İ, Ustaçelebi Ş: Doğurganlık yaşındaki kadınlarda kızamıkçık seropozitiflik oranının hemaglutinasyon önlenim ve Elisa IgG yöntemleri ile saptanması ve kıyaslanması.
17. Banatvala JE, Brown DW. Rubella. *Lancet*. 2004;363 (9415):1127-37.
18. Meddens Diagnostics BV. Rubella IgG EIA, 7250 AA Vorden, 2001
19. Novum Diagnostica GmbH: Rubella Röteln-Virus IgM Elisa, Germany, 2001
20. Behrinwerke AG. Rapidex RF, latex RF reagent for the detection of Rheumatoid factors Germany, 1999.
21. Ender G: Torch ve gebelik: prenatal tanı ve tedavi. Aydınlı K(ed) İstanbul, Perspektif Basımevi, 242-273, 1992.
22. Wilkins J, Leedom JM, Salvatore MA, Portnoy B. Clinical rubella with arthritis resulting from reinfection. *Ann Intern Med* 77(6):930-2, 1972.
23. Hinman AR, Orenstein WA: Measles, Mumps, Rubella. *Textbook of Internal Medicine, Volume II*, Kelley WN (ed) Philadelphia J.B. Lippincott Company, 1642-1646, 1989.
24. Tischer A, Gericke E: Rötelsituation in Deutschland. *Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz* 43: 940-949, 2000.
25. Nassauer KA. Vaccinations and epidemiology *Z Arztl Fortbild Qualitätssich* 92(10):669-72, 1998.
26. JS Spika, S Wassilak, R Pebody *et al.*: Measles and rubella in the World Health Organisation European Region: diversity creates challenges. *J Infect Dis* 187 suppl 1 S191-197, 2003.
27. T Panagiotopoulos, I Antoniadou and E. Valassi-Adam: Increase in congenital rubella occurrence after immunisation in Greece: retrospective study and systematic review. *BMJ* 319 1462-1466,1999.
28. E Sheridan, C Aitken, D Jeffries, M Hird and P. Thayalasekaran. Congenital rubella syndrome: a risk in immigrant populations. *Lancet* 359 674-675, 2002.
29. Laboratory confirmed cases of measles, mumps, and rubella in England and Wales: July to September 2002. *Commun Dis Rep CDR Wkly*; 13: 4802, 2003.
30. Sauerbrei A, Groh A, Bischoff A, Prager J, Wutzler P: Antibodies against vaccine-preventable diseases in pregnant women and their offspring in the eastern part of Germany. *Med Microbiol Immunol* 190(4):167-72, 2002.
31. Taheri D, Yarkın F, Köksal F, Akan A: Çukurova bölgesinde puberte öncesi ve puberte dönemi populasyonda rubella virus infeksiyonlarının prevalansı, Ç.Ü.Tıp Fak Dergisi 18: 193-197, 1993.
32. Söyletir G, Bacan F, Soyođlu Ü, Johansson CB: Doğurganlık yaş grubu kadınlarda anti-rubella ve anti-toxoplazma antikorlarının dağılımı. *Türk Mikrobiyol Cem Derg.* 19: 378, 1989.
33. Yılmaz Ö, Okuyan M, Bahraminejad R: Genç erişkin kadınlarda ve çocuklarında rubella antikorlarının elisa ile belirlenmesi. *İnfeksiyon Dergisi* 2(2): 221-226, 1988.
34. Hossain A: Seroepidemiology of rubella in Saudi Arabia. *J Trop Pediatr* 35(4):169-70,1989.

Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların Bir Yıllık Sonuçları

Mustafa Tuncer, Beyhan Eryonucu, Niyazi Güler, Şükrü Aslan, Hasan Ali Gümrükcüoğlu, Derya Karaca.

Özet:

Amaç: Koroner hastalıkların tanı ve tedavisinde kardiyak kateterizasyon işlemi son yıllarda önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmamızın amacı kliniğimizde kardiyak kateterizasyon uygulanan hastaların bir yıllık istatistiksel verilerini değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Koroner arter hastalık tanısı alan ve şüphelenilen hastalara kateter laboratuvarımızda seldinger yöntemi ile sağ femoral arterden kateterizasyon yapıldı.

Bulgular: Mart 2003 ile Mart 2004 tarihleri arasında kateter laboratuvarımızda yaş ortalaması 56.11 olan 105'i kadın, 240'ı erkek olmak üzere 345 hastaya 434 kardiyak kateterizasyon işlemi yapıldı. Bunlardan 337 hastaya koroner anjiyografi yapıldı. Hastaların %8.2'i normal idi, %4.7 sinde kritik olmayan koroner arter hastalığı %19.9'unda tek damar, %20.1'inde iki damar, %29.1'inde üç damar hastalığı saptandı. Bir yıllık süre içinde 35 balon anjiyoplasti ve 34 adet stent işlemi gerçekleştirildi. 70 (%20,6) hastaya cerrahi tedavi önerildi. 9 hastaya renal, 9 hastayada periferik anjiyografi yapıldı. Majör komplikasyon gelişmedi. 12 hastamızda morbitide ve mortaliteyi etkilemeyen minör komplikasyonlar gelişti.

Sonuç: Tüm dünya ve ülkemizde olduğu gibi kliniğimizde de kardiyak kateterizasyon teknikleri koroner arter hastalığının teşhis ve tedavisinde önemli yer teşkil etmektedir.

Anahtar kelimeler: Kardiyak kateterizasyon, koroner anjiyografi, balon ve stent.

Tüm dünyada ölüm sebeplerinin yarısını kardiyovasküler hastalıklar teşkil etmektedir. Bunların %60'ında koroner arter hastalığına bağlıdır. Ülkemiz için de koroner kalp hastalıkları ve buna bağlı ölümler önemli bir sorundur. 2000 yılı verilerine göre ülkemiz genelinde yılda 260 bin civarında koroner olay olmakta, bunun 85 bininde olay ani fatal seyretmekte, geri kalan 175 bin nonfatal koroner olaylı hasta tedaviye aday kalmaktadır. Bunların da dahil olduğu 2 milyon koroner kalp hastasından yaklaşık 75-80 bin, toplam yıllık 160 bin, koroner kalp hastalığına bağlı ölüm gelişmektedir. Böylece, toplam koroner hastası halen yılda 90-100 bin kadar artmaktadır (1). Son 20-25 yıldan beri ölümlerde cesaret verici azalma olmuştur. Bununda başlıca sebepleri yaşam tarzı değişikliği ve farmakolojik tedavilerin yanında; kardiyak hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan invaziv teknikler ve girişimlerde önemli bir ilerleme kaydedilmesidir. Bu invaziv

girişimlerden en sık kullanılanı koroner arter hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir yer tutan koroner anjiyografidir.

Kardiyak kateterizasyon işlemi ilk defa 1929 yılında Werner Forssmann kendi üzerinde denemiştir (2). 1941 yılında Cournand ve Ranges sağ kalp kateterizasyonunu gerçekleştirmişlerdir (3). 1958 yılında Sones brakial arteriyotomi yolu ile 1967'de Judkins perkütan femoral yaklaşımla selektif koroner anjiyografiyi gerçekleştirmişlerdir (3). Andreas Gruentzig (4) ilk defa perkütan translüminal koroner anjiyoplastiyi sol ön inen koroner arter (LAD) proksimal lezyonuna uygulamış 1986 yılında Puel ve Sigwart (3) ilk defa koroner stent implantasyonunu gerçekleştirmişlerdir

Kardiyak kateterizasyon koroner arter, valvüler veya konjenital kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisini içerir (3). Hangi işlem söz konusu olursa olsun, kalp kateterizasyonuna karar vermede risk/yarar oranını dikkate almak gerekir. Genel olarak bakıldığında, kuşku edilen kardiyak lezyonun varlığı yada ağırlığı hakkında noninvazif yöntemlerle tatmin edici bilgi elde edilemez. Oysa bu bilginin klinik olarak önem taşıdığı durumlarda; tanısal ve tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu yapılması hasta ve hekime büyük yarar sağlar. Akut ve kronik iskemik kalp hastalığının kateterle tedavisi dünya genelinde

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D., VAN
Yazışma Adresi: Uzman Dr. Mustafa Tuncer
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D., VAN

Tablo I: KAG bulguları ve sonuca göre hastalara önerilen tedavi şekilleri

	Kadın	Erkek	Toplam
KAG bulguları			
Normal koroner arterler	11 (%3,2)	17 (%5,0)	28 (%8,2)
Tek Damar hastalığı	15-(%4,5)	52-(%15,4)	67-(%19,9)
İki Damar hastalığı	16-(%4,7)	52-(%15,4)	68-(%20,1)
Üç Damar hastalığı	29-(%8,6)	69-(%20,5)	98-(%29,1)
Önerilen tedavi şekli			
Balon	9-(%2,6)	26-(%7,6)	35-(%10,2)
Stent	8-(%2,3)	26-(%7,6)	34-(%9,9)
Medikal	61-(%17,9)	156-(%45,9)	217-(%63,8)
Cerrahi	20-(%5,9)	50-(%14,7)	70-(%20,6)
Toplam	105-(%30,4)	240-(%69,6)	345-(%100)

kabul edilen bir metottur. Bu prosedür koroner arter bypass greftine göre daha sık uygulanmaktadır . Perkütan koroner müdahale, balon anjiyoplasti ve intrakoroner stent implantasyonuna dayalıdır (5). Teknolojideki ilerleme ve operatör deneyimindeki artış sonucunda işlemlerdeki risk büyük oranda azalmış ve başarı %95'in üzerine çıkmıştır (6). Günümüzde sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yılda 500.000'den fazla hastaya revaskülarizasyon işlemi yapılmaktadır (7).

Bu çalışmada amacımız kliniğimizde yeni açılan kardiyak kateter laboratuvarında yaptığımız kardiyak kateterizasyonların bir yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi planladık.

Gereç ve Yöntem

Hastaların hikayesi, fizik muayenesi ve laboratuvar tetkikleri değerlendirildikten sonra koroner anjiyografi (KAG) endikasyonu konulan hastalara, işlem öncesi KAG hakkında bilgi verildi. Onayları alınan ve kontrendikasyonu olmayan hastalar tanı ve tedavi amacıyla kateterizasyon laboratuvarına alındı. Görüntüleme kliniğimizde kateter laboratuvarında kurulan Siemens AXIOM-Artis (Siemens AG 2001 Muenchen-Germany) cihazı altında yapıldı.

Kateterizasyon işlemi hasta uyanık durumdayken ve gerektiğinde sedasyon yapılarak uygulandı. Damar yoluna girilecek bölge sterilize edilerek lokal anestezi (%2 prilokain hidroklorür) ile uyuşturuldu. İşlem genellikle en sık kullanılan uygulama perkütan iğne-guidewire-dilatör tekniği olan seldinger yöntemi ile yapıldı. Kateterizasyon daha çok sağ femoral arterden, daha nadir olarak sol femoral ve brakial arterden uygulandı. Selektif koroner anjiyografi yapılırken sağ ve sol judkins kateterleri, sol kalp ve periferik arter kateterizasyonu için pigtail kateteri kullanıldı.

Koroner arterlerin görüntülenmesinde allerjik ve nefrotoksik özelliği az olan (osmolaritesi düşük ve non-iyonik) radyopak ajanlar tercih edildi. Koroner anjiyografide koroner darlık tespit edilen hastalara lezyonun özelliklerine göre medikal tedavi, balon anjiyoplasti (PTCA) stent veya koroner arter bypass cerrahisi önerildi.

PTCA ve stent işlem kararı alınan hastaların sheatleri işlem için uygun olan sheatlerle değiştirildi. Hastalara revaskülarizasyon işlemi esnasında ve sonrasında reoklüzyonu önlemek için işlem öncesi; standart heparin (10000 Ü) ve Clopidogrel (300mg), işlem sonrası ise standart heparin ve seçilen bazı hastalarda GPIIb/IIIa antagonisti (Aggrastat) infüzyonu yapıldı. İşlem sonrası hastaların kanama ve hematom açısından vital bulguları ve aPTT'leri takip edildi. 4-6 saat sonra kanama ve komplikasyonu olmayan hastaların sheatleri çekildi ve hemostaz sağlandı.

Kateterizasyon sonrası medikal tedavi ve koroner arter bypass cerrahisi önerilen hastaların sheatleri çekilip hemostaz sağlanana kadar manuel kompresyon yapıldı. Ardından kum torbası ile 4 saat kadar kompresyona devam edildi. Kanama ve komplikasyonu olmayan hastalar genelde 1 gün içerisinde taburcu edildi.Sonuçlar ortalama \pm standart sapma olarak ifade edildi.

Bulgular

Kardiyoloji Anabilim Dalı Kateterizasyon ünitesinde açıldığı tarih olan Mart 2003 ile Mart 2004 tarihleri arasında yaşları 22 ile 82 arasında değişen 345 hastaya toplam 434 kateterizasyon işlemi uygulandı. Yaş ortalamaları kadınlarda 58 ± 10 yıl erkeklerde 56 ± 11 olmak üzere toplamda 56 ± 11 idi.

Resim 1: Akut inferiyor miyokart infarktüsü + AV Tam blok ile Kliniğimize baş vuran bir hastamızın Geçici Pacemaker eşliğinde Primer PTCA işlemi. 1. ok: Sağ koroner arterin proksimal halde %99 darlık, 2. ok: sağ koroner arterde darlık yerinde balonun şişirilmesi, 3 ok:sağ koroner arterin açılmış hali.

Resim 2: Akut miyokart infarktüsü ile kliniğimize baş vuran bir hastamızın Primer PTCA işlemi. 1. ok: Sol ön koroner arterin proksimal %99 darlık hali, 2.ok: sol koroner arterde darlık yerinde balon şişirilmesi, 3.ok: sol koroner arterin açılmış hali

Koroner anjiyografi sonuçları: 345 hastaya koroner anjiyografi yapıldı. KAG bulguları ve sonuca göre hastalara önerilen tedavi şekilleri Tablo-1de gösterilmiştir. KAG ile tamamen normal koroner arter görülen hasta oranı %8 olması anjiyografi endikasyonunun dar tutulduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir.

Kalp pili takılması: Akut miyokart infarktüsüne bağlı gelişen ritim bozukluğu (A-V tam blok geçici dal blokları gibi) nedeni ile 4 hastaya, bradikardisi olup non-kardiyak cerrahiye gidecek 2 hastaya toplam 6 hastaya geçici pace-maker , A-V tam bloğu olan 2 hastaya da kalıcı pace-maker uygulandı.

Diğer anjiyografik işlemler: Koroner anjiyografi uygulanan hastalardan kladikasyonu olan 9 hastaya periferik anjiyografi yapıldı. Sağ iliak arteri tam tıkalı olan 1 vaka, iliyofemoral bypass için cerrahiye, iliak arterde %70 üzeri lezyonu olan 2 vaka stent için sevk edildi. Popliteal arteri tam tıkalı olan ve distalde retrograd doluş gösteren 1 vaka ve nonkritik darlığı olan 2 vakaya medikal takip önerildi. Hipertansiyon etyolojisi açısından KAG yapılan 9 hastaya ilave renal anjiyografi yapıldı. Bunların tamamı normal olarak saptandı.

Koroner balon ve stent uygulamaları: KAG sonucuna göre perkütan girişim önerdiğimiz hastalarımızdan işlemi kabul edenlerden 35 ine koroner balon , 34 üne koroner stent takılmıştır. Perkütan translüminal koroner revaskülarizasyon için girişim de bulunduğumuz 6 hasta akut miyokart infarktüsüne uygulanan primer PTCA vakaları idi. Bunların tamamına koroner balon ve stent birlikte uygulanmıştır. Bunlardan 2'sine işlem öncesi geçici pacemaker takılmıştı. Resim 1 ve 2'de bu vakalardan ikisine ait olan işlem öncesi ve sonrasına ait PTCA görüntüleri görülmektedir. 2 hastamızda işlem lezyonların eski, uzun ve tortiyöz olmasına bağlı lezyon geçilemediği için başarısızlıkla sonuçlandı.

Restenoz oranı: Koroner girişim uygulanan hastalarımıza rutin anjiyografik kontrol yapmamaktayız. Takiplerimizde olan ve stent uyguladığımız hastalardan sadece birinde 6 ay sonra yeni başlayan göğüs ağrısı nedeniyle anjiyografi kontrolü yapılmış ve ciddi instent restenoz saptanmıştır. Bu hastaya koroner anjioplasti yapılmış ve damar açıklığı yeniden sağlanmıştır.

Komplikasyonlar: İşlemler sırasında 6 hastamızda ventriküler fibrilasyon gelişti. Tamamında

elektiriksel kardiyo versiyon (DC) şok ile normal ritim sağlandı. Vasküler komplikasyon olarak 4 hastada iliyak tortiyosite nedeniyle diseksiyon oldu. Bu hastaların takibinde sorun gözlenmedi. 1 hastada geçici solunum durması oldu. Kontrast maddeye bağlı böbrek yetmezliği 1 hastada oldu, diyaliz ihtiyacı olmadan normal böbrek fonksiyonuna dönüş gözlemlendi. Kalp ve büyük damar perforasyonu, akut MI ve ölüm olmadı.

Tartışma

Dünyada bütün ölüm sebeplerinin yarısı kardiyovasküler hastalıklar nedeniyledir. Bunlarında 3/4 aterosklerotik kalp hastalığına bağlıdır. Amerikada her yıl 600 bin kişi iskemik kalp hastalığından ölmekte, bunlarında yarısında olay ani gelişmektedir. Son 20-25 yıldan beri ölümlerde cesaret verici azalma olmuştur. Bu azalma ; kolesterol seviyesi ve sigara içme oranında azalma ve yaşam tarzı gibi değişikliklerine bağlıdır. Ayrıca hastane öncesi resüsitasyon uygulaması, koroner yoğun bakım üniteleri, trombolitik tedavi, balon anjiyoplasti veya koroner bypass cerrahisi gibi revaskülarizasyon girişimlerinin de bu olumlu gelişmeye katkısı büyüktür (8).

Koroner arter daralması veya oklüzyonunu tedavi etmek için kullanılan kateter teknikleri, akut veya kronik iskemik kalp hastalığı olan hastaların tedavisinde büyük gelişmeler sağlamıştır (5). 1977 yılına kadar kardiyojide invaziv tetkikler tanı amaçlı olarak kullanılmıştır. Gruntzing'in 1977 yılında koroner artere balon anjiyoplasti uygulaması ile invaziv yol ile koroner arter hastalığının tedavisi tıbbın hizmetine girmiş ve girişimsel kardiyojide doğmuştur (4). 1980'lerde balon anjiyoplasti tekniği geliştirilerek komplike lezyonlarda kullanım imkanı doğmuştur (9). Koroner balon anjiyoplastinin en önemli dezavantajı %40 lara varan restenoz olmaktaydı. 1990 ların başında darlıklara balon dilatasyonu sonrası stent ismi verilen çelik kafesler konulmaya başlandı. Bu kafesler ile restenoz oranları % 20 lere düşürülmüştür. Yıllar içinde kaliteli stentlerin geliştirilmesi ile balon anjiyoplasti sonrası uygulama miktarı artmış ve restenoz riski azalmıştır (10).

Kateter tekniklerinin endikasyonları sürekli artmaktadır ve giderek daha çok sayıda hastanın bu teknikle tedavi edilmesi beklenmektedir. Koroner anjiyografinin endikasyonları, 1987 de Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Amerikan Kalp Birliği tarafından yayınlanan ve 1991 ve 1999 da güncelleştirilen önerilerle özetlenmiştir. Nonspesifik göğüs ağrısı, anstabil koroner sendromlar, post-revaskülarizasyon iskemisi, akut miyokard infarktüsü, cerrahi müdahale gerektiren nonkardiyak durumlar, yeni geçirilen miyokard infarktüsü, kapak hastalığı, konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp

hastalığı ve diğer hastalıklarda endikasyonları belirler (11,12). Yeterli ekipman olmayışı ve hastanın işlemi kabul etmemesi dışında mutlak kontrendikasyonu olmayan koroner anjiyografinin (5) nisbi kontrendikasyonları ise; ilerleyici böbrek yetersizliği, yeni geçirilen felç, aktif GIS kanama, dijital intoksikasyonu, enfeksiyona bağlı olabilen ateş, aktif enfeksiyon veya yaşamı tehdit edici ciddi enfeksiyon, ciddi anemi, kontrolsüz sistemik hipertansiyon, çok ilerlemiş yaşlı (3).

Perkütan translüminal koroner revaskülarizasyondaki (Balon yada stent) amaç koroner arterlerdeki darlığın azaltılması yada tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Anjiyografik olarak başarılı olarak tanımlanan sonuç; hedef lezyonun bulunduğu arterdeki daralmanın en az %20 azaltılması ve lümendeki darlığın %50 altına indirmesi olarak belirtilir (13). Başlangıçta anjiyografik ve klinik başarı oranı %70 (15) iken, operatör deneyiminin artması, kılavuz kateterlerin ve tellerin gelişmesi ile yeni cihazların tedaviye girmesi ile perkütan koroner müdahalenin klinik başarı oranı son yıllarda %95 üzerine çıkmıştır (14). Ancak kronik total koroner oklüzyon, ostiyal lezyon, yoğun olarak kalsifiye ve kıvrımlı damarlar, bifürkasyon lezyonları olan hastalarda başarı oranı biraz daha düşüktür (5). Bizim kliniğimizde de başarısız PTCA girişimi olan 2 vaka dışında uygulanan revaskülarizasyon vakalarında klinik başarı oranı %100'e yakın idi.

Stent implantasyonunun, perkütan koroner müdahalenin güvenliğini artırdığı genel olarak kabul edilmiş olmasına ve koroner by-pass (CABG) gereksinimini önemli derecede azaltmış olmasına rağmen, prosedüre bağlı komplikasyon oranını azaltmamıştır. Akut ve subakut stent trombozu ile geç in-stent restenozu hala çözüm bekleyen stent implantasyonunun iki temel problemidir. Yeni tanımlanan işlem teknikleri, cihazlar ve farmakolojik ajanlara rağmen restenoz oranı 6 ile 12 aylık dönemde halen %25-40 arasında bildirilmektedir (16). Koroner girişim uygulanan hastalarımıza rutin anjiyografik kontrol yapmamaktayız. Takiplerimizde olan ve stent uyguladığımız hastalardan sadece birinde 6 ay sonra yeni başlayan göğüs ağrısı nedeniyle anjiyografi kontrolü yapılmış ve ciddi instent restenoz saptanmıştır. Bu hastaya koroner anjioplasti yapılmış ve damar açıklığı yeniden sağlanmıştır. Restenoz oranı tedavi edilen damarın tipi, lezyon ve lezyonların yerleşimi, damar boyutu, işlem sonrası lezyonun uzunluğu gibi klinik ve morfolojik özelliklerden etkilenir. Restenozu etkileyen klinik risk faktörleri arasında diyabet, hiperlipidemi, sigara ve bozulmuş renal fonksiyonlar bulunur (17).

Kardiyak kateterizasyonda gelişebilen komplikasyonlardan herhangi biri girişimsel

prosedürlerde de gelişebilir. Bunlar ölüm, miyokart infarktüsü, acil koroner arter bypass grefti, serebrovasküler olay, vasküler komplikasyonlar, ritim bozuklukları, allerjik olaylar gibi (18). Aspirin ve heparine ek olarak glikoprotein IIb/IIIa antagonistleri ile ek tedavi, prosedüre bağlı istenmeyen major koroner olayların sıklığını önemli derecede azaltmıştır (19). Kliniğimizde kardiyak kateterizasyon öncesi ve sonrası önemli major komplikasyon olmadı. Geçici ritim bozuklukları, opak madeye bağlı allerjik ve nefrotoksiste gibi. Minör komplikasyonlar oluştu. Bunların oranı da kabul edilen komplikasyon oranları ile uyumlu idi.

Sonuç olarak, kardiyak kateterizasyon işlemleri kliniğimizde koroner kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde uygulanmakta olup, işlem başarı ve komplikasyon oranı literatür verileri ile uyum göstermektedir.

The Results Of Cardiac Catheterization In Our Clinic During One Year Period

Abstract:

Aim: Recently cardiac catheterization has become more important in the diagnosis and treatment of coronary artery diseases. The aim of our study is to evaluate the results of patients underwent cardiac catheterization in our clinic during one year period.

Material and Methods: Cardiac catheterization was performed on the patients with or suspected coronary artery diseases by using Seldinger method via right femoral artery. **Results:** In our study, 434 cardiac catheterization was performed on 345 patients (105 women, 240 men and mean age 56.11 years) between March 2003 and March 2004. Of these patients, 337 cases were performed coronary angiography. The results of coronary angiography were as follows: 8.2% of them was normal; atheroma plaque was noted in 4.7%; obstruction in single coronary artery was diagnosed in 19.9%; obstruction in two coronary arteries was diagnosed in 20.1%; obstruction in three coronary arteries was diagnosed in 29.1%. 35 PTCA and 34 stent procedures were performed during one period year. Surgical intervention was suggested to 70 (20.6%) patients. Nine renal and 9 peripheral angiography was performed. No major complication was noted. However, minor complications which did not affect morbidity or mortality occurred in 12 patients.

Conclusion: As in many centers in our country and in the world, the techniques of cardiac catheterization are successfully applied in the diagnosis and treatment of coronary artery diseases without major complication in our clinic.

Key words: Cardiac catheterization, coronary angiography, balloon and stent

Kaynaklar

- Onat A, Sansoy V, Soydan İ ve ark. TEKHARF Yüzyil Dönümünde Türk Erişkinlerinde Koroner Risk Haritası ve Koroner Kalp Hastalığı .İstanbul.S.24-25 ,2001.
- Forssmann-Falck R, Werner Forssmann: a pioneer of cardiology. Am J Cardiol; 79:651-60, 1997.
- Candan İ, Oral D: Koroner Kalp Hastalıklarında İnvazif Tedavi. Kardiyoloji. Antip A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınları. Ankara. S.276-277, 2002.
- Gruntzig A. Transluminal dilatation of coronary artery stenosis. Lancet; 1:263, 1978.
- Crawford M H, DiMarco J P: Cardiology. Türkçe çevirisi: 1. Baskı 1. Cilt 2003. İskemik Kalp Hastalığını Tedavi Etmek İçin Kateter Teknikleri 2.4.1-9, 2.20.1-20.
- Lindsay J Jr, Pinnow EE, Pichard AD: New devices enhance hospital cardiac results of coronary angioplasty. Cathet Cardiovasc Diagn 43;1, 1998.
- Fuster V, Alexander R.W, O'Rourke: Hurst's the Heart çevirisi 3.cilt1. baskı, S.1437-1471, 2002.
- Gök H: Klinik Kardiyoloji. 2. baskı Konya, S.155-185, 2001.
- Detre K, Holubkov R, Kelsey S, et al: The Co-Investigators of the NHLBI Percutaneous Coronary Angioplasty Registry. Percutaneous transluminal Coronary Anjioplasty in 1985-86 and 1977-81. N Engl J Med 318:265, 1988.
- Kuntz RE, Safain RD, Corroza JP, et al: The importance of acute luminal diameter in determining restenosis after coronary atherectomy and stenting. Circulation 86:1827, 1992.
- Guidelines for coronary angiography: a report of the American Collage of Cardiology/American Heart Association Task Force on Assesment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures. J Am Coll Cardiol; 10:935-50, 1987.
- Guidelines for coronary angiography: a report of the American Collage of Cardiology/American Heart Association Task Force on Assesment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures. J Am Coll Cardiol; 33:1756-816, 1999.
- Kuntz RE, Safain RD, Corroza JP, et al: The importance of acute luminal diameter in determining restenosis after coronary atherectomy and stenting. Circulation 86:1827, 1992.
- Detre K, Holubkov R, Kelsey S, et al: The Co-Investigators of the NHLBI Percutaneous Coronary Angioplasty Registry. Percutaneous transluminal Coronary angioplasty in 1985-86 and 1977-81. N Engl J Med 318:265, 1988.
- Ryan TJ, Faxon DP, Gunnar RM, et al: Guidelines for percutaneous transluminal coronary angioplasty. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on the assesment of diagnostic and therapeutic cardiovascular procedures. J Am Coll Cardiol 12:529, 1988.
- Kuntz RE, Gibson CM, Nobuyoshi M, Baim DS: Generalized model of restenosis after conventional ballon angioplasty, stenting and directional atherectomy. J Am Coll 21:15, 1993.

17. Kornowski R, Mintz GS, Kent KM, et al: Increased restenosis in diabetes mellitus after coronary interventions is due to exaggerated intimal hyperplasia: A serial intravascular ultrasound study. *Circulation* 95:1366, 1997.
18. Lincoff AM, Topol EJ: Interventional catheterization techniques. In Braunwald E (ed): *Heart Disease*, 5th ed, pp.1366-1391. Philadelphia, EB Saunders, 1977.
19. Randomised placebo-controlled and balloon-angioplasty-controlled trial to assess safety of coronary stenting with use of platelet glycoprotein-11b/111a blockade. The EPISTENT Investigators. Evaluation of Platelet 11b/111a Inhibitor for Stenting. *Lancet*; 352:87-92, 1998.
20. Sue Apple, Joseph Lindsay JR: *Principles and Practice of Interventional Cardiology* çevirisi. 2003 Nobel Tıp Kitapevleri. s.281.

Santral Venöz Kateterizasyonun Nadir Bir Komplikasyonu Juguler-Karotis Fistül: Vaka Sunumu

Hayriye Sayarlıoğlu*, Ekrem Doğan*, Ömer Etlik**, Cevat Topal*, Reha Erkoç*

Özet:

Geçici hemodiyaliz kateterlerinde internal juguler ven artarak kullanılmaktadır. Internal juguler ven, subklavian veya femoral venden daha güvenlidir. Fakat yine de karotis arter ponksiyonu, damar erozyonu, tromboz ve enfeksiyon gibi önemli komplikasyonlar görülebilir. Bu yazıda juguler ven kateterizasyonu sırasında gelişen juguler karotid A-V fistül vakasını sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Santral venöz kateterizasyon, komplikasyon, juguler-karotis fistül, hemodiyaliz

Acil diyaliz endikasyonu ile diyalize alınan hastalarda damar yoluna ulaşım için geçici kateterler kullanılmaktadır. Bu amaçla sıklıkla seçilen venler; femoral ven, internal juguler ven (İJV) ve subklavian vendir (SKV) (1). Bu girişim sırasında değişik komplikasyonlar gelişebilir. En sık görülenleri; arter ponksiyonu, damar erozyonları, tromboz, stenoz ve enfeksiyonlardır. SKV girişimlerinde stenozun İJV'ye göre daha yüksek oranda görüldüğü bildirilmiştir (2). Horner sendromu ve AV fistül ise nadir görülen komplikasyonları arasındadır (3-5). Acil hemodiyaliz (HD) endikasyonu olan bir hastada İJV kanulasyonu sırasında İJV'den, karotis artere kateterin takılmasıyla ortaya çıkan juguler-karotis fistül vakasını irdeledik.

Vaka

29 yaşında bayan hasta, 30 haftalık gebelik, hipertansiyon, proteinüri nedeniyle preeklampsi öntanısıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine kabul edildi. Ablatio plasenta gelişmesiyle ölü doğum yapan hastada idrar miktarı azaldı, oligürük böbrek yetmezliği nedeniyle iç hastalıkları kliniğine yatırıldı. Fizik muayenede konjonktivalar soluk, batında uterus göbek hizasında ele gelmekteydi. Diğer sistem muayenelerinde bir özellik yoktu. Laboratuvar bulguları: Lökosit 12000, hemoglobin 8,2 g/dl, hematokrit % 23, trombosit 40000, üre 165 mg/dl, kreatinin 6,6 mg/dl, AST 153 mg/dl, ALT 163 mg/dl, LDH 976 mg/dl, TİT protein > 300 mg/dl, idrarda eritrosit 104, idrarda lökosit 82, kan gazı pH 7.3, HCO₃ 15, yapılan renal ultrasonografide (US)

böbrek boyutları normal olup bilateral grade 2 renal parankim hastalığı tespit edildi. Hastanın günlük idrar miktarı 150 ml idi, hastada dehidratasyon yoktu, HD planlandı. İJV kanulasyonu ile damar yoluna ulaşım Seldinger tekniğiyle gerçekleştirildi. Girişim sırasında arter ponksiyonu yapılmadı. Takılan kateterden gelen kanın çok basınçlı olması nedeniyle arterde olduğu düşünülerek kateter çekildi. Hasta femoral venden kateter takılarak HD'ye alındı. Yapılan boyun US' de karotis arterin İJV nin altında olduğu görüldü. Hastaya soğuk kompres uygulandı. Ertesi gün yapılan muayenesinde boyun bölgesinde sistolo diyastolik bir üfürüm fark edildi. Doppler US yapıldı; 3,2 mm² alanı, 80 ml/dak debisi olan juguler-karotis fistül tespit edildi. 2 haftada böbrek yetmezliği düzelen hasta HD yapılmadan takibe alındı, idrar çıkışı arttı ve kreatinin 1,5 mg/dl'ye dek düştü, juguler-karotis fistül debisinin düşük olması nedeniyle bir girişim yapılmadan kontrole çağırılarak taburcu edildi. 6 hafta sonraki kontrolünde fizik muayenesinde boyun bölgesindeki üfürümün ortadan kalktığı izlendi. Yapılan doppler US'da AV fistülün tamamen kapandığı görüldü.

Tartışma

Santral venöz kateterlerin akut hemodiyaliz ihtiyacında damar yoluna ulaşım amaçlı kullanımları çok yaygındır. Acil HD endikasyonu ile kullanılan santral venöz kateterler İJV, SKV ve femoral vene uygulanır. Bu kullanım sırasında değişik komplikasyonlar gelişebilir. Son zamanlarda en sık kullanılan lokalizasyon İJV dir. Çünkü SKV'de stenozun sık görülmesi, pnomotoraks, hemotoraks gelişme olasılığı, femoral ven kateterizasyonunun daha kısa süre kullanım özelliği, derin ven trombozu ve akciğer emboli riski nedeniyle bu yollar daha az tercih edilmektedir (6). Yapılan çalışmalarda SKV

Yazışma Adresi: Dr. Hayriye Sayarlıoğlu,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları AD. Nefroloji BD. 65200 VAN

yaklaşımında subklavian vende daralma oranı İJV ye göre yüksek bulunmuştur (7). Nadirde olsa SKV yaklaşımında kardiak perforasyon, perikardial tamponad ve ölüm bildirilmiştir (8-9). İJV kanulasyonu sırasında görülen komplikasyonlar arasında Horner sendromu ve juguler-karotis fistül yer almaktadır (3-5). Vakamızda karotis arter, jugular venin altında yer almaktaydı. Hastanın asidotik solunumda olması nedeniyle boyun hareketlerinin fazla olması 18 gaugelik iğnenin önce juguler vene daha sonra da venden artere girmesine yol açmıştır. Nonüremik hastalarda yapılan bir çalışmada boyunda arter ven lokalizasyonları şu şekilde saptanmıştır; İJV %81,4 anterolateral, %12,2 lateral, %3,5 anterior, %0,8 posterolateral, %0,6 anteromedial yerleşimlidir (10). Üremik hastalarda yapılan başka bir çalışmada ise İJV %81,7-83,6 oranında normal veya normale yakın tespit edilmiştir (11). Yapılan diğer çalışmalarda US eşliğinde yapılan kateterizasyonlarda komplikasyon gelişimi anlamlı olarak az bulunmuştur (12,13).

Sonuç

Yapılan çalışmalar İJV nin %93,6 anterolateral ve lateral yerleşimli olduğunu göstermektedir. US kılavuzluğu olmadan santral ven kateterizasyonları üremik statustaki hastada komplikasyonlara yol açabilir. Nadir de olsa juguler-karotis fistül gelişme olasılığı vardır. Bu nedenle acil damar yolu gereken hastalarda imkanlar ölçüsünde boynun damar anatomisinin görüntülenmesi uygun olacaktır.

A rare complication of internal jugular vein cannulation: jugular-carotid arteriovenous fistula. A case report

Abstract:

The internal jugular vein is increasingly being used as a temporary route for hemodialysis catheter placement. It is thought to be safer than the subclavian or femoral sites. However, significant complications such as internal carotid artery puncture, vessel erosion, thrombosis and infection can occur. We present one case of jugular-carotid arteriovenous fistula occurring following internal jugular venous cannulation.

Key words: Central venous catheterization, complication, jugular, carotid fistula, hemodialysis.

Kaynaklar

1. Besarab A, Raja RM, Hemodiyaliz için damar giriş yolları, Hemodiyaliz el kitabı, Editör Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS 2003, 67-101.
2. Schwab S J, Butterly D W. Vascular access for hemodialysis, In: Textbook of Nephrology. Edited by Massry S G, Glassock R J.Philadelphia 2001, pp:1481-1482.
3. el-Shahawy MA, Khilnani H. Carotid-jugular arteriovenous fistula: a complication of temporary hemodialysis catheter. Am J Nephrol. 4:332-336, 1995.
4. Taskapan H, Oymak O, Dogukan A, Utas C. Horner's syndrome secondary to internal jugular catheterization. Clin Nephrol. 56:78-80, 2001.
5. Reddy G, Coombes A, Hubbard AD. Horner's syndrome following internal jugular vein cannulation. Intensive Care Med. 24:194-196, 1998.
6. David C. McGee, M.D., and Michael K. Gould, M.D. Preventing Complications of Central Venous Catheterization The New England Journal Of medicine 348 1123-1133, 2003.
7. Cimochoowski GE, Worley E, Rutherford WE, Sartain J, Blondin J, Harter H. Superiority of the internal jugular over the subclavian access for temporary dialysis. Nephron. 54:154-61, 1990.
8. Vanholder R, Lameire N, Verbanck J, van Rattinhe R, Kunnen M, Ringoir S. Complications of subclavian catheter hemodialysis: a 5 year prospective study in 257 consecutive patients. Int J Artif Organs. 5:297-303, 1982.
9. Blake PG, Uldall R. Cardiac perforation by a guide wire during subclavian catheter insertion. Int J Artif Organs. 12:111-113, 1989.
10. Dolla D, cavatorta T, Gali S, Zollo A, Ervo R. Anatomical variations of the internal jugular vein in non-uremic outpatients. The journal of vascular Access 2: 60-63, 2001.
11. Lin BS, Kong CW, Tarng DC, Huang TP, Tang GJ. Anatomical variation of the internal jugular vein and its impact on temporary haemodialysis vascular access: an ultrasonographic survey in uraemic patients. Nephrol Dial Transplant. 13:134-138,1998.
12. Lin BS, Huang TP, Tang GJ, Tarng DC, Kong CW. Ultrasound-guided cannulation of the internal jugular vein for dialysis vascular access in uremic patients. Nephron. 78:423-428, 1998.
13. Arslan H, Erkoç R, Sakarya M E, Bozkurt M, Er R. Santral venöz kateterizasyonda renkli Doppler USG rehberliğinin önemi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi. 4: 275-277, 1998.

Kronik Lenfositik Lösemide Patolojik Dalak Rüptürü: Bir Olgu

Cengiz Demir* , İmdat Dilek* , Mustafa Kösem** , Çetin Kotan***

Özet:

71 yaşında hasta genel durum bozukluğu, karın ve sol omuz ağrısı ile başvurdu. Hemodinamik olarak stabil olan hastada periton irritasyon bulguları yoktu. Hemogramında lökositleri $53.1 \times 10^9 /L$ (%67 lenfosit, fenotipik olarak CD5, CD19 ve CD20 pozitif B hücre karakteri), hemoglobin (Hb) 10.2 g/dl ve trombositleri $220 \times 10^9 /L$ idi. Batın USG'de dalakta subkapsüler hematoma bulundu. Kronik lenfositik lösemi (KLL) tanısı kondu. İzlem sırasında hastanın ani fenalaşması sonrası yapılan USG'de intra abdominal hemoraji ve dalak rüptürü saptandı. Acil splenektomi yapılan hastanın dalak ağırlığı 1900 g bulundu. Histopatolojik olarak lenfositik infiltrasyon gösteren dalakta patolojik rüptürle uyumlu bulgular görüldü. Sonuç olarak literatürde çok nadir olarak bildirilmesine karşın karın ağrısı ve genel durum bozukluğu olan KLL olgularında patolojik dalak rüptürü de ayırıcı tanıya dikkate alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: Patolojik dalak rüptürü, kronik lenfositik lösemi

Dalak hematolojik ve non-hematolojik hastalıklarda genellikle tutulum gösteren immünolojik bir organdır. Bir hastalık tarafından etkilenen dalakta öncesinde travma olmaksızın rüptür meydana gelirse patolojik dalak rüptürü terimi kullanılır. Hematolojik hastalıklarda patolojik dalak rüptürü nadirdir. Bununla birlikte hematolojik olmayan çok sayıda hastalıkta dalağın patolojik rüptürü rapor edilmiş olup özellikle enfeksiyöz mononükleoz ve malarida bir komplikasyon olarak korkulan bir durumdur (Tablo 1) (1,2). Hematolojik hastalıklarda bu komplikasyonla karşılaşıldığında ortak bir özellik olarak splenomegalinin varlığı dikkat çekicidir. Bu vakalarda splenomegali bazen 7 kg'a ulaşabilir.

Kronik lenfositik lösemi (KLL) küçük olgun görünümü, yavaş proliferasyon gösteren uzun ömürlü lenfositlerin monoklonal neoplastik bir hastalığıdır. Bu hastalık, çevre kanında mutlak lenfosit miktarında artış, kemik iliğinde lenfosit infiltrasyonu, başta lenf düğümleri ve dalak olmak üzere lenfoid organlarda büyüme ve çeşitli immünolojik bozukluklarla kendini gösterir. Hastaların büyük çoğunluğunda hafif veya orta derecede bir splenomegali vardır (3).

Bu hastalıkta splenomegali bazen ileri derecede olabilmesine rağmen patolojik dalak rüptürü sık görülen bir komplikasyon değildir (4). Dalak rüptürüne bağlı klinik semptomların çoğu intraabdominal kanama sonucu ortaya çıkar. Hipotansiyon, taşikardi, abdominal hassasiyet, bulantı - kusma ve ateş görülen bulgulardır. Sık olmasa da ağrının sol omuza yayılması (Kehr belirtisi) ve öksürük gibi semptomlar da görülebilir (5). Literatürde KLL olgularında patolojik dalak rüptürü çok nadir bildirilmekte olup dört olguya rastlandı. Burada patolojik dalak rüptürü gelişen 71 yaşındaki KLL olgusunun sunumu uygun bulundu.

Olgu

71 yaşındaki erkek hasta kliniğimize ateş, öksürük, terleme ve karın sol üst kısmında aniden ortaya çıkan ağrıyla başvurdu. Daha önce başka bir hastanede dalak büyüklüğü ve lökositoz tespit edilen hastaya herhangi bir tanı konulmamıştı. Yatış öncesinde travma öyküsü yada olağandışı efor gerektirecek aktivite öyküsü yoktu. Ağrı daha çok karın sol üst kısmında ve ani başlangıçlı olarak tarif edilmekteydi. Fizik muayenede kan basıncı 110/70 mmHg, nabız 82/dk ve solunum sayısı normal sınırlardaydı. Epigastrium ve sol hipokondriumda yaygın hassasiyet vardı. Karaciğer normal büyüklükte ve dalak sol kosta yayını 8 cm geçiyordu. Submandibuler, servikal ve axiller bölgede en büyüğü 1.5x1cm olan çok sayıda lenf adenopatisi mevcuttu.

Laboratuvar analizinde lökositler $53.1 \times 10^9 /L$ (%23 nötrofil, %67.3 lenfosit, %6.3 monosit, %0.4 eozinofil, %2.6 bazofil), hemoglobin 10.2

*İç Hastalıkları AD (Hematoloji BD)

**Patoloji AD

***Genel cerrahi AD

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van

Yazışma Adresi: Cengiz DEMİR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (Hematoloji BD)

Maraş Cad. 65300, Van

Tablo I: Patolojik Dalak Ruptüründe Etiyolojik Faktörler

Etiyoloji	Örnek
İnfeksiyon:	
Viral	İnfeksiyöz Mononükleoz
Parazitik	Malaria
Fungal	Blastomycosis
Bacterial	Tüberküloz
Konjenital	Kist
Metabolic	Gaucher hastalığı
Dejeneratif	Amiloidoz
Malignensi	Lösemi
Diğer sebepler	İdiyopatik Trombositopenik Purpura
	Gebelik
	Karaciğer sirozu

gr/dl, trombositler $220 \times 10^9/L$ idi. Lenfositler CD5+, CD19+ ve CD20+ pozitif fenotip göstermekteydi. Protrombin zamanı (PT):19.2 sn, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT):25.7 sn ve LDH: 1120 U/L olarak ölçüldü. Periferik kan yaymasının incelenmesinde lenfosit hakimiyeti ve çok sayıda ezilmiş hücre bulunmaktaydı. Bu bulgularla hastaya KLL tanısı kondu.

Hastanın kabulünde batın USG'de dalak büyük ve subkapsüler bölgede 63×26 mm boyutlarında hematoma olduğu tespit edildi. Hasta hemodinamik olarak stabildi ve periton irritasyon bulguları yoktu. Bir sonraki gün hastanın sol üst kadrandaki karın ağrısı devam ederken kan basıncı düştü ve nabız sayısı arttı. Muayenede periton irritasyon bulguları ortaya çıktı. Tekrarlanan USG'de periton boşluğunda serbest sıvı görüldü. Hematokrit değeri de progresif olarak düşen hastada patolojik dalak ruptürü düşünüldü. Hastaya sıvı replasmanı ve üç ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Hastanın hemodinamisi düzelmeye başladıktan sonra ameliyata alındı. Ameliyat sırasında periton boşluğundan üç litreye yakın kan boşaltıldı. Splenektomi sonrası ciddi bir komplikasyon gelişmedi. Patolojiye gönderilen dalağın ağırlığı 1900 gr olup 4-5 santime varan birkaç yırtık görüldü. Dalağın patolojik incelemesinde atipik

lenfositlerle yoğun infiltrasyon tespit edildi. Taburcu edilen hastanın kontrolleri sırasında ileri evreye geçiş olması nedeniyle antilösemik tedavi başlandı.

Tartışma

Patolojik dalak ruptürü terimi ilk kez lange tarafından kullanılmıştır (4). Hematolojik malignensi tarafından etkilenen dalağın patolojik ruptürü nadir bir olaydır. Kabaca erkek/kadın oranı 3:1 dir. Bu oran bazı hastalıklarda büyük farklılık gösterir. Örneğin; akut miyeloblastik lösemide (AML) 3:1, akut lenfoblastik lösemide (ALL) 8:1, kronik lenfositik lösemide (KLL) 7:1 ve kronik miyelositik lösemide bu oran 19:1'e ulaşabilmektedir. Diğer taraftan non Hodgkin's lenfoma (NHL) ve tüylü hücreli lösemide (THL) erkek/kadın oranı 1:1 olarak tespit edilmiştir (4).

Patolojik dalak ruptürünün meydana gelişini açıklayacak üç patogenetik faktör ileri sürülmüştür. Bunlar; hematolojik hastalığın dalağı infiltre ederek histolojik yapıda değişiklikler yapması, direnci düşük alanlara neden olan splenik infarktlar ve subkapsüler kanamaya öncülük ederek sonuçta kapsüler ruptür ile sonuçlanan koagülasyon bozukluklarıdır (5). Bununla birlikte ileri yaş, altta yatan hastalık, yakın zamanda sitoredüktif tedavi almış olmak ve dalağın büyüklüğü risk faktörleri olarak

gösterilmiştir (6,7). Dalağın hastalık tarafından infiltre olması ve kolaylaştırıcı bir faktör olarak öne sürülen koagülopati hastamızda da tespit edildi. Olgumuzda PT değerinin uzun görülmüş olması olayın başlangıcında tespit edilen subkapsüller kanamanın meydana gelmesinde rol oynamış olabilir. Ek olarak hastanın ileri yaşı da önemli bir risk faktörüdür.

Orloff ve Peksin dalağın spontan ruptürünün ayırıcı tanısında gerekli dört kriter tanımlamışlardır (8). Bunlar arasında ruptür öncesi aşırı egzersiz ve travmanın yokluğu önemli bir kriter olarak vurgulanmıştır. Hastamızın sorgulanmasında ruptür öncesi travma veya aşırı egzersiz hikayesi yoktu.

Splenik ruptürün klinik semptomlarının çoğu intra abdominal hemoraji sonucu meydana gelir. Splenik ruptür oluştuğunda intraperitoneal kanama, anemi, hipotansiyon, taşikardi, periton irritasyon bulguları gibi hastamızda da tespit edilen bulgular dışında ateş, sol omuza yayılan ağrı (Kehr bulgusu) ve senkop gibi bulgulardan bir yada birkaçı değişik oranlarda gelişmektedir (9). Nadiren tanı akut semptomlar olmaksızın ve görüntüleme teknikleriyle tesadüfen konur (5). Vakamızda da batın ultrasonografisi ile subkapsüler bölgede hematoma ve periton boşluğunda serbest sıvı olduğu tespit edildikten sonra dalak ruptürü düşünüldü.

Patolojik dalak ruptüründe tanı için değişik yöntemler kullanılmaktadır. Canady ve ark.'ı düz abdomen grafide dalak ruptürünü düşündüren bazı bulgular bildirmişlerdir (10). Ancak günümüzde tanı için USG ve CT vazgeçilmez yöntemlerdir.

Önemli derecede intraabdominal kanamalarda ince iğneyle abdominal parasentez veya periton lavajı kanamayı açıkça göstermesi açısından değerlidir. Eğer dalak ruptürü sinsi bir şekilde gelişirse sintigrafinin iyi bir değere sahip olduğu bildirilmektedir (11,12).

Dalak ruptürü tespit edilen bazı olgularda konservatif bir yaklaşım ile tedavi edilebildikleri bildirilmektedir (5). Ancak, patolojik dalak ruptüründe acil splenektomi seçilecek tedavi yöntemi olarak özellikle vurgulanmaktadır (9). Hemodinamik olarak genel durumunun hızla bozulması nedeniyle olgumuzda da acil splenektomi yapıldı.

Sonuç olarak, KLL olgularında hayati tehlike oluşturabilen ve acil cerrahi girişim gerektiren bir komplikasyon olarak patolojik dalak ruptürü dikkate alınmalıdır.

Pathojial Spleen Rupture in Chronic Lymphocytic Leukemia: A Case Report

Abstract:

We describe a subcapsular splenic rupture in a patient with chronic lymphocytic leukemia (CLL). A 71-year-old man was admitted with left upper quadrant abdominal and shoulder pain. It was hemodynamically stable with no signs of peritoneal irritation. His leucocyte count at that time was $53.1 \times 10^9/L$ (67% lymphocyte: mature CD5, CD19 and CD20 positive lymphocytes), hemoglobin 10.2 g/dL and platelet count $220 \times 10^9/L$. Ultrasonography scan of the abdomen showed subcapsular splenic hematoma. He was diagnosed with B cell CLL. He had abdominal pain with hemodynamic instability and signs of peritoneal irritation. Abdominal ultrasonography showed rupture of the enlarged spleen extending to the capsule. There was evidence of peritoneal hemorrhage. The patient was successfully treated with immediate splenectomy. Although spontaneous splenic rupture is a rare complication of CLL, this diagnosis should be considered in all patients with CLL who developed acute abdominal pain with hypotension.

Key words: Pathologic splenic rupture, chronic lymphocytic leukemia

Kaynaklar

1. Kipps TJ. Chronic lymphocytic leukemia and related diseases. In: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U, eds. Williams Hematology. 6th ed. New York: Mc Graw-Hill; 1163-1194, 2001.
2. Giagonidis AAN, Burk M, Meckenstock G. Pathologic rupture of the spleen in hematologic malignancies. Ann Hematol; 73:297-302,1996.
3. Bauer TW, Haskins GE, Armitage JO. Splenic rupture in patients with hematologic malignancies. Cancer; 48:2729-2733,1981.
4. Mc Entee GP, Otridge BW, Hefferman SJ. Acute lymphocytic leukemia presenting as spontaneous splenic rupture. Ir J Med Sci; 153:284-285,1984.
5. Johnson CS, Rosen PJ, Sheehan WW. Acute lymphocytic leukemia manifesting as splenic rupture. Am J Clin Pathol; 72:119-121,1979.
6. Altes A, Brunet S, Martinez C, Soler J, ayats R, sureda A, Lopez R, Domingo A. Spontaneous splenic rupture as the initial manifestation of acute lymphoblastic leukemia. Immunophenotype and cytogenetics. Ann Hematol; 68:143-144,1994.
7. Canady MR, Welling RE, Strobel ST. Splenic rupture in leukemia. J Surg Oncol; 41:194-197,1989.
8. Kienzle GD, Stern J, Cooperberg A, Osborne CA. Spontaneous rupture of the spleen in primary plasma cell leukemia. Clin Nucl Med; 10:639-641,1985.
9. Wallace JC. Diagnosis of splenic rupture in malignant lymphoma using radionuclides. Clin Nucl Med; 10:7-8,1985.

Demir ve ark.

Cam Parçasına Bağlı Görülen Nadir Penetran Kafa Travması: Olgu Sunumu

Nebi Yılmaz*, Nejmi Kıymaz*, Çiğdem Mumcu*, Cahide Yılmaz**, Ömer Etlik***

Özet:

Kesici alet ile oluşan penetran kafa travmaları nadirdir. Penetran travmalar; ateşli silahla yaralanma sonucu mermi çekirdeği, saçma ile şarapnel parçalarına veya delici, delici-kesici aletle yaralanmalara bağlı görülür. Kranial yabancı cisim yaralanmaları sıklıkla orbital, frontal sinüs ve nazal bölgede meydana gelir. Bu çalışmada yüksekte başına cam düşerek yaralanan nadir bir penetran kafa travmalı olgu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Penetran kafa travması, cam

Baş bölgesine penetran yabancı cisim yaralanmaları; evde, okulda, iş yerinde ya da benzeri ortamlarda genellikle kaza orijinli oluşabildiği gibi; delici, kesici-delici alet ya da mermi çekirdeği-saçma yaralanmaları olarak cinayet veya intihar amaçlı olgular şeklinde de karşımıza çıkabilir. Baş bölgesine yabancı cisimle oluşan penetran yaralanmalar bazen sekelsiz ya da geride hafif sekeller bırakarak iyileşirken, bazen de ciddi boyutlarda sakatlıklarla ölüm ile de sonuçlanabilir (1,2). Penetran yabancı cisimlere bağlı yaralanmalarda birçok komplikasyon görülebilir. Bu komplikasyonlar arasında intraserebral hematoma, serebral kontüzyon, intraventriküler hemoraji, pnömosefali, beyin sapı hasarı ve karotid kavernoöz sinüs fistülü sayılabilir (3,4). Bu çalışmada yüksekte düşen cam parçasının neden olduğu nadir görülen penetran kafa travmalı bir hastayı sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

10 yaşında erkek çocuk, oynarken binanın 2. kat penceresindeki camın kırılmasıyla cam parçalarının başına isabet etmesi sonucu başından yaralanmış. Acil polikliniğimize başvuran hasta penetran kafa travması tanısıyla yatırıldı. Hastanın yapılan muayenesinde; genel durum orta, şuur açık, vertekse

transvers olarak yerleşmiş cam parçasının skalpte 5 cm laserasyona neden olduğu, taban kısmının kraniuma gömülü, tepe kısmının serbest ve 4 cm uzunluğunda üçgen yapıda olduğu gözlemlendi (Resim:1) Hastada başka herhangi bir fiziksel ve nörolojik patolojiye rastlanmadı. Çekilen kafa grafilinde, pariyetal alanda intrakraniyal ve ekstrakraniyal parçasıyla birlikte üçgen şeklinde gözlenen hiperdens karakterde yabancı cisim gözlemlendi. Yapılan BT incelemesinde pariyetal bölgede orta hatta sagittal sinüse kadar uzanan intrakraniyal bölgedeki kısmı yaklaşık 1,5cm ve ekstrakraniyal kısmı yaklaşık 4 cm bulunan yabancı cisim ve depresyon fraktürü tesbit edildi. (Resim:2,3) Hastanın operasyonuna karar verildi. Genel anestezi altında pariyetaldeki deprese kemiğin lateraline açılan burr hole sonrası kraniektomi uygulanarak yabancı cisim çıkartıldı. Duranın yırtık olduğu ancak altındaki serebral dokularda laserasyon veya kanamanın olmadığı görüldü. Dura primer olarak tamir edildi. Postoperatif dönemde hastada herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve hasta salih ile taburcu edildi.

Tartışma

Günlük hayatta çocukluk çağı kranioserebral yaralanmalar, genellikle trafik kazaları, yüksekte düşme veya ateşli silah yaralanmalarına bağlı olabilir. Bunların dışında yabancı cisimlere bağlı intrakraniyal penetran yaralanmalar da görülebilir. Literatür gözden geçirildiğinde intrakraniyal yabancı cisimler genellikle orbital, frontal sinüs ve nazal bölgede görülür (5,6). Di Roio ve arkadaşları kranioserebral injuriye sebep olan transorbital yabancı cisim penetrasyonlu 2 olgu sunmuşlardır (7). Nakagawa ve arkadaşları cam ile meydana gelen temporal kemik injurisine bağlı intrakraniyal penetrasyon görülen bir olgu rapor ettiler (8).

* Nebi Yılmaz. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Van.

*Nejmi Kıymaz. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Van.

*Çiğdem Mumcu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Van.

**Cahide Yılmaz. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Van.

***Ömer Etlik. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Nebi Yılmaz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji
Van

Resim 1: Paryetal bölgede ekstrakraniyal kısmı görülen cam parçası

İntrakraniyal penetran yaralanmalar vital yapılara hasar vererek hematom, tromboz, vazospazm ya da enfeksiyon oluşturarak ciddi boyutlarda semptomlara ve hatta ölümlere neden olabilirler. Yabancı cismin büyüklüğü, şekli ve elastikiyeti gibi faktörler de hasta kliniğini etkileyen önemli etkenlerdir. Penetran kafa travmalarında oluşabilecek komplikasyonlar yabancı cismin bulunduğu bölgeye, önemli serabral yapılarla olan ilişkisine ve meydana getirdiği lezyonlara bağlıdır. Kan beyin bariyerini geçen yeni kuşak antibiyotiklerin kullanılması, penetran kafa travması sonrası görülen enfeksiyon riskini önemli oranda azaltmıştır. Bu hastalarda cerrahi sırasında yabancı maddelerin temizlenmesi ve serum fizyolojik ile aşırı miktarda cerrahi sahanın yıkanması enfeksiyon riskini azaltmak açısından önemlidir (7,9). Gözde olduğu gibi kemik yapı ile karşılaşmadan yabancı cisimler serebral dokuya penetre olabilir. Bununla ilgili literatürde birçok vaka bildirilmiştir. Erkol ve arkadaşları delici bir cisimle oluşan orbitokraniyal penetrasyon olgu sunularında yabancı cismin sol temporal bölgede sella tursikanın posterioruna doğru uzandığını tespit etmişlerdir(10). Lebkowski bir makalede iş kazası sonucunda bir işçinin hastanın sağ göz küresinden girerek oksipital lobda kaldığını ve yabancı cismin çıkarılmadığını, uzun süren takiplerinde de herhangi bir komplikasyon olmadığını rapor etti (11). Oğuz ve arkadaşları bir vakada kurşun kalemin sağ göz medial kantsundan içeri girerek lakrimal keseği geçip kemik fraktürü yapmadan superior orbital fissürden karşı tarafa geçtiğini sonunda kavernoöz sinüs ve karotis arterinin gerisinden ponsun lateral kenarına kadar yerleştiğini belirtmişlerdir (12).

Ateşli silah yaralanmaları dışında penetran kafa travmaları oldukça nadirdir. Özellikle kafadaki kemik yapılar bu travmalar için en önemli bariyerdir. Temporal kemiğin diğer kemiklere göre daha ince olması bu bölgeyi travmaya daha hassas hale getirmiştir.

Resim 2: İntra ve ekstrakraniyal cam parçasının gözlendiği BBT görüntüsü (Kemik pencere)

Ancak şiddetli travmalarda diğer kemiklerin de fraktürü kaçınılmaz olabilir ve neticede penetran travmalar gerçekleşebilir (6,13). Gajdos ve arkadaşları kazan patlaması sırasında fırlayan metal

bir kıymık parçasının kafaya isabet ederek beyin hasarına neden olduğunu bildirdi (14). Özellikle cam parçası gibi kesici maddelerin kalvaryumda penetran travmaya neden olması oldukça nadir görülen bir durumdur. Bununla ilgili literatürde çok fazla makaleye rastlanılmadı.

Resim 3: Cam parçasının intra ve ekstrakraniyal parçasının BBT görüntüsü

Penetran kafa travmalarında seçilecek cerrahi tedavi oluşan patolojilere ve her hastaya göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Fakat uygulanacak cerrahi prosedür için rehber olabilecek bazı özellikler vardır. Bunlar; yabancı cismin lokalizasyonunu çok iyi kavramak, önemli kraniyal yapılarla ilişkisini belirlemek ve sonra yabancı cismin etrafından bir kraniotomi veya kraniektomi yaparak bu cismi çevre dokulara hasar vermeden çıkarmaktır. Hastaların hepsi kontamine kabul edilerek ona göre antibiyotik başlanır. Serebre doku debride edilir, dura kapatılır ve eğer mümkünse yabancı cisimler çıkartılır. Ayrıca dura kapalıyken cisim çıkarıldığında beyinde oluşan bir kanamanın yeterli kontrolüne izin vermeyeceğinden dolayı mümkünse cisim çıkartılmadan önce dura açılır (3,10,15).

Sonuç olarak bu çalışmada çok nadiren de olsa cam parçasına bağlı olarak penetran kafa travması görülebileceğini vurgulamayı amaçladık.

Penetran Head Injury Rarely Caused by Glass: Case Report

Abstract:

Penetran head injury caused by cutting device seems rarely. Penetrating trauma usually seems because of the gunshot, buckshot, shrapnel or penetrating-cutting device. Intracranial foreign body injuries occur frequently around the orbital, the frontal sinus and the

nasal areas. In this case presented that a penetran head trauma which was injured by the glass which is fallen from the high level.

Key words: Penetran head injury,glass

Kaynaklar

1. Bert F, Ouahes O, Lambert-Zechovsky N: Brain abscess due to Bacillus macerans following a penetrating periorbital injury. J Clin Microbiol 33:1950-3,1995.
2. Fallon MJ, Plante DM, Brown LW: Wooden transnasal intracranial penetration: an unusual presentation. J Emerg Med 10:439-43,1992.
3. Fujimoto S, Onuma T, Amagasa M, Okudaira Y: Three cases of intracranial wooden foreign body. No Shinkei Geka 15:751-6, 1987.
4. Hansen JE, Gudeman SK, Holgate RC, Saunders RA: Penetrating intracranial wood wounds: clinical limitations of computerized tomography. J Neurosurg 68:752-6, 1988.
5. Jooma R, Bradshaw JR, Coakham HB: Computed tomography in penetrating cranial injury by a wooden foreign body. Surg Neurol 21:236-8, 1984.
6. Markham JW, McCleve DE, Lynge HN: Penetrating craniocerebral injuries: report of two unusual cases. J Neurosurg 21:1095-7, 1964.
7. Di Roio C, Jourdan C, Mottolese C, Convert J, Artru F: Craniocerebral injury resulting from transorbital stick penetration in children. Pediatrics Child's Nerv Syst 16:503-7, 2000.
8. Nakagawa A, Su CC, Yamashita Y, Endo T, Shirane R: A temporal head injury involving intracranial penetration by glass. No Shinkei Geka 30:529-33, 2002.
9. Reeves DL: Penetrating craniocerebral injuries: report of two unusual cases. J Neurosurg 23:204-5, 1965.
10. Erkol Z, Bilal S, Bayram M: Delici bir cisim ile oluşan orbitokranial penetrasyon olgusu. Ulusal Travma Dergisi 2(1):47-50, 1996.
11. Lebkowski W: A case of blast injury of the brain. Neurol Neurochir Pol 26(4):566-9, 1992.
12. Oğuz M, Aksungur EH, Atila E, Altay M, Soyupak SK, İldan F: Orbitocranial penetration of a pencil: extraction under CT control. European Journal of Radiology 17:85-87, 1993.
13. Yano H, Nishimura G, Sakamoto K: Intracranial wooden foreign body without neurological findings: case report. J Trauma 38:830-2, 1995.
14. Gajdos M, Stancak M, Lacko F: A brain injury caused by a fragment from a soda water carbon dioxide cardidge. Acta Chir Orthop Traumatol Cech 60(4):247-249, 1993.
15. Kasamo S, Asakura T, Kusumoto K, Nakayama: Transorbital penetrating brain injury. No Shinkei Geka 20(4):433-8, 1992.

Karpal Tünel Sendromunda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Hızır Ulvi*, Remzi Yiğiter**, Recep Aygül*, Asuman Orhan Varoğlu*

Özet:

Karpal Tünel Sendromu (KTS) bilek bölgesinde median sinirin sıkışması ile oluşan kompleks bir sendromdur. KTS en sık görülen tuzak nöropatidir ve önemli bir klinik problemdir. Özellikle erken dönemlerde atipik semptomlarla ortaya çıkabildiğinden tanısı gecikmektedir. Erken dönemde tanı, tedavi başarısını önemli derecede artırmaktadır. Komplikasyonların önlenmesi önemli derecede erken tanı ve tedaviye bağlıdır. Bu makalede KTS' nin erken dönemde tanısına ışık tutacak yeni yöntemler ve KTS tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Karpal Tünel Sendromu, tuzak nöropati, elektromiyografi

Karpal tünel en altta bilek kemikleri, onun üstünde önkol fleksörlerine ait tendon paketinden oluşmaktadır. Tendonların üzerinde median sinir seyrederek. Onun da üzerinde transvers karpal ligament denen ve fazla elastik olmayan oldukça kalın bir örtü bulunur (Şekil 1) (1).

Karpal tünelde median sinirin kompresyonu çok sık olarak meydana gelmektedir (2). Kanal bölgesinde mikrotravmalar, kanal hacminin deforme olması veya daralması ya da kanal içindeki muhtevanın artmasına sebep olan her patolojik olay kompleks semptom ve bulgular oluşturur (3). Karpal tünel sendromu (KTS) denen bu patoloji en sık görülen tuzak nöropatidir (4). En sık orta yaşlı kadınlarda rastlanır (5). KTS genellikle idiopattir (3). Sistemik nedenler ya tuzak bölgesindeki anatomik deformasyonu artırarak veya o bölgenin hacmini azaltabilecek patolojik materyal birikimine yol açarak sinirin lokalize sıkışmasını kolaylaştırır. Örneğin romatoid artrit, eklemi deforme ederek tuzak nöropati sıklığını artırır. Miksödem, akromegali ve amiloidoz hastalığa özgü materyelin tünel yada pasaj içinde birikmesi ile kanal bölgesinde hacim daralması yaparak sinir sıkışmasını artırırlar. Sistemik nedenlerden bazısı ise tuzak bölgesi üzerinde etkili olmaz, ancak diabetiklerde olduğu gibi sinir metabolizması üzerinde oluşturdukları olumsuz etkilerle tuzak nöropatinin ortaya çıkmasını kolaylaştırırlar. Bazen de sistemik hastalık yerine tuzak bölgesinde lokalize, akkiz değişiklikler kronik basıyı kolaylaştırır ya da direkt olarak sinir basısına yol açabilir.

Örneğin bilekte Colles Fraktürü, karpal tünel hacmini küçültür ve deformasyon oluşturur. Lipom gibi kitle siniri tuzak bölgesinde daha etkin bir şekilde sıkıştırabilir (5). Hamilelikte sık olarak KTS gelişir ve hamileliğin en sık nörolojik komplikasyonudur. Sıvı retansiyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Postpartum spontan olarak düzeltilmektedir (6-7).

Kronik sinir basılarında, meydana gelen sinir fizyopatolojisi şöyle özetlenebilir. Tuzak bölgesinde sinirin kronik, lokalize deformasyona uğraması ile miyelinli sinir liflerinde lokalize keskin sınırlı segmental demiyelinizasyon gelişir (8). Bu durum bazı liflerde impuls-iletim bloğuna, diğerlerinde ise sinir iletiminin lokalize yavaşlamasına yol açar. Daha sonra bazı sinir liflerinde aksonal dejenerasyon gelişir. Kronik basının kalkmamasına rağmen remiyelinizasyon ve rejenerasyon da gelişebilir. Tuzak bölgesinde çoğu kez sinirde konstrüksiyon ve bunun proksimalinde ise nöromatöz bir kalınlaşma görülür. Bunların endonöral ve perinöral kılıflardaki şişme ve kalınlaşma nedeni ile geliştiği ileri sürülmektedir. Daha kronikleşmiş olgularda lokalize konstrüksiyon ve bunun proksimalinde, bazen de distalinde kalınlaşmalar görülmektedir. Sinir civarındaki bu lokalize fibrotik daralma çok önemlidir, çünkü rejenerasyon halindeki liflerin bası yerini geçmesini engeller ve gecikmiş bir dekompresyon ameliyatı bu olgularda başarılı sonuç vermeyebilir (5).

Tuzak nöropatilerinde tartışmalı olan iki fizyopatolojik duruma kısaca değinmek gerekir. Bunlardan birisi iskeminin rolü, diğeri ise "Double-crush" (ikili-ezilme) fenomenidir. Tuzak yöresindeki basının etkisi ile muhtemelen venöz dönüşün lokalize tıkanması sonucu sinir liflerinde sekonder iskemi özellikle aksonal dejenerasyon gelişebildiği düşünülmektedir. Keza civardaki konnektif dokuda

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji* ABD, Erzurum
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji**ABD, Gaziantep

Yazışma Adres: Dr. Hızır Ulvi

Atatürk Univ. Tıp Fak.
Nöroloji ABD, Erzurum

Şekil 1..Median sinirde Karpal Tünel Sendromu oluş bölgesi

da değişikliklere yol açabilir. KTS’de ataklar halinde özellikle geceleri gelen ağrı ve paretezilerden genellikle direkt basıya bağlı lokal demiyelinizasyon ve aksonal lokalize iskeminin, sorumlu olduğu öne sürülmüştür. Lokal iskeminin bası altında kalan miyelinli liflerde spontan nöral boşalmalar yarattığı ve bunun klinik olarak paretezilere sebep olabileceği saptanmıştır. Buna karşılık ağrının, tuzak bölgesindeki geniş ve küçük çaplı sinir lifi

dengesinin bozulması ile birlikte mekanik irritasyon sonucu geliştiği kabul edilir. Tuzak yerindeki sinir basısı çok minor derecede olsa bile; eğer lezyon proksimalinde daha önceden var olan başka bir patoloji de bulunuyorsa “Double-crush” ; tuzak nöropatisi çok daha belirgin olarak ortaya çıkabilir. Proksimal patoloji örneğin; spondiloza bağlı servikal radiküler kompresyon olabilir ya da subklinik veya klinik bir polinöropati zemininde bulunabilir. Bunun

sinir lifi içindeki aksoplazmik akışın azalmasına bağlı olabileceği öne sürülmüştür (5).

Klinik

KTS klinik seyir olarak üç döneme ayrılabilir.

Subklinik dönem: Bu dönemde hastanın hiç bir yakınması yoktur. Ancak sinir ileti çalışmaları ile tuzağa uğrayan bölgede lokal iletim yavaşlaması saptanır. Örneğin sağ elinde KTS olan bir hastada asemptomatik sol elde bilek kanalı boyunca lokalize sinir iletim yavaşlaması saptanabilir (5). Bunun tersi de görülebilir. Aksonal KTS'lerde rutin sinir ileti çalışmalarında anormallik olmadığı halde intermittan veya persistan semptomlar görülebilir. Sensori ultran distal testle (SUDT) ve klinik takiple bu durum tespit edilmiştir (9).

Ağrı ve parestezi dönemi: Vakaların hemen hepsinde geceleri artan parastezi ve ağrılar; median innervasyonlu el parmaklarına (baş parmak, işaret parmağı, orta parmak) ve proksimale yayılabilir, genellikle yatar pozisyonda gelişir ve hastayı uykudan uyandırır (3). Semptomlar önceleri sıklıkla geceleri meydana gelir. Bu uykuda kas aktivitesinin olmaması, horizontal pozisyon ve elin volar fleksiyonundan dolayı intestinal sıvı basıncı artışına bağlı bilekte median sinirin dolaşım bozukluğuna bağlanır (10). KTS'li hastalarda sıklıkla uyku bölünmeleri mevcuttur ve cerrahi eksplorasyonla düzelir (11). Median sinir irritasyonunu (bilek düzeyinde sinirin perküsyonu; Tinel belirtisi ve bileğin aşırı fleksiyon yada ekstansiyonu; Falen testi) ile ağrı ve parestezilerde artma gözlenir (3). Falen testi ile elektrofizyolojik bulgularda da kötüleşme olduğu gösterilmiştir (2). Bu duysal irritasyon fenomenleri direkt sinir basısı ve lokal iskemi ile ilgili olabilirler (5). Ağrılar sinirin anatomik innervasyon alanının dışına, proksimaline ve omuza kadar yayılabilir. Yüzük parmağının ulnar innervasyonlu kısmının salim kalması ile pleksopati ve radikülopatiden ayrılabilir (4). Parestezi ağrıya göre daha önde gelen bir fenomendir (5).

Nörolojik bulgular dönemi: Bu dönemde lokalize demiyelinizasyonun artışı ve aksonal dejenerasyonun eklenmesi ile sinirin innerve ettiği alanda kas perezisi ve atrofiler, deride hipoestezi ve anestezi gibi belirtiler karşımıza çıkar. Sıklıkla nörolojik bulguların şiddeti arttıkça, ağrı ve parestezilerin de giderek azaldığı saptanır.

Elektrofizyolojik Bulgular

Vakaların çoğu ağrıların şiddetli oluşu sebebiyle erken devrede hekime başvurur ve objektif nörolojik bulgu bu devrede bulunmayabilir. Bir EMG laboratuvarına KTS tanısı şüphesiyle gelen vakaların %37'sinde objektif klinik patolojik bulgu saptanmamış ve %63 vakada objektif kriterlerle

klinik tanı konulabilmiştir. Muhtemelen subjektif semptomatolojik vaka yüzdesi, genel bir poliklinik ortamında daha yüksek oranda olabilir (1). Halbuki elektrofizyolojik yöntemler objektif olarak % 91-98 oranında kesin olarak KTS tanısına verecek niteliktedir (12).

KTS' de en tipik bulgulardan birisi median sinir motor iletim hızının ön kol segmentinde normal oluşu yanında; bilekten uyarımla tenar kaslardan kaydedilen distal iletim zamanının patolojik uzama göstermesidir. Normalde adult çağlarda median sinir distal motor iletim (MMDL) zamanı 2.0-4.5 msn arasında değişir. Genellikle 4.7 msn' yi aşmaz. KTS'li olgularda MMDL uzaması 4.7 msn'yi aşar . Bu uzama bazı vakalarda 10.0 msn' yi geçebilir. Bununla beraber olguların % 20-30'unda MMDL uzaması normal limitler içinde kalır. Bu tip vakalardan bazısında her iki MMDL ölçümü ile lezyonlu tarafta belirgin bir fark bulunursa yine KTS lehine bir bulgu olarak düşünülebilir. Ayrıca bileşik kas aksiyon potansiyeli vakaların bir kısmında patolojik polifazik-dispers karakter kazanır. Her ne kadar ön kol motor iletim hızının normal kalması tanı için önemli bir bulgu ise de bazı vakalarda normal limitler altına düşen yavaşlamalarla karşılaşılabilir. Bu durum genellikle MMDL çok uzamış vakalarda görülür. Böyle bir durumda EMG'ci çok dikkatli ve kuşkulu olmalıdır. Çünkü bu proksimal yavaşlama, distal kompresyonun bir sonucu olarak retrograd bir bozukluğu yada bilekte maksimal çaplı motor liflerin muhtemel bloğunu gösterebileceği gibi, başka sebeplere de bağlı olabilir. KTS ile birlikte; kompresyon yeri proksimalde tuzaklanma veya diyabet yada poliarteritis nodosa gibi sistemik bir hastalığın subklinik polinöropatisinin bir belirtisi olabilir. Bu durumlarda ve KTS şüphesi olan bütün vakalarda sistematik olarak ipsilateral ulnar siniri ve kuşku duyulduğu takdirde bacak sinirlerini de incelemek gerekebilir. Böylece KTS ile birlikte bir subklinik polinöropati ortaya konabilir (1). Motor iletilerin KTS tanısında sensitivitesi düşüktür (%64-82) (12). Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bilekte eşit mesafeden median ve ulnar sinirlerin uyarılması ile 2. lumbrikal-interosseous kasta kaydedilen MDL farkının uzamasının (> 0.4 msec) %73-98 oranında duyarlı olduğu bildirilmiştir (13). Yine terminal mesafenin median sinir motor iletim hızı ve distal latansın çarpımına bölünmesiyle hesaplanan terminal latans indeksinin de %50-81.5 oranında sensitif olduğu belirlenmiştir (14).

Duysal ileti çalışmaları KTS tanısında daha duyarlıdır. Parmak-bilek segmentinden kaydedilen duysal ileti hızı ve duysal sinir aksiyon potansiyelleri (DAP) %63-97.8 tanı koydurucudur (12). Duysal iletim 1. parmak ve bilek hizasında normalde orta yaşlı adullarda genellikle 40 m/sn'nin üzerindedir ve 37 m/sn'nin altına düşmez. Halbuki

KTS de 37 m/sn'nin altına düşen yavaşlama saptanır. Normalde yüzeysel elektrodlarla bilekten kaydedilen duysal aksiyon potansiyelinin amplitüdü 15 mikrovolt altına düşmez. KTS de ise sıklıkla amplitüd 15 mikrovolt altına düşmektedir. Duyusal distal latans süresi 3.7 msn'yi geçer ve polifazik, düzensiz sinir potansiyelleri kaydedilebilir. Genellikle duysal iletimi çok yavaşlamış ve MMDL ileri derecede uzamış vakalarda duysal potansiyeli kaydetmek güçleşir. Böyle bir vakada ulnar sinir duysal iletim bulgularının normal oluşu ile patolojik median duysal iletim KTS tanısını pekiştirir (1).

Son yıllarda daha sensitif duyusal iletim çalışmaları da bildirilmektedir. Bunlar arasında; eşit mesafeden bilekten uyarılarak yüzük parmağından kayıtlanan median ve ulnar SAP latansı farkının ≥ 0.4 olması; ayrıca klinik KTS'li ve sensitif yöntemlerle iletilerin normal olduğu hastalarda sağlam tarafla semptomatik taraf arasında SAP amplitüd oranının %60'dan düşük olması (sensori ultra distal test - SUDT) , yine avuç içi uyarımla median ve ulnar sinirlerden eşit mesafeden kayıtlanan duyusal ileti hızlarının karşılaştırılmasının rutin yöntemlerden çok daha duyarlı olduğu bildirilmiştir (%98) (9,15-16). Palmar sentimetrik teknikle kayıtlama, lezyonun lokalizasyonun belirlenmesinde önemli; yüzeysel elektrotla sinir aksiyon potansiyeli kaydedilemediği durumlarda da near-nerve metodunun duyarlı olduğu bildirilmiştir (8,17-18).

KTS'de tenar kasların EMG'si ancak vakaların üçte birinde patolojik bulgular verir. Bu bakımdan tanı değeri pek yoktur. Olduğu takdirde parsiyel denervasyon ve reinervasyon tipi özellikler görülür. Ayrıca %20'ye yakın vakada tenar kaslarda repetitif-ritmik karakterli fasikülasyon potansiyellerine rastlanabilir. EMG patolojik bulgu verdiği takdirde; ön kol fleksör median kasların incelenmesi ve normal EMG bulunması zorunluluğu ortaya çıkar (1).

Böylece KTS şüphesi ile gelen vakaların %91-98'inde EMG yöntemleri ile kesin tanıya varmak mümkün olur. Bazen unilaterale semptomlarla gelen bir vakada, bilateral olarak KTS tanısı konulabilir. KTS %32 oranında bilateraldir. Bu sebepten dolayı unilaterale şikayetlerle gelen, KTS tespit edilenlerde diğer tarafta da mutlaka EMG yapılmalıdır (12). Bir çok araştırmacı KTS düşünülen hastaların takibinde klinik bulguların esas alınması, klinikle konvansiyonel elektrofizyolojik bulguların korelasyonunun zayıf olduğu görüşündedir (19-20). Bir çalışmada klinik olarak KTS düşünülen olgularda, konvansiyonel elektrofizyolojik yöntemlerle iletilerde yavaşlama tespit edilememiş, fakat SUDT'la TS yönünden anlamlı elektrofizyolojik bulgular bulunmuştur. Bu hastaların medikal tedaviye cevabının daha iyi olduğu gözlenmiştir (9).

Tedavi

Tuzak nöropatilerinin sağaltımında genel yaklaşım tuzak bölgesinde ki basının cerrahi yöntemle kaldırılmasıdır. Cerrahi endikasyon zamanı buna göre önem taşır. Hastaların üçüncü döneme (nörolojik bulgular dönemi) girmeden cerrahi dekompresyonu yüz güldürücüdür. Üçüncü dönem içinde yapılan cerrahi girişimlerde alınan sonuçlar yeterli olmayabilir. Çünkü bu dönemde sinirin epinöral perinöral dokuları içinde gelişen fibrözis sonucu ortaya çıkan konstrüksiyon proksimalden gelecek olan rejenere liflerin geçişini engelleyebilir, öte yandan lokalize aksonal dejenerasyona ek olarak basının distalindeki sinir liflerinde atrofi gelişebilir (aksonokaşeksi).

Bu durumda geç yapılan bir dekompresyon ameliyatı basının distalindeki liflerin sağlamlığı oranında yararlı olabilir (5, 21). Her ne kadar KTS de medikal sağaltım olarak fazla bir şey yapılamıyor, çoğunlukla cerrahi dekompresyon ameliyatları yada fizik tedavi ve rehabilitasyon önlemleri alınıyorsa da sağaltım ilkeleri üzerinde durmak yararlıdır.

Medikal sağaltım şu olgulara uygulanabilir (5):

1. Semptomların oldukça ılımlı geçtiği ve objektif nörolojik belirti bulunmayan hastalar.
2. Semptomların intermitan olduğu ve spontan düzelmeler içine giren hastalar.
3. Sistemik hastalık nedeni ile hastalığın özel tedavi ile giderilebildiği durumlar. Örneğin miksödem gibi...
4. Gebelik'te görülen KTS.
5. Cerrahi girişimin riskli olabileceği düşünülen hastalar ve çok yaşlı bireyler.
6. KTS'nin ileri dönemlerinde tam bir median paralizi var ise elektrofizyolojik olarak sinirde total dejenerasyon saptanmışsa ve hastada ağrı ve parestezi yok ise, bu tip olgularda cerrahi dekompresyonun sıklıkla yarar sağlamayacağı açıktır.

Koruyucu yöntemler şöylece sıralanabilir:

1. Günlük el ve kol aktivitelerinin azaltılması. Örneğin dikiş nakış, bulaşık ve çamaşır yıkamanın yasaklanması.
2. Bileğin volar yüzden atele alınması. Bunun için metakarpal yüzeyden ön kol ortalarına denk gelen sert bir mukavva yerleştirilip sarılır yada özel ortopedik volar atel yaptırılabilir. Özellikle bu yöntem ile bilek fleksiyonu sınırlandırıldığı için lokalize bası azaltılmış olur. Geceleri ağırlar belirginleştiği için bazı hastalarda bu ateli gece kullanması önerilebilir. Bilek ateli bir kaç hafta kullanılır, eğer belirtiler devam ediyor veya artıyorsa bu kez lokal steroid injeksiyonu ya da peroral antiinflamatuvar sağaltıma geçilir.

Medikal Sağaltım: Bilek ateli kullanıldığı sırada da peroral kortikosteroidler yada nonsteroid

antiinflamatuvar ilaçlar kısa bir süre için denenebilir. Bir kaç haftalık bir sağaltımdan sonra anlamlı bir düzelme yapmıyorlarsa daha uzun süre kullanılmalarında ısrar etmemelidir. Bazı hastalarda premenstrüel dönemlerde ağrı ve paresteziler artabilir. Bu olgularda diüretik ilaçlar denenebilir (3, 5).

Lokal Kortikosteroid Enjeksiyonları: Bilek kanalına lokal steroid enjeksiyonları hastaların bir kısmında haftalar ve aylar süren düzelme sağlayabilir. Ancak bu yöntem küratif değildir. Riskleri ve komplikasyonları vardır. Objektif nörolojik bulgusu olanlarda kesinlikle denenmemelidir. Bileği şiş olanlarda enjeksiyon yapılmamalıdır.

Sıklıkla hidrokortison yada metil-prednisolon kullanılır. Metilprednisolon (20 mg) ile lidocaine (Xylocaine) % 1 lik 1-2 cc karışımı enjekte edilebilir. 25 no.lu bir iğne ile bilekte karpal tünelin hemen üzerinden girilir. Transvers karpal ligament içine enjeksiyon yapılmamalıdır. Çünkü gereksizdir ve çok ağrılı olabilir. Enjeksiyon bilek enine çizgisi üzerinden ve palmaris longus tendonunun ulnar yanından yapılır. Bu şekilde verilen solüsyon proksimalden karpal tünel içine kolaylıkla girer. Genellikle tek bir enjeksiyon yeterlidir. Multiple enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır. Ağrı ve paresteziler bir kaç hafta ile 6 ay arası bir süreden sonra tekrar geri gelir (3, 5).

Cerrahi Girişim: KTS'li hastaların çoğunluğunda uygulanacak tek ve etkili yöntem cerrahi dekompresyondur. Yukarıdaki yöntemler etkili olmuyorsa, belirtiler progresyon gösteriyorsa, objektif nörolojik belirtiler varsa, çok açık ve net iletim anormallikleri söz konusu ise, sistemik hastalığın tedavisi ile KTS belirtileri giderilemiyorsa cerrahi girişimden başka çıkar yol yoktur.

Cerrahi girişimde ilke karpal tünelin ve transvers karpal ligamentin tam olarak eksplere edilmesi ve eğri longitüdüal bir insizyon ile tüm kanalın dekompresye edilmesidir. Bu koşullarda cerrahi yüz güldürücüdür. Ağrı ve paresteziler hemen düzelir. Motor ve duysal nörolojik belirtiler zamanla ve daha yavaş olarak normalleşir.

Cerrahi girişimin başarısızlığı; genellikle enine yada dikine yapılan insizyonlarda transvers karpal ligamentin kesilmesinin yetersiz olmasından, bazan median sinirin palmar motor dalının kesilmesinden ve yakın dokularda anormal nedbeleşmelerin oluşmasından ileri gelebilir.

Cerrahi yetersizlik üç şekilde ortaya çıkar: 1) Cerrahiye rağmen semptomlar aynen devam eder.2) Belli bir düzelmeden sonra benzer semptomlar nükseder. 3) Cerrahiden sonra yeni semptomlar öncekilerin yerini alır (3, 5).

New Methods in The Early Diagnosis Of Carpal Tunnel Syndrome

Abstract:

Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is the complex of symptoms and signs caused by compression of the median nerve in the wrist. CTS is the most common entrapment neuropathy and is an extremely important clinical problem. It is now recognised that the condition can present with nontypical symptoms, especially early cases and the prognosis of patients varies greatly with diagnosis at early stage. Early diagnosis and treatment of CTS is very important because complications can be prevented by early diagnosis and treatment. Recently, for the early diagnosis and treatment of CTS, new methods have been suggested.

Key words: Carpal Tunnel Syndrome, entrapment neuropathy, electromyography

Kaynaklar

1. Ertekin C. Klinik Elektromiyografi. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası ;, 261-265,1977.
2. Aminoff MJ. Electromyography in Clinical Practice. 2th ed USA: Churchill Livingstone Inc.;, 165-196,1987.
3. Rosenbaum R. Carpal Tunnel Syndrome. In: Johnson RT, Griffin WJ: Current therapy in neurologic disease .5th ed USA: Mosby-Year book Inc.;, 374-377,1997.
4. Adams RD, Victor M, Roper AH. Principles of Neurology. 6 th ed., New York: McGraw-Hill,199; 1278-1385.
5. Ertekin C. Nöroloji'de fizyopatoloji ve tedavi. İzmir: Bilgehan yayınları; , 365-387,1987.
6. Patten J. Neurological Differential Diagnosis. 2th ed New York. Springer-Verlag; 282-313,1996.
7. Aminoff MJ. Pregnancy and Disorders of the Nervous System. In: Aminoff MJ: Neurology and General Medicine. 2th ed USA: Churchill Livingstone Inc.;, 567-585,1995.
8. Kimura J. The carpal tunnel syndrome localization of conduction abnormalities within the distal segment of the median nerve. Brain; 102: 619-635,1979.
9. Seror P. The aksonal carpal tunnel syndrome. Electromyograp clin neurophysiol; 101: 197-200,1996.
10. Dahlin LB, Lündborg G. The neurone and its response to periferal nerve compression. J Hand Surg Br; 15: 5-10,1990.
11. Lehtinen I, Kirjavainen T, Hurme M, Lauerma H, Martikainen K, Rauhala E. Sleep-related disorders in carpal tunnel syndrome. Acta Neurol Scand: 360-365,1996.
12. Oh SJ. Clinical electromyography. 2th ed USA. Williams & wilkins: 78—83,496-574,1993.
13. Sheen GL, Houser MK, Murray NMF. Lumbrical-interosseous latency comparison in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Electromyogr Clin Neurophysiol ;285-289,1997.

14. Simovic D, Weinberg DH. The Median nevre terminal latenci index in carpal tunnel syndrome: a clinical case selection study. *Muscle Nerve*; 22:573-577,1999.
15. Lauritzen M, Liguori R, Trojaborg W. Orthodromic sensory conduction along the ring finger in normal subjects and in patients with carpal tunnel syndrome *Electromyogr Clin Neurophysiol*; 81: 18-23,1991.
16. Mills K. Orthodromic sensory action potentials from palmar stimulation in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*; 48: 250-255,1985.
17. Smith T. Near-nerve versus surface electrode recordings of sensory nerve conduction in patients with carpal tunnel syndrome. *Acta Neurol Scand*;98:280-282,1998.
18. Rossi S, Giannini F, Passero S,Paradiso C, Battistini N, Cloni R. Sensory neural conduction of median nerve from digits and palm stimulation in carpal tunnel syndrome. . *Electromyogr Clin Neurophysiol*; 93: 330-334,1994.
19. Goodwill CJ. The carpal tunnel syndrome. Long-term follow up showing relation Of latency measurements to response to treatment. *Ann Phys Med*; 8: 12-21,1965.
20. Shivde AJ, Dreizin I, Fisser MA. The carpal tunnel syndrome: a klinikal-electrodiagnostic analysis. *Electromyogr Clin Neurophysiol*;21: 143-153,1981.
21. Phalen GS. Reflections on 21 years experience with the carpal tunnel syndrome. *JAMA*; 212: 2365-136,1970.